

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Spannungen im Schulsystem und deren Einfluss auf die Entwicklung einer Schülerin mit Lernschwierigkeiten

Die Rekonstruktion eines Falls mit abgewiesenem Antrag auf Sonderschulung

Wassily Kandinsky

Eingereicht von: Janet Franks Wagner

Begleitung: Dr. Daniel Barth

Abgabedatum: 7. Dezember 2013

Abstract

Die Reformen im Bereich der Sonderpädagogik mit dem Grundsatz Integration vor Separation haben das Bildungssystem auf allen Ebenen erschüttert. Die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen stellt die Lehrpersonen vor neue Herausforderungen. Das Fallbeispiel einer Schülerin mit Lernschwierigkeiten und einem abgewiesenen Antrag auf Sonderschulung zeigt, wie schwierig die Integration in den bestehenden Strukturen unseres Schulsystems sein kann.

Mit einer systemtheoretischen (soziologischen) Sichtweise wird aufgezeigt, in welchen Feldern des Schulsystems die erzwungene Integration einer Schülerin mit Lernschwierigkeiten Spannungen erzeugt. Es wurden drei personenzentrierte Interviews durchgeführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Rekonstruktion des Falls verweist auf eine hohe Grundspannung, die aus den Widersprüchen zwischen Qualifikations-, Integrations- und Selektionsfunktion der Schule resultieren. Im Feld der Lehrpersonen wird sichtbar, dass der Umgang mit der Schülerin hohe Ansprüche an die Rollenperformanz aller Beteiligten stellt. Auf dieser Ebene werden Bewältigungsstrategien sichtbar, die sich positiv auf die Integration der Schülerin auswirken.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen.....	6
1 Einleitung.....	7
1.1 Ausgangslage.....	8
1.2 Themenwahl.....	9
1.3 Vorverständnis.....	10
1.4 Zielsetzung und Fragestellung.....	10
2 Theoretischer Bezugsrahmen.....	11
2.1 Die soziologische Sichtweise.....	11
2.2 Die Systemtheorie.....	12
2.3 Strukturfunktionalismus nach Parsons.....	14
2.4 Rollentheorie.....	16
2.5 Konzeption von Merton.....	18
2.5.1 Sozialstruktur und Anomie.....	19
2.6 Bildungssoziologie.....	21
2.6.1 Strukturfunktionalistische Theorie der Schule nach Fend.....	22
2.6.2 Funktionen der Schule nach der Konzeption von Graf und Graf.....	23
2.7 Das spannungstheoretische Modell.....	25
3 Institutioneller Kontext.....	30
3.1 Institutioneller Kontext in den Schulgemeinden.....	32
3.2 Zuweisungsverfahren.....	34
4 Lernschwierigkeiten.....	35
4.1 Begriffsdefinition.....	35
4.2 Lernschwierigkeiten aus systemtheoretischer Sicht.....	36
5 Falldarstellung.....	37
5.1 Familiäres Umfeld.....	37
5.2 Chronologischer Ablauf der Schulbiographie.....	37
5.3 Antrag auf Sonderschulung.....	41

6	Forschungsabsicht.....	42
7	Forschungsmethode	43
7.1	Qualitative Forschung	43
7.2	Forschungsdesign	43
7.2.1	Einzelfallanalyse	43
7.3	Erhebungsmethode	44
7.3.1	Auswahl der befragten Personen	44
7.3.2	Interviewleitfaden.....	45
7.4	Datenauswertung	45
7.4.1	Transkription	45
7.4.2	Inhaltsanalyse.....	45
7.4.3	Gütekriterien	46
8	Datenerhebung	47
8.1	Problemzentriertes Interview.....	47
8.2	Interviewpartnerinnen.....	47
8.3	Durchführung der Interviews	48
9	Aufbereitung und Auswertung der Daten.....	48
9.1	Transkription der Interviews	48
9.2	Inhaltsanalyse	49
9.2.1	Das Kategoriensystem.....	50
9.3	Auswertung der Interviews	54
10	Analyse und Diskussion der Ergebnisse	54
10.1	Spannungen im System des institutionellen Auftrags	54
10.2	Spannungen aus dem System der strukturellen Hierarchie.....	57
10.3	Spannungen aus dem System der Lehrpersonen.....	60
10.4	Spannungen im System der Schülerin	65
11	Beantwortung der Fragestellung.....	68
11.1	Ebene institutioneller Auftrag	69

11.2	Ebene strukturelle Hierarchie	70
11.3	Ebene Lehrpersonen	71
11.4	Ebene Schülerin	72
11.5	Schlussfolgerungen	72
12	Rückblick	73
13	Literaturverzeichnis	74
14	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	77
14.1	Abbildungen	77
14.2	Tabellen	77
15	Anhang	78

Abkürzungen

In der vorliegenden Arbeit werden folgende Abkürzungen verwendet:

DDS	Departement Schule und Sport
IF	Integrative Förderung
IF+	Integrative Förderung plus – mit Sonderschulung
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
ISS	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
KLP	Klassenlehrperson
Km	Kind Mutter
Kv	Kind Vater
SAV	Standardisiertes Abklärungsverfahren
SPD	Schulpsychologischer Dienst
VSA	Volksschulamt
VSG	Volksschulgesetz
VZE	Vollzeiteinheiten

1 Einleitung

Das Thema „Integration“ bzw. die Integrationspädagogik hat die Schulen in den letzten Jahren zu grossen Veränderungen und Neuerungen gezwungen. Bereits 1994 wurde an der Weltkonferenz der UNESCO in Salamanca das Anrecht auf Bildung für alle, unabhängig von individuellen Unterschieden, propagiert. Die Forderung nach Schulsystemen, die der Vielfalt an Eigenschaften und Bedürfnissen der Kinder nachkommen wurde aufgestellt. Der Zugang zu regulären Schulen soll allen Kindern möglich sein. Mit der Erklärung von Salamanca, die auch von der Schweiz ratifiziert worden war, wurde das Anrecht auf Bildung für alle, unabhängig von individuellen Unterschieden, festgelegt. Mit dem Behindertengleichstellungsgesetz von 2002 in der Schweizerischen Bundesverfassung wurden die gesetzlichen Grundlagen für die integrative Schulungsform geschaffen und somit auch die Verpflichtung zur integrativen Förderung. Gleichzeitig zog sich mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen (NFA) die Schweizerische Invalidenversicherung (IV) aus der Finanzierung von Sonderschulungen zurück. Die Verantwortung für die Sonderschulung ging an die Kantone über und wurde so zum Bildungsauftrag der Volksschule. Die Kantone mussten ihre sonderpädagogischen Konzepte überarbeiten. Im Kanton Zürich wurde das neue Volksschulgesetz 2005 vom Stimmvolk angenommen. Ein besonderes Kernelement des neuen Volksschulgesetzes ist der Grundsatz „Integration vor Separation“. Kinder sollen auf Grund spezieller Bedürfnisse und Förderung nicht mehr ausgegrenzt werden. Kinder mit besonderen Lernbedürfnissen sollen wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet werden.

„Die Volksschule des Kantons Zürich steht allen Kindern offen. Alle Schülerinnen und Schüler sollen in ihr die gleichen Rechte, Pflichten und Chancen haben. Die ihr anvertrauten Kinder möglichst gut und ganzheitlich zu fördern, ist eine übergeordnete Zielsetzung für die Volksschule“ (Bildungsdirektion, 2007, S.3).

Mit folgendem Grundsatz streicht das neue Volksschulgesetz die individuelle Förderung heraus:

Mit diesem Grundsatz wird der Erkenntnis Rechnung getragen, dass sich jeder einzelne Mensch in Bezug auf sein Lernen und seine Entwicklung von anderen Menschen unterscheidet. Gleichzeitig können sich alle Menschen nur entwickeln, wenn sie förderliche Bedingungen für das Lernen und Zusammenleben erhalten. Dies gilt unabhängig von den individuellen Lernvoraussetzungen und Fähigkeiten (ebd.).

Die neuen sonderpädagogischen Konzepte sind mittlerweile in den meisten Kantonen eingeführt. Die schwerwiegende Neuerung der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in die Regelklasse muss jetzt umgesetzt werden. Sonderklassen werden soweit wie möglich abgeschafft.

Bei den Lehrpersonen muss ein Umdenken stattfinden. Die grosse Heterogenität in den Schulklassen erfordert von den Lehrpersonen einen differenzierten und individualisierenden Unterricht. Zudem müssen qualifizierte schulische Heilpädagogen da sein, um die Regelklassenlehrpersonen bei der Integration von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen genügend unterstützen zu können. Die geforderte Integration erweist sich zum jetzigen Zeitpunkt aber als belastende Situation für die Klassenlehrpersonen und scheint für alle Beteiligten nicht in befriedigendem Masse umsetzbar. Dabei stellt sich die Frage, ob diese Reform in unserem Bildungssystem gescheitert ist.

In der vorliegenden Arbeit möchte ich diesen Sachverhalt aus einer soziologischen Perspektive betrachten. An einem Fallbeispiel soll aufgezeigt werden, wo strukturelle Spannungen entstehen und wie die verschiedenen Ebenen innerhalb des Bildungssystems aufeinander wirken.

1.1 Ausgangslage

Seit der Einführung des neuen Volksschulgesetzes im Kanton Zürich hat die Zuweisungsrate zu Sonderschulen stark zugenommen. Aus der Bildungsstatistik des Kantons Zürich geht hervor, dass sich die Bestände in Heilpädagogischen Sonderschulen in den letzten 10 Jahren verdoppelt haben (vgl. Anhang 1). Diese Entwicklung scheint mit der integrativen Zielrichtung in einem Widerspruch zu stehen.

Mit der Einführung des neuen Volksschulgesetzes scheint die Förderung eines Kindes in der Regelschule mit den vorhandenen Ressourcen erheblich schwieriger geworden zu sein. Die Diskrepanz im Finanzierungssystem zwischen IF (integrierter Förderung) und Sonderschulung oder IS (integrierter Sonderschulung) lässt auf eine Umverteilung schliessen. Hat man für ein Kind mit Schulschwierigkeiten zu wenig Ressourcen im IF, so versucht man die Sonderschulbedürftigkeit nachzuweisen. Bei einem IS Status mit der Diagnose „geistige Behinderung“ erhält man 9,6 Lektionen pro Kind für Unterricht und Betreuung (vgl. Bildungsdirektion 2009, S.20).

Um Ressourcen der Sonderschulen in die integrierte Sonderschulung der Regelklassen umzulagern, entstanden in den letzten Jahren nebst dem IS weitere Formen wie IFS, IFplus, IF++ und ISR. Einige Formen wurden bereits wieder abgeschafft. Jeder Kanton und jede Gemeinde hat sein eigenes Modell. Die regionalen und kantonalen Unterschiede sind gross und die Ressourcen ungleich verteilt. Die Handhabung von Sonderschulzuweisungen scheint uneinheitlich und abhängig von verschiedenen variablen Faktoren, wie Ressourcen, Angebot und Kosten. Mit dem Sonderpädagogik-Konkordat¹, das 2011 eingeführt wurde, soll ein Auseinanderdriften der Kantone verhindert werden.

¹ Dieses Konkordat zwischen den Kantonen regelt nicht die Angebote und Massnahmen als solche – das erfolgt auf kantonomer Ebene – sondern die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen. Diese geschieht im Wesentlichen über die Anwendung

Viele bevölkerungsstarke Kantone, unter anderen auch der Kanton Zürich, sind bis jetzt nicht dazugestossen. Die 13 beigetretenen Kantone repräsentieren nur 40% der der Bevölkerung. Die Einführung des Standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV), soll dazu beitragen die Bedarfsabklärung zu standardisieren (vgl. Lienhard, 2012). Die Umsetzung des SAV ist in den Kantonen bisher auf Widerstand gestossen, und es wird wohl noch eine Weile dauern bis sie überall eingeführt ist.

1.2 Themenwahl

An meinem Arbeitsort in der Stadt Winterthur hat die Zahl der Sonderschüler überdurchschnittlich stark zugenommen. So schreibt der Landbote (8.10.2012): „ Im Kanton Zürich wuchs die Zahl der Sonderschüler innert zehn Jahren um 40 Prozent. Bedeutend höher war die Zunahme in Winterthur – aus noch ungeklärten Gründen“. Indessen werden seit Einführung der Integrativen Förderung Anträge auf eine Sonderschulung immer häufiger abgewiesen. Nach Aussagen unserer Schulpsychologin werden die gestellten Anträge auf Sonderschulung vermehrt abgelehnt. Dieses Jahr wurden 37 Anträge von insgesamt 57 abgelehnt - 10 Anträge von den Sonderschulen und 27 Anträge von der Zentralschulpflege (IF Fachkonferenz', 2012, DSS Stadt Winterthur). Vollständigkeitshalber muss angemerkt werden, dass mehr Anträge auf Sonderschulung gestellt wurden, als in den vorhergehenden Jahren. Wie bereits oben erwähnt, ist es vermutlich eine Folge der zu knappen IF Ressourcen in der Regelschule. Durch den Nachweis von Sonderschulbedürftigkeit kann die Regelschule von Ressourcen der Sonderschule profitieren.

Wird eine Sonderschulung abgelehnt, erhält das Kind keine individuell zugesprochene Unterstützung und muss mit den „regulären“ integrativen Förderstunden auskommen, die der Klasse auf Grund der Vollzeiteinheiten (VZE) zugesprochen werden. Diese IF-Lektionen müssen auch die Bedürfnisse von anderen Kindern mit Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten abdecken. Es ist durchaus üblich, dass 4 Lektionen integrativer Förderung (IF) für die speziellen Bedürfnisse von 6 bis 7 Kindern ausreichen müssen. Wenn darunter noch ein Kind mit besonders hohem Förderbedarf in der Klasse ist, das keinen Sonderschulstatus erhielt, weil es von der Sonderschule abgelehnt wurde, dann wird eine dem Kind angemessene Förderung im Bildungssystem der Volksschule schwierig. Der Lehrperson wird viel zusätzliches Engagement abverlangt und die Situation ist für alle Beteiligten unbefriedigend. Abgelehnte Anträge auf Sonderschulung haben weitreichende Folgen.

In einer Klasse, die ich als Schulische Heilpädagogin von 2010 bis 2012 betreute, wurde ein Kind eingeschult, das dem Unterricht nicht folgen konnte. Nach den Abklärungen am SPD wurde auf Grund

von drei gemeinsam entwickelten Instrumenten: gemeinsame Qualitätsstandards für die Leistungsanbieter, eine gemeinsame Terminologie und ein gemeinsames Abklärungsverfahren (EDK, 2013)

einer starken Lernbehinderung eine Sonderschulung beantragt. Diese wurde von der Sonderschule abgelehnt, weil der IQ mit 77 nicht genügend tief sei. Dieses Kind bekam also keine zusätzliche Unterstützung zugesprochen und musste mit den regulären IF Lektionen nach VZE gefördert werden. In dieser Klasse hatten aber noch weitere 4 bis 5 Kinder einen erhöhten Förderbedarf. Aus dem Schulhauspool konnte dann eine zusätzliche Lektion für dieses Mädchen erkämpft werden. Es wurden individuelle Lernziele vereinbart. Am Ende der 3. Klasse war das Kind knapp auf dem schulischen Niveau der 1. Klasse. Der Übertritt in die Mittelstufe wurde mit vielen Bedenken vollzogen, aber was blieb uns anderes übrig? Auch aus andern Klassen höre ich von abgewiesenen Anträgen auf Sonderschulung und dem grossen Unverständnis dafür.

Solche Tatsachen aus meinem schulischen Alltag veranlassten mich, meine Masterarbeit diesem Thema zu widmen und eine vertiefte Auseinandersetzung damit zu wagen. Der HfH Dozent Dr. Daniel Barth hat mich dazu angeregt, die Zusammenhänge aus einer systemtheoretischen Perspektive zu betrachten.

1.3 Vorverständnis

Die Schule wird als kulturelles System der Gesellschaft gesehen. Somit hat das System Schule verschiedene gesellschaftliche Aufgaben zu erfüllen, die nicht frei von Widersprüchlichkeiten sind. Das System Schule enthält verschiedene Ebenen, die sich gegenseitig beeinflussen und in denen je nachdem unterschiedlich viel strukturelle Spannung entstehen kann.

1.4 Zielsetzung und Fragestellung

Ausgehend vom eingangs erwähnten Fallbeispiel einer Schülerin mit Lernschwierigkeiten, soll aufgezeigt werden, wie sich die Systeme beeinflussen, welche Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten sie haben, welche Interaktionen zwischen ihnen stattfinden und wo strukturelle und anomische Spannungen entstehen. Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:

Wie beeinflussen Spannungen im Schulsystem die Entwicklung von Schülern mit Lernschwierigkeiten?

Welche Spannungen auf verschiedenen Ebenen des Schulsystems werden an den Lernschwierigkeiten einer Schülerin mit einem abgewiesenen Antrag auf Sonderschulung manifest.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen, Modelle und Konzepte dargestellt, mit denen die oben beschriebenen Phänomene analysiert werden und der Fragestellung nachgegangen wird.

2.1 Die soziologische Sichtweise

Unter Soziologie versteht man die Wissenschaft vom Zusammenleben der Menschen. Die Soziologie als eine empirische Wissenschaft, beschafft sich Informationen aus der Erfahrung und Beobachtung über die „soziale Wirklichkeit“. Sie versucht auffällige soziale Phänomene zu erfassen und zu beschreiben (Gurkenbiehl, 1992). Unter sozialer Wirklichkeit versteht Gukenbiehl die Effekte und Ergebnisse des Zusammenlebens und Zusammenhandelns (ebd.).

Die soziologische Sicht auf den Menschen ist nicht personenorientiert, sondern gesellschaftsorientiert. Der Ausgangspunkt ist nicht das Individuum, sondern die Systeme mit denen das Individuum in Beziehung steht.

Gesellschaftliche Normen, Werte und Sinn prägen das Handeln des Menschen. Die Soziologie fragt nach „Sinn und Strukturen des sozialen Handelns (Handlungstheorie) sowie nach den die Handlungen regulierenden Werten und Normen. Ihre Untersuchungsobjekte sind die Gesellschaft als Ganzes ebenso wie ihre Teilbereiche: soziale Systeme, Institutionen, Organisationen und Gruppen“ (wikipedia.org, 2012).

Soziale Phänomene werden mit Hilfe von Fachbegriffen wie z.B. „Gruppen“, „Norm“, „Konformität“, „soziale Kontrolle“, „Sanktion“, „Organisation“, „soziale Rolle“, „soziale Distanz“, „Komplexität“ oder „soziales Handeln“ beschrieben (Gukenbiehl, 1992, S. 13). Mit neuen weiterentwickelten Theoriemodellen werden diese Fachbegriffe ständig erweitert.

Um die verschiedenen Konzepte und Modelle der Soziologie besser verorten zu können, übernehme ich die gängige Einteilung in Makrosoziologie und Mikrosoziologie. Bei den dazugehörigen Theoriemodellen sind nur jene erwähnt, die ich in meine Masterarbeit einbeziehen möchte.

Zur **Makrosoziologie** gehören die Begriffe: Kollektiv, Gesellschaft, System und Struktur. In ihren Theorie-Ansätzen stehen grössere Gebilde im Mittelpunkt wie die Struktur von Organisationen, Institutionen oder sozialen Gruppen (Treibel, 2006, S. 15).

Relevante Theorien, die der Makrosoziologie zugeordnet sind:

- Strukturfunktionalismus
- Systemtheorie

Der **Mikrosoziologie** zugeteilte Begriffe sind: Individuum, Interaktion und Handeln. Hier interessiert wie Menschen unter bestimmten Bedingungen typischerweise handeln, was ihre Motive, Erwartungen und Positionen sind und wie ihre Handlungen aufeinander bezogen sind (ebd. S. 15).

Relevante Theorien, die der Mikrosoziologie zugeordnet sind:

- Symbolischer Interaktionismus (Handlungstheorie)
- Rollentheorie

In der neueren Entwicklung der Soziologie werden Mikro- und Makrosoziologie nicht mehr so klar getrennt und der Versuch sie zu verbinden wird von verschiedenen Soziologen wie beispielsweise von Habermas mit seiner Handlungs- und Systemtheorie gelehrt (ebd. S. 163).

2.2 Die Systemtheorie

Die Systemtheorie entwickelte sich aus neuen Erkenntnissen in den Naturwissenschaften und der Kybernetik. Das mechanistische Weltbild mit dem Ursache-Wirkung-Prinzip aus der Zeit der Industrialisierung wurde durch eine zirkuläre Kausalität der systemischen Sichtweise abgelöst. Systemtheoretische Betrachtungen und Theoriebildungen gehen nicht mehr von der Beobachtung einzelner Phänomene aus, sondern von der Beobachtung ihrer Vernetzung (vgl. Schmidt & Vierzigmann 2006, S.218). Systeme unterliegen der Selbstorganisation und können sich selber steuern. Das Prinzip der Kybernetik wurde von den Systemtheoretikern zur Beobachtung von Systemen, bzw. zur Tätigkeit der Systeme angewendet. Luhmann entwickelte in seiner Systemtheorie das Prinzip der Kybernetik weiter und führte den Begriff der **Autopoiesis** ein. Sie meint den Prozess der Selbsterzeugung, ein Vorgang der das produziert, was ihn ermöglicht (vgl. AG Soziologie, 2004, S. 152). Nur Leben produziert Leben, nur Denken produziert Denken, nur Kommunikation produziert Kommunikation. Es ist die Selbstreproduktion des Systems auf der Basis seiner Elemente (Luhmann in Berghaus, 2011).

Systeme können Maschinen, Organismen (biologische Systeme), psychische Systeme oder soziale Systeme sein. Zu den sozialen Systemen gehören Gesellschaften, Organisationen und Interaktionen (Luhmann, 1987). In Luhmanns Systemtheorie operieren Systeme in Autopoiesis und in ihrer Differenz zur Umwelt. Biologische Systeme operieren durch Leben. Psychische Systeme operieren durch Bewusstseinsprozesse (Wahrnehmen, Denken, Fühlen) und soziale Systeme operieren durch Kommunikation (vgl. Matthys, 2012).

Ein System ist „eine Menge von Elementen, zwischen denen oder deren Merkmale Beziehungen bestehen, wobei eine Grenze zur Umwelt stabilisiert wird“ (AG Soziologie, 2004, S. 160). In diesem Sinne ist ein System ein Gebilde, das aus Teilmengen (Elementen), die durch Beziehungen

miteinander „verkoppelt“ sind und dadurch von den übrigen Elementen (Umwelt) abgegrenzt werden können (ebd., S. 138). Innerhalb der Systeme entsteht eine Organisation. Organisation bedeutet „bei dieser abstrakten, formalen Betrachtungsweise eine Einschränkung (Reduktion) im Bereich, im Raum aller denkbaren Ereignisse – wobei unter ‘Ereignisse’ hier Handlungen und Handlungsmöglichkeiten verstanden werden“ (ebd. S.143). Aus der Komplexität von möglichen Beziehungen zwischen Elementen, wird eine bestimmte Menge ausgegliedert und das System in Bezug auf die Umwelt und in Bezug auf sich selbst reduziert. Organisation kann nur durch Reduktion von Komplexität entstehen Die innere Organisation von Systemen, ist die „Ausgrenzung und Stabilisierung einer bestimmten Menge von Beziehungen im Verhältnis zur Komplexität der Umwelt (vgl. ebd. S. 143 - 146). Luhmann nennt es „das Komplexitätsgefälle des Systems zur Umwelt“. Dabei geht er davon aus, dass die Umwelt immer sehr viel komplexer ist als das entsprechende System (vgl. Luhmann, 2002, S. 168). Systeme haben also die Fähigkeit sich selber zu organisieren.

In sozialen Systemen nennt man die aufeinander bezogenen Handlungen Interaktionen. Luhmann nennt sie auch Kommunikation. „Die Art der Operation, durch die soziale Systeme sich autopoietisch bilden, erhalten und von ihrer Umwelt abgrenzen ist Kommunikation“ (Berghaus, 2011, S. 76). Wie bereits erwähnt kommen soziale Systeme in verschiedenen Formen vor. Luhmann unterscheidet Gesellschaft, Organisation und Interaktion. „Das komplexeste, dauerhafteste und umfassendste soziale System, das alle Kommunikation einschliesst, ist die Gesellschaft“ (ebd., S. 63).

Ein soziales System besteht also aus einer Menge aufeinander bezogener Interaktionen. Durch die Situationsbedeutung und die Erwartung werden die Interaktionen stabilisiert und bekommen einen Sinn (vgl. AG Soziologie, 2004, S. 147).

Parsons bezeichnet die Ordnung in den Interaktionen als soziale Systeme. Er will die Frage klären, wie es zu einer dauerhaften Ordnung kommt (Wikibooks). Die Ordnung wird in Relation zu drei Subsystemen gebildet: dem sozialen System, dem Persönlichkeitssystem und dem kulturellen System Die Interaktionen sind wechselseitig aufeinander bezogene soziale Rollen. Am Beispiel einer Schulklasse, das sich als ein soziales System vorgestellt werden kann und durch die Rollen der Lehrer und Schüler bestimmt wird, stehen das soziale System mit dem Persönlichkeitssystem (Bedürfnisse) und das kulturelle System (Bildungsidee, Lehrmethoden) in wechselseitiger Abhängigkeit. Das soziale System muss das „Problem der Ordnung“ lösen (Münch, 1999, S. 33). Strukturhaltende Elemente wie Normen und kulturelle Werte tragen wesentlich zur Ordnung bei.

2.3 Strukturfunktionalismus nach Parsons

Talcott Parsons hat die Systemtheorie zur strukturfunktionalen Systemtheorie weiter entwickelt. Darin wird die Gesellschaft als ein relativ stabiles Handlungssystem verstanden. Die einzelnen Elemente wie Rollen, Status oder Institution stehen in Beziehung zueinander und basieren auf einer Wertestruktur, welche die einzelnen Teilsysteme miteinander verbindet. Durch Einwirkung von Konflikten oder anderen Wertsystemen, muss die Systemstabilität ständig wiederhergestellt werden. Parsons geht davon aus, dass der „Normalzustand“ von Systemen ein stabiler ist. Störende Einflüsse müssen deshalb in das etablierte Wertesystem integriert werden (Klein,1992, S. 174-175). Bei Parsons weist ein System bestimmte zentrale Strukturen (deshalb *Strukturfunktionalismus* [Anmerkung der Verf.]) auf, an deren Erhalt das System ein Interesse hat (vgl. Treibel, 2006, S. 31). Die grundsätzliche Strukturierung eines Systems ist ein Kernelement dieser Theorie.

Um sich als soziales System in der Umwelt stabilisieren zu können braucht es Funktionen.

Mit dem **AGIL-Schema** zeigt Parsons die Funktionen der Bestandserhaltung auf. Es erweist sich zur Analyse von Institutionen und Organisationen dienlich. Dabei unterscheidet er vier Funktionen:

- **Adaptation:** Anpassung an die Systemumwelt
- **Goal attainment:** Setzen und Erreichen von Zielen
- **Integration:** Sicherung des Zusammenhalts und der Kooperationsverpflichtung
- **Latent pattern maintenance:** Kulturelle Bindung und Strukturierung

(vgl. Barth & Fischer, 2012a)

Den vier Subsystemen des Handelns werden je eine Funktionen zugeordnet:

Das **Verhaltenssystem** basiert auf *Anpassung* an die Systemumwelt (*Adaptation*)

Das **Persönlichkeitssystem** basiert auf dem *Setzen und Erreichen von Zielen*(*Goal attainment*)

Das **soziale System** basiert auf sozialen Rollen (*Integration*)

Das **kulturellen System** basiert auf Wertvorstellungen (*Latent pattern maintenance*)

(vgl. Münch 1999, S. 36)

Abbildung 1: AGIL-Schema: Das Handlungssystem (Wikipedia)

Das soziale System bildet wieder Teilsysteme, die sich entlang von Funktionen bilden.

Durch die Funktion der **Adaption** an die Umwelt entsteht das ökonomische System, die Wirtschaft. Ihr

Medium ist das Geld. Durch die Funktion der **Zielerreichung** entsteht das politische System, die Politik. Ihr Medium ist die Macht. Die Funktion der **Integration** übernimmt die Aufgaben des gesellschaftlichen Gemeinwesens. Ihr Medium ist der Einfluss. Durch die Funktion der **Strukturerhaltung** entsteht das kulturelle System (Schule Familie, Kirche) das auf Normen und Wertvorstellungen basiert. Ihr Medium ist die Wertebindung. (Barth & Fischer, 2012a, S 6)

Abbildung 2: AGIL-Schema in der Untergliederung des Handlungssystems (Wikipedia)

Strukturerhaltung ist die Funktion des kulturellen Systems und diese Aufgabe übernehmen Systeme wie Schule, Kirche und vor allem die Familie, so Parsons (Wikibooks).

Die Schule als Teil des kulturellen Systems ist demnach Funktionsträgerin der strukturellen Systemerhaltung.

Eine Gesellschaft als soziales System, kann dahin untersucht werden, welche strukturerhaltenden Massnahmen (Handlungen, Kommunikation, Verhaltensweisen, Bräuche, Gewohnheiten etc.) dazu dienen, das System zu erhalten.

Auf weitere Ausführungen der Systemtheorie wird an dieser Stelle verzichtet. Sie ist weitaus komplizierter und komplexer, als sie hier dargestellt wurde.

Die Bedeutung der Systemtheorie für die Heilpädagogik besteht in ihrer Ganzheitlichkeit. Ein Kritikpunkt ist der naturwissenschaftliche Ansatz, der aus einem mechanistischen Menschenbild entstanden ist. Regeln und Gesetze der Naturwissenschaft eins zu eins auf den Menschen zu übertragen ist problematisch. Abläufe im Leben eines Menschen können nicht einfach auf Systeme und deren Interaktionen beschränkt werden.

2.4 Rollentheorie

Auf die Grundfrage der Soziologie wie soziales Handeln in Systemen in Erscheinung tritt und wie es zu einem System verbunden werden kann, wurde von den amerikanischen Soziologen Talcott Parsons, Ralph Linton und Robert K. Merton die „funktionalistische Rollentheorie“ entwickelt. Soziales Handeln wirkt sich in begrenzten sozialen Subsystemen z.B. der Familie aus. Da die Subsysteme nicht isoliert existieren, werden sie durch Rollen und Positionen des Individuums miteinander verbunden (vgl. Göttmann). Parsons geht davon aus, dass es in jeder Gesellschaft eine typische Struktur des sozialen Systems und eine typische Struktur sozialer Rollen gibt, und dass damit auch eine typische strukturelle Verallgemeinerung von Zielen des Handelns gegeben ist.

Parsons unterscheidet drei Subsysteme: das Persönlichkeitssystem², das soziale System und das kulturelle System. In seiner Theorie tritt anstelle des individuellen Akteurs das Persönlichkeitssystem. Im Persönlichkeitssystem erscheinen die Bedürfnisse und der Sozialisationsprozess. Die Interaktionen zwischen mehreren Akteuren spielen sich im sozialen System ab und werden durch die gemeinsamen Werte des kulturellen Systems geprägt. Die Subsysteme sind miteinander zu einem Handlungssystem verbunden. Die Aufteilung in die Teilsysteme ist dabei rein analytischer Art. Die „soziale Rolle“ bildet den Schnittpunkt zwischen Persönlichkeitssystem, sozialem System und kulturellem System und ist das entscheidende Verbindungselement (vgl. Schneider, 2002).

Das Konzept der sozialen Rolle beruht auf der Annahme, dass die Gesellschaft eine grosse arbeitsteilige Organisation ist, „in der eine bestimmte Anzahl typischer Funktionen auszuüben sind. Für jede dieser Funktionen wurde ein „Platz“ geschaffen, für den die jeweils funktional zugewiesenen Aufgaben als Erwartung an denjenigen, der den Platz übernehme, mehr oder weniger genau und verbindliche festgelegt wurde.“ Wenn alle Akteure auf den verschiedenen Positionen die Erwartungen der Gesellschaft erfüllen, „dann blüht die Organisation der Gesellschaft und alle sind zufrieden“ (Esser, 2000, S. 143).

Positionen sind mit bestimmten „Aufgaben“ in Bezug auf das „Funktionieren“ des ganzen System oder übergeordneter Systeme verbunden“ (Barth & Fischer, 2012b).

Eine soziale Position bezeichnet eine bestimmten Platz/Ort in einem System sozialer Beziehungen. Aus handlungstheoretischer Sicht ist soziales Handeln sinnbezogen und verlangt ein wechselseitig aufeinander bezogenes Handeln von zwei oder mehreren Akteuren. Die Akteure haben Positionen und Rollen. Die **Position** ist der statische Aspekt einer Rolle im System sozialer Beziehungen. Durch die **Rolle** erfüllt der Akteur die Erwartungen der Bezugsgruppe an sein Verhalten in einer bestimmten

² Das Persönlichkeitssystem ist der spezifische Sozialisationsprozess.

Situation. An eine bestimmte Position sind Erwartungen geknüpft. Unter Aufsicht einer Bezugsgruppe, die ein Teilsystem des sozialen Systems ist, wird die Rolle ausgeführt. Die Bezugsgruppen haben dabei normativ geprägte Erwartungen. Auf Grund der Position des Akteurs, wird bestimmtes Verhalten erwartet. Jeder Mensch ist Inhaber von verschiedenen Rollen und Positionen und spielt demnach in verschiedenen Positionen verschiedene Rollen (AZ Soziologie, 2002). Wenn verschiedene Bezugsgruppen unterschiedliche Erwartungen an einen Rollenträger haben, kann es zu einem Konflikt zwischen diesen Rollen kommen. Er befindet sich in einem **Intra-Rollenkonflikt**. Wenn die Erwartungen an eine Rolle widersprüchlich sind, liegt ein **Inter-Rollenkonflikt** vor.

Erwartungen von Bezugsgruppen sind Ausdruck von Werterhaltungen und Verhaltensvorschriften und bilden Normen. Nur wenn sich Menschen an diese Normen halten, kann es zu gemeinsamen Handlungen kommen (ebd.).

Erwartungen werden in den folgenden drei Abstufungen unterschieden:

Kann-Erwartung

Soll-Erwartung

Muss-Erwartung (ebd. S. 26)

Ausgehend von der stärksten Erwartung ist die *Muss-Erwartung* eine ausdrücklich formulierte Rolle, die auf rechtlichen Verbindlichkeiten beruht und negativ sanktioniert wird (Bestrafung). Die *Soll-Erwartung* beruht auf Regeln und Pflichten, die aber rechtlich nicht festgelegt sind. Die *Kann-Erwartung* ist eine freiwillige Verhaltensweise, die „gern gesehen“ und positiv sanktioniert werden (vgl. Barth & Fischer, 2012b).

„Die Rolle ist also ein Bündel von Erwartungen, das sich auf den Inhaber einer Position bezieht“ und positiv oder negativ sanktioniert wird (AG Soziologie, 2002, S. 27). Bezugsgruppen stehen mit dem Positionsinhaber in einem Wechselverhältnis. Um positive Sanktionen bei der Bezugsgruppe zu erhalten müssen Erwartungs-Erwartungen vorhanden sein. Sie stabilisieren eine soziale Beziehung.

Die Handelnden spielen ihre Rollen aber nicht nur, weil sie Belohnung für „normales“ Verhalten und Strafe für abweichendes Verhalten erwarten, sondern weil sie die kulturellen Werte internalisiert haben. Personen sind nur handlungsfähig, wenn sie Rollenerwartung und Werteorientierung internalisiert haben. Durch die Orientierung an Normen und Werten kommt es zu gemeinsamen Handlungen, die sich auf Grund der kulturellen Werte antizipieren lassen. Die gemeinsamen Handlungen sind Voraussetzung zur Integration in die Gesellschaft.

Parsons argumentiert, dass verinnerlichte Normen mit der ganzen Persönlichkeit verbunden sind (wie bereits oben erwähnt, die Verbindung von Persönlichkeit System mit dem kulturellen System). Nur so ist die Integration der Gesellschaft durch Werte überhaupt möglich (vgl. ebd.).

Normen und allgemeine Werte, die für mehrere Bezugsgruppen verbindlich sind, halten die Gesellschaft zusammen. Die Erwartungen werden immer mit dem eigenen Vorteil ausbalanciert. Wenn der eigene Vorteil zu überwiegen scheint, kann es geschehen, dass die Normen nicht mehr eingehalten werden und vielleicht auch die soziale Kontrolle kaum noch Einfluss hat. Das allgemeine Normsystem gerät dann unter Druck und es findet sozialer Wandel statt (vgl. AG Soziologie, 2004).

Die Rollentheorie als Erklärung für soziales Verhalten, leistet in der Institution Schule einen wertvollen Beitrag. Pädagogen sind Rollenträger eines widersprüchlichen Bildungssystems. Durch die Rollentheorie können widersprüchliche Erwartungen aufgezeigt und das Situationsverständnis von Lehrpersonen beeinflusst werden (ebd.).

Positionen sind Stellen in unserer Gesellschaft, mit denen sich bestimmte Rechte und Pflichten verbinden. Positionen werden nicht gleichrangig angesehen, sie sind in einer Hierarchie angeordnet. Positionen sind mit unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten, sowie Kontrolle von Handlungen anderer verbunden. Sie verleihen ein bestimmtes Mass an Macht.

Positionen sind aber auch mit unterschiedlichem Ansehen verbunden. Sie verleihen einen bestimmten Status (Prestige). „Der soziale Status ist die Rangstellung in der Prestige-Hierarchie eines sozialen Gefüges“ (Barth & Fischer, 2012b, S.4). Mehr Macht bedeutet mehr Prestige. Wenn aber zwischen Macht und Prestige ein Gefälle besteht, kommt es zu anomischer Spannung.

Positionen können durch Leistung erworben werden (Achievement) oder zugeschrieben werden (Ascription). Rollen durch Zuschreibung sind z.B. Geschlecht, Alter, Behinderungen. Rollen durch erbrachte Leistungen sind z.B. Bildungsabschlüsse und Berufsdispositionen (ebd.).

Die Position verleiht ein bestimmtes Ansehen (Prestige). Durch die Positionen ergibt sich eine soziale Schichtung. Der Sachverhalt, dass besondere Leistungen besonders belohnt werden, macht das ganze Gebilde zu einer „geschichteten Leistungsgesellschaft“ (AG Soziologie, 2004, S. 34).

2.5 Konzeption von Merton

Robert K. Merton, ein amerikanischer Soziologe und Schüler von Talcott Parsons, war ursprünglich auch ein Vertreter des Strukturfunktionalismus und der funktionellen Analyse. Er entwickelt in seinen Theorien „mittlerer Reichweite“ unter anderem die strukturelle Analyse, in der er strukturelle Abwandlungen erklärt. Sozialstrukturen bestimmen die Verteilung von Herrschaft, Macht und Prestige. Sein Gedankengut geht davon aus, dass handelnde Individuen immer in sozialen Strukturen verortet sind und „in einer Vielzahl sozialer Beziehungen stehen.“ Soziale Strukturen setzen sich aus verschiedenen sozialen Statuspositionen zusammen, die mit einer sozialen Rolle belegt sind. „Im

Mittelpunkt stehen für ihn Akteure, deren Handlungen motiviert und deren Handlungspfade und Entscheidungssequenzen weitgehend, jedoch nicht in vollem Umfang, von ihren jeweiligen Positionen in der Sozialstruktur erzwungen sind“ (Coser, 1999, S.157-158).

Merton geht davon aus, dass „die sozialen Kräfte, denen der Mensch ausgesetzt ist“, ihn nicht vollständig bestimmen, aber Ziele und Handlungen doch stärker von gesellschaftlichen Zielen ausgehen, als vom Zufall oder der Biologie (S. 160).

Zur Erweiterung der strukturellen Analyse führte Merton die dichotomische Begriffspaare wie „Funktion und Dysfunktion“ oder „manifeste und latente Funktionen“ ein. Weil Verhaltensweisen und Normen nicht immer positive Konsequenzen haben, schlägt er vor, zwischen „Funktion“ und „Dysfunktion“ zu unterscheiden. Damit war der Boden gelegt für seine Konzeption der sozialen Struktur und abweichendem Verhalten.

Die Korrektur der funktionalen Analyse führte zur Unterscheidung von „manifesten“ und „latenten“ Funktionen. „Der Bezugspunkt manifester Funktionen sind Kontexte sozialer Strukturen und Zwänge, während der Bezugspunkt latenter Funktionen sozialer Sinn in strukturellen Kontexten ist“ (Meja und Stehr, 1995, S. XV). Merton grenzt den Begriff „Funktion“ ein: *Funktionen* sind beobachtbare Folgen, die zur Anpassung oder Angleichung eines gegebenen Systems beitragen. *Dysfunktionen* sind beobachtbare Folgen, die die Anpassung oder Angleichung des Systems herabsetzen (ebd.).

Merton differenziert den Begriff „Funktion“, um die Funktion und das Motiv zu unterscheiden.

Manifeste Funktionen sind solche objektive Folgen, die zur Angleichung oder Anpassung des Systems beitragen und von den Personen, die diesem System angehören, beabsichtigt sind und erkannt werden; **Latente Funktionen** dementsprechend solche, die weder beabsichtigt sind, noch erkannt werden“ [Hervorhebungen im Original, Anm. der Verf.] (ebd., S. 49).

Manifeste Funktionen sind Handlungen, die einen bewussten Zweck verfolgen.

Latente Funktionen sind für das System „ungeplante Nebenfolgen geplanter Handlungen“, die tatsächliche Funktion der Handlungen ist nicht bewusst. Aufgabe der Soziologie ist es, solche latenten Funktionen aufzudecken (AG Soziologie, 2004, S. 141).

2.5.1 Sozialstruktur und Anomie

Merton beschäftigte sich mit abweichendem Verhalten aus soziologischer Sicht. Er erweiterte den Begriff der **Anomie**, der von Durkheim in die Soziologie eingeführt wurde, indem er differenziert beschreibt, was zu Anomie führt - das Fehlen von kulturellen Zielen, Normen und Mittel (Wikipedia). Merton ist auch Begründer einer kriminalsoziologisch bedeutenden Anomie-Theorie. Er geht von einem Widerspruch zwischen den als legitim erkannten kulturellen Zielen einer Gesellschaft (z.B. Konsum von Statussymbolen) und der ungleichen Verteilung der Mittel (Geld, Einfluss), mit denen diese Ziele zu erreichen sind, aus. „Die Sozialstruktur gerät also in Spannung zu den kulturellen Werten...“

(Merton, 1974, S. 292). Auf diese Spannung kann mit verschiedenen Bewältigungsstrategien reagiert werden. Er stellt sich die Frage, wie sich Inhaber verschiedener Positionen den kulturellen und sozialen Ansprüchen anpassen (ebd. S. 293). Merton unterscheidet dabei 5 verschiedene Typen der Anpassung auf Anomie, die aus der Mittel-Ziel Diskrepanz entsteht (Merton, 1995).

Tabelle 1: Typologie der Formen individueller Anpassung nach Merton (1995, S. 135)

Anpassungsformen	Kulturelle Ziele	Institutionelle Mittel
Konformität	+	+
Innovation	+	-
Ritualismus	-	+
Rückzug	-	-
Rebellion	+/-	+/-

Ein + bedeutet „Annahme“, ein – bedeutet „Ablehnung“ und ein +/- „Ablehnung der bestehende Werte und Ersatz durch neue“ (ebd. S. 135).

Kurz ausformuliert bedeutet das:

Konformität: Kulturelle Ziele werden akzeptiert, die Mittel zur Erreichung sind vorhanden.

Innovation: Kulturelle Ziele werden akzeptiert, die Mittel zur Erreichung sind nicht vorhanden und werden durch illegale Mittel ersetzt (z.B. Kriminalität).

Ritualismus: Kulturelle Ziele werden aufgegeben während „fast zwanghaft an den institutionellen Normen festgehalten wird“ (Merton, 1995, S. 176)

Rückzug: Kulturelle Ziele sowie auch die zur Verfügung stehenden Mittel werden abgelehnt (Apathie, Desinteresse, geistige Trägheit)

Rebellion: Kulturelle Ziele und legale Mittel werden aufgegeben und sollen durch neue ersetzt werden. Voraussetzung ist eine Entfremdung von herrschenden Ziele und Normen (Merton. 1974).

Von anomischen Spannungen spricht die Soziologie, wenn zwischen „den gesellschaftlich vorgegebenen und allgemein verbindlichen Zielen und den gesellschaftlich legitimierten Mitteln und anerkannten Wegen zu deren Realisierung“ Differenzen bestehen (Graf & Graf, 2008, S. 160).

Graf sieht die Theorie anomischer Spannungen als Möglichkeit, soziale Gruppen mit abweichendem resp. auffälligem Verhalten besser zu verstehen. „Dabei stellt die Theorie einen Zusammenhang zwi-

schen den anomischen Spannungen ursächlich zugrunde liegenden strukturellen Spannungen (Qualifikations- Selektions- und Integrationsfunktion [Anmerkung der Verf.]) und der von den als abweichend gesehenen Gruppen gewählten Bewältigungsstrategien her“ (ebd., S. 161).

Graf und Graf (2008) scheint das Konzept der anomischen Spannung geeignet, um „strukturelle und institutionelle Widersprüchlichkeiten der Schule“ zu thematisieren und darzustellen (S. 166). Reaktionsweisen werden nicht mit einer psychologischen Erklärungsweise dem Individuum zugeschrieben, sondern auf die strukturellen Voraussetzungen hin untersucht. So zeigt die Soziologie, dass bestimmte Reaktionen strukturell zu erklären sind. Aus den strukturell erzeugten anomischen Spannungen können umgekehrt auch mögliche Reaktionen vorhergesehen werden (ebd.).

In Kapitel 2.6.2 wird noch vertiefter auf Sichtweise von Graf und Graf eingegangen.

2.6 Bildungssoziologie

Im folgenden Kapitel wird das Bildungssystem aus der soziologischen Sicht erläutert. Soziale Konzepte tragen dazu bei, die „soziale Wirklichkeit“ des Bildungssystems zu verstehen. Zuerst widme ich mich den Ausführungen von Helmut Fend über das Verstehen und Handeln im Bildungswesen aus systemtheoretischer Sicht.

Die Systemtheorie von Niklas Luhmann schließt an den Strukturfunktionalismus von Parsons an und erweitert ihn. Auch bei Luhmann ist die „Ebene der Gesellschaft“ das soziale System, das durch funktionale Differenzierung in Subsysteme gegliedert ist. Eines dieser funktional differenzierten Subsysteme ist das Bildungswesen (Luhmann, 2002, S.13 in Fend, 2006). Luhmann stellt das „Verhältnis von System und Umwelt“ in den Vordergrund. Systeme sind dann Lösungsformen für Probleme, welche von der Umwelt gestellt werden. Systeme sind demnach sinnvoll aufeinander bezogene Elemente, um ein Ziel zu erreichen. (Fend, 2006, S. 125). Luhmann geht davon aus, dass wir es im Bildungssystem mit sinnorientierten Systemen zu tun haben, in denen soziale Systeme (Schule) mit psychischen Systemen (SchülerInnen) verbunden sind. Die Kernfrage der Systemtheorie ist nun, wie eine solche Verbindung zustande kommt. Der Austausch kann nur über „Kommunikation“ stattfinden, da jedes System tendenziell geschlossen ist und an der Erhaltung seiner Strukturen interessiert ist (ebd. S. 126). Da jedes System operativ geschlossen ist, kann es nur das wahrnehmen, aufnehmen und verarbeiten, was den eigenen inneren Strukturen entspricht. Die Systeme sind so aufeinander bezogen, dass das „eigene System die Umwelt für das andere ist“. Luhmann spricht hier von der „strukturellen Koppelung“, indem das Verhalten des einen Systems zu neuen Strukturbildungen im andern führt (ebd. S. 128). Weiter führt Luhmann die Unterscheidung um das Wissen *im* System und das Wissen *über* das System ein. Personale und soziale Systeme zeichnen

sich dadurch aus, dass sie fähig sind, sich selber zu beobachten und Theorien über eigene Handlungen zu entwickeln. Das Wissen über sich selbst oder die *Selbstbeschreibung* im System, sowie auch die Beschreibung über das System von aussen, wird mit dem Begriff der „Selbstreferentialität“ beschrieben (ebd. S. 129/130).

Das systemtheoretische Modell ist sehr abstrakt und sagt zu wenig aus über die Ideen und Vorstellungen der Akteure und deren Interaktionen. Um das Bildungssystem zu verstehen, werden von den Soziologen auch handlungstheoretische Ansätze wie die Sozialisationstheorie oder Rollentheorie zu Hilfe genommen. Die Sozialisationstheorie versuchte zu erklären, wie sich das kulturelle System „Schule“ auf die Persönlichkeit auswirkt. Sie ermöglichte die Einbettung der Pädagogik in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang. Ihre Aufmerksamkeit richtete sie darauf aus, welche Erfahrungsräume sie für die Schüler bereithält, und wie diese sich auf die Persönlichkeit auswirken (Fend, 2006). In jüngster Zeit wird die Sozialisationstheorie zur Erklärung von Bildungsungleichheiten der sozialen Herkunft herangezogen.

Um Bildungssysteme zu verstehen bedient sich Fend (2006) in seiner „Neuen Theorie der Schule“ der Sozialisationstheorie und der Struktur- und Funktionsanalysen von Gesellschaften.

2.6.1 Strukturfunktionalistische Theorie der Schule nach Fend

Die Struktur- und Funktionsanalyse hilft „die Funktionsweise ganzer Gesellschaften zu verstehen und den Sinn von Bildungssystemen in ihrem Rahmen zu präzisieren“ (ebd., S. 14).

Mit der struktur-funktionalistischen Sichtweise wird aufgezeigt, welche Funktionen die Schule zu erfüllen hat, um gesellschaftliche Strukturen zu sichern.

Fend beschreibt, „dass aus gesamtgesellschaftlicher Sicht das Bildungswesen vor allem die Funktion der Reproduktion und Innovation von Strukturen von Gesellschaft und Kultur beim biologischen Austausch der Mitglieder einer Gesellschaft erfüllt“ (2006, S. 49).

Diese Reproduktionsaufgabe, wie Fend sie nennt, gliedert sich in vier Funktionsbereiche, in denen jeweils Teilaspekte der Gesellschaft reproduziert werden.

1. **Enkulturationsfunktion:** Im Schulsystem ist die Reproduktion kultureller Sinnsysteme institutionalisiert wie z.B. die Sprache und die Schrift oder grundlegende Wertorientierungen. Kinder sollen in ihrer Kultur heimisch werden.
2. **Qualifikationsfunktion:** Unter Qualifizierung versteht Fend „die Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen, die zur Ausübung ‘konkreter’ Arbeit erforderlich sind“ (2006, S.50).
3. **Allokationsfunktion:** Diese Funktion bezieht sich direkt auf die soziale Gliederung der Gesellschaft nach Bildung, Einkommen, Kultur und Schichtzugehörigkeit. Sie weist die Position zu, die unterschiedliche Qualifikationen erfordert. Über Prüfungen (Selektion) schafft das

Bildungswesen Zuordnungen zwischen Leistung und beruflicher Laufbahn. Fend bezieht sich auf empirische Forschungen, die gezeigt haben, dass dieser Prozess stark von der sozialen Lage des Elternhauses beeinflusst ist. Fend spricht in seiner neuen Theorie der Schule nicht mehr von Selektionsfunktion, sondern von Allokationsfunktion (Verteilung von zukünftigen Berufen), weil es nicht um Ausschließung von erwünschten Bildungslaufbahnen geht, sondern um „legitimierbare Allokation von Personen mit bestimmten Qualifikationen zu Aufgaben mit bestimmten Anforderungen“ (ebd., S. 50).

4. **Integrationsfunktion:** „Schulsysteme sind Instrumente der gesellschaftlichen Integration. In ihnen ist aber auch die Reproduktion von solchen Normen, Werten und Weltsichten institutionalisiert, die zur Stabilisierung der politischen Verhältnisse dienen“ (ebd. S. 50). Integration meint demnach, dass Normen und Werte internalisiert und dadurch in die bestehende Gesellschaft integriert werden. So kann man verkürzt sagen, dass die Schule das politische System stützt (vgl. Brüsenmeister, 2008, S. 43). Fend spricht hier nicht mehr explizit von der Legitimationsfunktion, so wie er sie früher nannte, sondern ordnet sie der Integrationsfunktion unter.

2.6.2 Funktionen der Schule nach der Konzeption von Graf und Graf

Im Folgenden widme ich mich den Ausführungen von Martin Graf und Erich O. Graf. Sie sind insofern bedeutsam, als sie Strukturen des Bildungssystems aufzeigen, die zu Widerständen in den Reformbemühungen und Spannungen im System führen.

Das Bildungssystem spielt in allen nationalstaatlichen Gesellschaften eine zentrale Rolle. Die Teilnahme am Bildungssystem prägt als Kind und in der Jugend unser Leben. Das Bildungssystem hat die Aufgabe, "die Gesellschaftsmitglieder aus ihrer familiären Privatheit zwangsweise herauszulösen und an die öffentlichen Bereiche der Gesellschaft, ... anzuschließen" (Graf & Graf, 2008, S. 35). "Das Bildungssystem verbindet den Privatraum der Familie mit einem zentralen Ausschnitt der individuellen Biographie samt deren Bewertung und mit bestimmten Aspekten einer autonomen Öffentlichkeit" (ebd., S. 37). Mit folgender Aussage liefern Graf und Graf ihre Definition von Bildung: „Bildung verbindet ein Individuum mit seiner Biographie, d.h. psychischen Struktur, seine ... erlangte Identität und Sozialität mit der autonomen Öffentlichkeit der Gesellschaft“ (2008, S. 32).

Graf und Graf beziehen sich auf die Funktionen der Legitimation, Allokation, Selektion und Qualifikation. Eine funktionalistische Betrachtungsweise kann die einzelnen Funktionen des Bildungssystems analysieren. In der Realität aber „durchdringen, verstärken, ergänzen oder widersprechen und hemmen“ sich die Funktionen gegenseitig (ebd. S. 51). Eine Reform im Bildungswesen, die nur einzelne Funktionen fokussiert, kann nicht erfolgreich sein. Widersprüche müssen aufgezeigt und kommuniziert

werden und dürfen nicht einfach dem Versagen der Rollenträger zugeschoben werden. Ein zentraler Widerspruch liegt in den Funktionen der Qualifikation und Selektion. Qualifikation schafft eine künstliche Knappheit und erzielt damit einen höheren Wert auf dem Markt, aber auch auf der Ebene des Prestiges.

Qualifikationen werden mit der Verteilung anderer knapper Güter, wie Zulassung zu Berufen, höheren Positionen, höherem Einkommen verknüpft und dadurch legitimiert (ebd.).

Die Selektionsfunktion wird in der Öffentlichkeit stark wahrgenommen, weil sie in Bezug auf das Individuum am prägendsten ist. „Unter Selektionsfunktion wird die Reduktion von Bildungschancen ... für eine Klasse von Individuen verstanden, deren Zugehörigkeit meist über eine bestimmte Form zertifizierter Leistung definiert wird“ (ebd., S. 47). Durch die Selektionsfunktion werden soziale Unterschiede legitimiert. Das Bildungssystem Schule soll ein Ort sein, wo soziale Unterschiede aufgehoben werden und alle das Gleiche vermittelt bekommen. Mit der Bewertung von Anpassungsleistungen der Schüler werden aber soziale Unterschiede produziert. Die funktionale Integration (auch als Erziehungsaufgabe beschrieben) geht von der Vorstellung einer Gleichbehandlung aller aus. Die "Stunde Null" beim Schuleintritt schafft einen Anfang, in dem alle die gleichen Zutrittschancen zur Institution³ Schule haben. Die formale Gleichbehandlung verlangt von den Schülern, dass sie sich an Regelungen und Normen anpassen, die nicht mit ihrer Herkunft korrespondieren. Gleichzeitig werden Unterschiede produziert, weil sich nicht alle Schüler in gleicher Weise anpassen können. Gerade Kinder aus bildungsfernen Milieus stehen hier in einem größeren Spannungsfeld und haben nicht die gleichen Bildungschancen (ebd. S:64–68).

Graf und Graf (2008) sprechen von „Enteignungen“ und unterscheiden dabei verschiedene Enteignungsdimensionen der Institution Schule.

- die Bedeutung der individuellen Biographie und der eigenen Geschichte (die Schule bewertet Unterschiede)
- die Schule orientiert sich an der Mittelschicht
- die sozialen Beziehungen
- die Zukunft
- die Interessen, Neigungen und Fähigkeiten (S. 76 – 83)

³Die Institution Schule im soziologischen Sinne stellt ein Regelsystem dar, das eine bestimmte soziale Ordnung hervorruft. Nach dem soziologischen Wörterbuch von Hillmann (2007) bezeichnet Institution „jegliche Form bewusst gestalteter oder ungeplant entstandener stabiler, dauerhafter Muster menschlicher Beziehungen, die in einer Gesellschaft erzwungen oder durch die allseits als legitim geltenden Ordnungsvorstellungen getragen und tatsächlich 'gelebt' werden“ (S. 381).

Damit stellen Graf und Graf (2008) die provokative Aussage in den Raum, dass die Schule nicht „nur ein Bildungsprogramm ist, in welchem Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert, Wissen vermittelt, Einsichten angeregt werden, sondern auch ein Enteignungsprogramm, in welchem Weltdeutungsmuster ausser Kraft gesetzt werden... und Aspekte der primären Sozialisation aufgegeben werden müssen“ (S. 75). Die Entwertung des Herkunftsmilieus und die damit verbundene Reduktion von Selbstwert und Interesse verhindern, dass Bildung für Kinder aus bildungsfernen Milieus ein Ziel werden könnte. (ebd.)

2.7 Das spannungstheoretische Modell

In diesem Kapitel wird das spannungstheoretische Modell vorgestellt, das ich aus zwei Dokumentationen von Barth übernommen habe (2011 und 2013). Es integriert bisherige theoretische Ausführungen und wird mir als Referenzschema bei meinem Forschungsvorhaben dienen.

Das spannungstheoretische Modell beruht auf der Konzeption von E. Graf (1993) zu Spannungsinduktion in vier Feldern in Bezug auf erzieherische Organisationen. Es besteht aus folgenden Feldern:

1. Das Feld des institutionellen Auftrags
2. Das Feld der strukturellen Hierarchie
3. Das Feld des Angestellten-Spannungsinputs (Lehrpersonen-Spannungsinputs)
4. Das Feld des Insasseninputs (Schüler-Spannungsinputs) (S. 158).

Spannungen können an verschiedenen Orten entstehen und sich auf andere Felder übertragen. Durch den Transfer in ein anderes Feld kann sich die Qualität der Spannung ändern (Barth, 2011). Erich Graf hat dieses Modell, auf der Basis von Peter Heintz' Theorie struktureller und anomischer Spannung, zur Analyse für pädagogische Systeme nutzbar gemacht. Er teilt das System in ein umfassendes (externes) und umfasstes (internes) System ein. Probleme auf einzelnen Ebenen werden in einen Zusammenhang mit dem Gesamtsystem gestellt. Das kann bedeuten, „dass ein umfasstes System unter Umständen eine Gesamtspannung erfährt, derer es auch bei Einsatz aller intern verfügbaren Mittel nicht Herr werden kann“ und so am „strukturellen Misserfolg“ scheitert (Barth, 2011, S. 2 nach Graf 1993).

Strukturelle Spannungen sind als Ungleichgewicht zwischen Macht und Prestige zu verstehen. Es kann als Machtdefizit oder Machtüberschuss bezeichnet werden. **Anomische Spannungen** entstehen im Sinne Mertons durch Spannung beim Akteur zwischen den gesellschaftlich legitimen Mitteln und den gesellschaftlich legitimen Zielen. Verallgemeinernd kann gesagt werden, dass strukturelle anomische Spannungen erzeugen (Barth, 2010 nach Heintz, 1968).

Barth hat die vier oben beschriebenen Felder von Graf (1993) als Systeme übernommen. In der unten stehenden Darstellung sind die möglichen Spannungsinputs und -übertragungen durch Pfeile angedeutet.

Abbildung 3: Systeme der Spannungsinduktion und Spannungstransfer in der Schule (nach Barth, 2013)

(A) Das System des institutionellen Auftrags

Das System des institutionellen Auftrags ist das umfassende System. Es hat die Funktion, eine soziale Einheit herzustellen und den Einzelnen in die Gesellschaft einzugliedern (Integration). Es stellt Unterschiede her, so dass eine Auswahl möglich ist (Selektion). Es vermittelt Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und erwünschtes Verhalten (Qualifikation). Es sichert die bestehende Gesellschaftsstrukturen und ihre Ungleichheiten (Reproduktion). Es weist den Individuen die gesellschaftliche Position zu (Allokation) und es rechtfertigt Unterschiede zwischen den in der Gesellschaft offenstehenden Möglichkeiten (Legitimation) (Barth 2012, S. 11).

Zwischen diesen verschiedenen Funktionen der Schule bestehen grosse Widersprüche. Diese Widersprüche gehen als Spannungsinputs ins System der strukturellen Hierarchie, wo sie sich in Form von Rollenkonflikten manifestieren.

(B) Das System der strukturellen Hierarchie

Im System der strukturellen Hierarchie drückt sich die Hierarchisierung in der Schuleinheit bzw. des Schulhausteams aus. Alle Mitglieder oder Gruppen haben eine bestimmte Position inne, die sich in der Handlungsdimension durch Macht („Handlungsspielraum, Bildungschancen“) und auf der legitimatorischen Dimension durch Prestige („soziale Anerkennung und Zugehörigkeit zu Schulstufe und -niveau, Alter, Geschlecht und Beliebtheit bei Kollegen“) auszeichnet (Barth, 2013, S. 43).

Kinder mit Lernbehinderungen befinden sich am unteren Rand der strukturellen Hierarchie, da sie bei Mitschülern sozial weniger akzeptiert sind und ein geringeres Prestige aufweisen (ebd.)

In den letzten Jahren haben sich in Schulhausteams „funktionale Differenzierungsprozesse“ in Gang gesetzt, die zu spezifischen Berufsrollen geführt haben wie Schulleitungen, Schulische Heilpädagogen, Fachlehrpersonen, Logopäden, Psychomotorik-Therapeuten, Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen. Der Koordinationsaufwand und die Bereitschaft zur Kooperation haben sich dadurch deutlich erhöht. Dies birgt ein erhöhtes Mass an möglichen Spannungen zwischen den einzelnen Positionen. Barth (2011) meint dazu: „Der Umgang mit der aus den widersprüchlichen gesellschaftlichen Funktionen resultierenden Spannungen wird deshalb immer mehr zur Aufgabe von Schulhausteams“ (S. 4).

„Die Spannungen im System der strukturellen Hierarchie lässt sich als Summe der Rangspannungen konzipieren, die zwischen all den Positionen einer Schuleinheit bestehen“ (ebd., S. 5).

Die Gesamtspannung ist umso grösser, je heterogener die Schuleinheit ist. Nach Heintz (1968) werden bei einer hohen Gesamtspannung in einem System die verfügbaren Mittel für die Erhaltung des internen Status quo verwendet und weniger für die Reduktion der anomischen Spannung (S.291). Spannungen im System der strukturellen Hierarchie können zu „*anomischen Zuständen*“, werden, die individuell bewältigt werden müssen. „Strukturelle Spannungen erzeugen entweder anomische Spannungen oder bewirken die Änderung der Bewertungsskala“ (Barth nach Heintz, 1968, S.282).

Die Diskrepanz zwischen institutionalisierten Mitteln und kulturellen Zielen führt nach Merton zu anomischer Spannung (vgl. Kapitel 2.5.1). Die Position des Akteurs in der strukturellen Hierarchie bestimmt seinen Handlungsspielraum und damit sein Anpassungsverhalten an die anomische Spannung. Je geringer seine Handlungsmöglichkeiten und sein Prestige sind, desto non-konformer wird sein Anpassungsverhalten sein.

Auf die Schule übertragen könnten die 5 Typen der individuellen Anpassung nach Merton an anomische Spannung folgendermassen aussehen:

1. **Konformität:** die SchülerInnen arbeiten fleissig und motiviert, sie akzeptieren ihre Defizite und versuchen es mit Hilfe auszugleichen. Die Lehrpersonen sind gut vorbereitete.

2. **Innovation:** die SchülerInnen benützen unerlaubte Mittel zur Erreichung von Zielen, sie schummeln oder schreiben beim Nachbar ab. Die Lehrpersonen setzen neuen Mittel ein zur Erreichung der pädagogischen Ziele, die SHP erweitert ihre pädagogischen Einflussmöglichkeiten.
3. **Ritualismus:** die SchülerInnen verhalten sich im Hinblick auf geltende Normen konform, obwohl sie das kulturelle Ziel nicht mehr fokussieren. Die Lehrpersonen verrichten Dienst nach Vorschrift, die SHP begnügt sich mit dem höheren Lohn. Es handelt sich um eine Form der Scheinanpassung.
4. **Rückzug:** zeigt sich durch einen inneren oder äusseren Rückzug. Die SchülerInnen schweigen oder verweigern sich. Die Lehrer werden krank, kündigen oder konzentrieren sich auf ihre Freizeit, die SHP wird zur Assistentin der Regelklassenlehrperson.
5. **Rebellion:** die SchülerInnen lehnen sich offen gegen Lehrpersonen auf. Die Lehrpersonen setzen sich für einen Systemwechsel ein.

(nach Barth, 2011 und 2013)

Die Handlungsspielräume der Akteure sind immer im Zusammenhang mit ihrer Position innerhalb der strukturellen Hierarchie zu erklären. „Die Prestige- und Machtladung, die ein Akteur bzw. eine Gruppe von Akteuren auf seine/ihren Positionen vereinen kann, entscheidet über dessen/deren Handlungsmöglichkeiten“ (Barth, 2012, S.6).

(C) Das System der Lehrpersonen

In diesem System wird nicht die einzelne „Lehrerpersönlichkeit“ fokussiert, sondern die Rahmenbedingungen „worin sich die Persönlichkeiten realisieren, indem sie jenen Raum gestalten, von dem sie wiederum gestaltet werden.“ (Barth, 2011, S. 7). Im Hinblick auf personenbezogene Aspekte geht es darum, ob und wie die Handlungsspielräume von den einzelnen Lehrpersonen ausgenützt werden. Dabei ist die eigene Lernbiographie von grosser Bedeutung. Spannung wird dann generiert, wenn die Lehrperson als Rollenträger von gesellschaftlichen und institutionellen Erwartungen ihre Handlungsmöglichkeiten nicht mehr oder nur unbefriedigend realisieren kann. Die Ideologie der Lehrerrolle ist widersprüchlich, weil die gesellschaftlichen und institutionellen Erwartungen anders sind, als das, was die „Lehrerpersönlichkeit“ verkörpert. Die Rollenperformanz der Lehrperson bemisst sich daran, „ob die Handlungsspielräume ausgenützt werden, welche durch die strukturelle Hierarchie gegeben sind“ (ebd., S.7). Die sich ständig ändernden Bedingungen stellen hohe Anforderungen an die Rollenperformanz. Lehrpersonen müssen flexibel bleiben und Praktiken anwenden, die über die in der Ausbildung erlernten Kompetenzen hinausgehen. Die Rollenperformanz muss durch Improvisieren, Auspro-

bieren, Selbstreflexion und Weiterbildung geschmeidig gehalten und erweitert werden. Wenn dies nicht gelingt „mutiert die ‘Ideologie der Rolle’ zur Abwehr der Realität“ (ebd. S. 8).

Ein kurzer Ausflug zu den Erkenntnissen von Paul Parin, einem Psychoanalytiker und später Ethno-psychoanalytiker, sollen die Prozesse der Rollenidentifikation verdeutlichen. Parin dehnte die Psychoanalyse auf die gesellschaftlichen Prozesse aus und untersuchte die daraus resultierenden Anpassungsmechanismen. Parin bezieht sich auf das psychoanalytische Modell der Triebabwehr und –modifikation von Freud. Er zitiert Freud (1933) in Zusammenhang mit den Anpassungsmechanismen folgenermassen:

Das Über-Ich ist für uns die Vertretung aller moralischen Beschränkungen ... Da es selbst auf den Einfluss der Eltern, Erzieher und dergleichen zurückgeht ... wird das Über-Ich des Kindes eigentlich nicht nach dem Vorbild der Eltern, sondern des elterlichen Über-Ichs aufgebaut; es ... wird zum Träger der Tradition, all der zeitbeständigen Wertungen, die sich ... über Generationen fortgepflanzt haben. Sie erraten leicht, welche wichtige Hilfen für das *Verständnis des sozialen Verhaltens* der Menschen ... sich aus der Berücksichtigung des Über-Ichs ergeben (S. 73ff, [Hervorhebungen von Parin]).

Parin formuliert, dass es in unserer Gesellschaft Rollenmuster sind, die ein „Gutteil des sozialen Verhaltens“ bestimmen (1992, S. 116). Mit dem Begriff der „Ideologie einer Rolle“ meint er „emotionale bedeutsame Wertvorstellungen, Zuschreibungen, den Lohn und die Sanktionen, die einem gesellschaftlich etablierten Rollenmuster zukommen“. Sobald die Rolle durch den Mechanismus der Identifikation verinnerlicht ist, spricht Parin von „Rollenrepräsentanz“ (1992, S.114). In Kapitel 2.4 wurden die Funktionen der sozialen Rollen aus handlungstheoretischer Sicht beschrieben. Hier geht es nun um gesellschaftliche Widersprüche, die sich in der Rollenrepräsentanz zeigen und die Handlungskompetenz einschränken. Widersprüche in unserer Gesellschaft werden verinnerlicht, weil sich das Ich mit ihnen identifiziert hat. Parin (1992) spricht vom „Widerspruch im Subjekt“ (S. 116). Das Ich trägt die gesellschaftlichen Widersprüche als Rollen-Identifikation in sich. Erst wenn das Ich aber frei ist von inneren Widersprüchen, kann es seine Bedürfnisse wahrnehmen. Meistens sind aber „gesellschaftliche und institutionelle Wirklichkeit im Stereotyp der Rollen eingebaut“ und die widersprüchlichen Erwartungen sind kaum zu durchschauen. Das kritische Bewusstsein wird durch die Identifikation eines idealisierten Rollenbildes getrübt (Barth, 2013, S. 45).

(D) Das System der SchülerInnen

Der Spannungsinpult aus diesem System entsteht aus dem beobachtbaren Lernverhalten aller Schüler der Schuleinheit. Barth hält dazu fest: „Der Spannungsindex aus dem System der SchülerInnen umfasst alle Verhaltensweisen, welche im Feld der Lehrpersonen... ein Abrücken vom ‘business as usual’

erfordern“ (2011, S.9). Durch Lern- und Verhaltensschwierigkeiten von Schülern wird eine Anpassung der Rollenperformanz der Lehrpersonen nötig, weil es ihre Aufgabe verändert.

Der Spannungsindex in diesem System besteht auch aus dem, was die Schüler von ihrer Herkunft mitbringen. Der Soziologe Pierre Bourdieu spricht von „Habitus“, als einem System eingeschriebener Muster. Der Habitus erzeugt Handlungen, Wahrnehmungen, Denken und Beurteilungen. Gleichzeitig werden den Verhaltensweisen durch den Habitus Grenzen gesetzt (Bohn und Hahn in Kaesler, 1999). Bourdieu beschäftigte sich mit der Ungleichheitsforschung und untersuchte den Einfluss der sozialen und kulturellen Herkunft. In vielen Studien hat er nachgewiesen, dass ungleiche Leistungen von SchülerInnen durch die kulturelle Herkunft bedingt sind. Sie werden durch die Organisation der Schule nicht abgemildert, sondern erzeugen eine "Illusion der Chancengleichheit" (Fend 2006, S.21).

Selektionsmechanismen beruhen auf Begabung und Leistung. Schüler, die dieses „kulturelle Erbe“ von zu Hause nicht mitbringen, scheitern mit grosser Wahrscheinlichkeit. Das im Habitus eingeschriebene kulturelle Erbe, reproduziert sich in sozialer Ungleichheit (Barlösius, 2006).

Diese ungleichen Voraussetzungen stellen für die Lehrpersonen eine grosse Herausforderung dar, die kaum befriedigend zu bewältigen scheint.

Als wechselwirksamer Prozess gelangen auch Spannungsinputs der Lehrpersonen in das System der Schülerinnen und Schüler.

3 Institutioneller Kontext

In diesem Kapitel wird der institutionelle Kontext in Bezug auf das Fallbeispiel beschrieben.

Der institutionelle Kontext wird aus der Bildungspolitik, der kantonalen Bildungsdirektion, der örtlichen Schulbehörde und den Eltern gebildet.

Zuerst werden die Entwicklungen auf kantonaler Ebene erläutert und danach die Situation in der betroffenen Gemeinde beschrieben.

Auf kantonaler Ebene wurden mit dem neuen Volksschulgesetz 2005 tiefgreifende Neuerungen festgelegt, mit deren Umsetzung die Schule bis heute zu kämpfen hat und die auf viel Widerstand seitens der Lehrpersonen stösst. Besonders weitreichende Folgen brachte die Verordnung über das Sonderpädagogische Konzept im Kanton Zürich. Zu den bestehenden Rahmenkonzepten kamen immer wieder neue Verordnungen dazu, oder sie mussten überarbeitet werden. Das sonderpädagogische Konzept wurde zu einem regelrechten Flickwerk. In der Handreichung „Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen - von der Separation zur Integration“ heisst es:

In der Erklärung von Salamanca (UNESCO 1994) hält die Schweiz gemeinsam mit den Vereinten Nationen fest, dass jedes Kind einmalige Eigenschaften, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat, und dass Regelschulen mit integrativer Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, den individuellen Bedürfnissen aller Kinder gerecht zu werden und um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen“ (Bildungsdirektion, 2007, S.2).

Raphael Zahnd, ein Zürcher Soziologe, hat das sonderpädagogische Konzept analysiert und verweist an dieser Stelle auf Graf und Graf (2008). Das obige Zitat zeigt schön auf, dass auf schulischer Ebene auch gesellschaftliche Probleme zu lösen sind. „Alles, was die zu einer bestimmten Zeit Erwachsenen nicht selbst zu Stande zu bringen in der Lage sind, wird mit Hilfe der Institution Volksschule auf die nachwachsende Generation verschoben.“ Die Schule übernimmt eine Art "Container-Funktion“ (ebd. S. 97-98). Die Inklusion ist ein gesellschaftliches Problem und kann nicht alleine auf der schulischen Ebene gelöst werden (Zahnd, 2011, S. 363).

Die Erkenntnis, dass jeder Mensch sich in Bezug auf sein Lernen und seine Entwicklung von anderen Menschen unterscheidet und sich nur entwickeln kann, wenn er förderliche Bedingungen für das Lernen und Zusammenleben erhält unabhängig von den eigenen Lernvoraussetzungen und Fähigkeiten, ist ein Grundsatz, der in der Schule umgesetzt werden soll (Bildungsdirektion, 2007). Auch hier zeigt sich der Widerspruch in der Begabung. Zahnd (2011) hält fest, dass Begabung mit gesellschaftlichen Bedürfnissen verknüpft ist. Das Bedürfnis nach Begabung ist in einem geschichtlichen Zusammenhang zu sehen. Mit der Entwicklung industrieller Prozesse und dem Kapitalismus entstehen gesellschaftliche Bedürfnisse nach Begabungen. Zum Beispiel, dass alle fähig sind, lesen und schreiben zu können. Die Begabung ist dabei weniger im Individuum zu suchen, als vielmehr in einem System, das eine gewisse Begabung zulässt oder nicht (S. 357).

Nochmals zurück zur Verordnung von sonderpädagogischen Massnahmen. Die Zürcher Volksschule verfügt über zwei unabhängige sonderpädagogische Bereiche. Die integrative Förderung (IF) ist der Volksschule angegliedert und die sogenannten Sonderschulen bilden einen separaten Bereich. Beim IF legt die Quotenregel fest, welcher Anteil an VZE pro 100 Schulkinder für IF eingesetzt werden muss. In der Sonderschule existiert keine Quotenregelung. Integrative Sonderschulung (IS) und separative Sonderschulung bilden eine Einheit und fangen diejenigen Kinder auf, die von der Regelschule nicht mehr getragen werden.

Im Bereich der Sonderschule (vgl. Bildungsdirektion 2009) soll die integriert Sonderschulung der Normalfall sein, eine separative Schulung muss begründet sein.

Die Regelung der IF über eine Quote ist sicher förderlich für die Einschränkung des Wachstums, sie löst jedoch die grundsätzlichen Probleme nicht. Da lässt sich die Frage stellen, ob die restriktive Quotenregel der IF nicht gerade eine Verlagerung von Sonderklassenschüler zu Sonderschülern massiv fördert, zumal die Sonderschule über einige dehnbare Behinderungskategorien verfügt. Hat man für ein Kind mit Schulschwierigkeiten zu wenig oder gar keine IF-Stunden mehr zur Verfügung, versieht man es mit dem Etikett "Sonderschüler", was bei der Diagnose geistige Behinderung zusätzlich 9,6 Lektionen gibt, oder man versetzt es in eine Sonderschule (vgl. Zahnd, 2011, S. 359–363).

Die Schule muss immer im Kontext der Gesellschaft verstanden werden. Zahnd zeigt in seinem Artikel *„Zürich integriert? Wenn Schulreformen nicht zu Ende gedacht werden“* auf, dass die Schule den Auftrag hat, „die gesellschaftlichen Ungleichheiten über ein Leistungsprinzip zu legitimieren. Offensichtlich kann sie dies aber ohne institutionelle Diskriminierung nicht“ (ebd., 2011, S. 366).

3.1 Institutioneller Kontext in den Schulgemeinden

Die Schulgemeinden sind daran die Verordnungen vom Kanton über sonderpädagogische Massnahmen umsetzen. Dabei geht es letztlich um die bessere Integration von Kindern mit Sonderschulbedürftigkeit, aber auch um der starken Zunahme von Kindern in Sonderschulen entgegen zu wirken. Mit dem Ziel der Integration soll die Zusammenarbeit der Regel- und Sonderschule verbessert und neu geregelt werden.

Im unten stehenden Schema sind die verschiedenen Formen der Sonderschulung dargestellt.

Formen der Sonderschulung

Information Sonderschulung

Januar 2012

3

Abbildung 4: Formen der Sonderschulung (Bildungsdirektion, 2012, S.3)

Für die Gemeinden stellt sich einerseits die Frage welche Kinder überhaupt sonderschulbedürftig sind und welches die richtige Form ist. Im Volksschulgesetz des Kantons Zürich (2005) wird der Bereich der Sonderschulung wie folgt umschrieben:

Sonderschulung ist die Bildung von Kindern, die in einer Regelklasse (mit den in der Gemeinde vorhandenen sonderpädagogischen Unterstützungsmassnahmen) oder in einer Kleinklasse nicht angemessen gefördert werden können (§ 34 Abs. 6 VSG). Die Gemeinden gewährleisten im Bedarfsfall die Sonderschulung (§ 35 VSG) (S.7).

Dieser Paragraph lässt meiner Ansicht nach sehr viel Spielraum zu.

3.2 Zuweisungsverfahren

Bis zur Neugestaltung des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen (NAF) war die Finanzierung der Sonderschulung über die Schweizerische Invalidenversicherung (IV) geregelt. Für einen Anspruch auf Sonderschulung lag ein IV- Kriterienkatalog vor. Lienhard spricht davon, dass „der Wechsel vom Versicherungs- zum Bildungsdenken in vielen Köpfen noch nicht erfolgt ist“ (Lienhard, 2011). Der Individualanspruch bei einem bestimmten Schaden, eine bestimmte Massnahme zu erhalten gilt nicht mehr. Es gilt der Grundsatz, dass jedes Kind Anrecht auf ein ihm angemessenes Bildungsangebot hat.

Das Zuweisungsverfahren liegt nun in der Verantwortung der Gemeindeschulpflege. In den folgenden Ausführungen wird auf die Schulgemeinde der Stadt Winterthur Bezug genommen. Sie besteht aus 7 Schulkreisen, die in der Zentralschulpflege zusammengefasst sind. Eine Sonderschulung bedarf ihrer Zustimmung. Voraussetzung für eine Prüfung ist die Standortbestimmung mit dem „Schulischen Standortgespräch“ und die Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst.

In den letzten 8 Jahren hatte die Schulgemeinde der Stadt Winterthur eine überdurchschnittlich starke Zunahme der Zuweisungsrate zur Sonderschulung, was die Kosten stark in die Höhe trieb. Im Jahr 2012 betrug die Budgetüberschreitung 3 Mio Franken!

Bereits 2009 wurde eine Evaluation der Zuweisungsrate in Auftrag gegeben. In der Studie konnten keine durch die Charakteristika der Schülerinnen und Schüler verursachte Zunahme festgestellt werden. Hingegen gab es deutliche Hinweise, „dass die erhöhten Zuweisungsrate mit dem veränderten Ressourcensystem im Zuge der Umsetzung des VSG zusammenhängen“ (Liesen & Häfeli, 2009, S.19). Es wird empfohlen, der Disbalance zwischen IF und IS zu begegnen.

Um das Wachstum bei den Sonderschulzuweisungen einzudämmen, stellte die Gemeinde Winterthur im Dezember 2012 neue Richtlinien auf, die beim Zuweisungsprozess eingehalten werden müssen. *„Separative Ziele müssen begründet werden. Separative Massnahmen können nur umgesetzt werden, wenn mit einer integrativ ausgerichteten Förderplanung nachweislich keine oder ungenügende Fortschritte erzielt werden konnten“* (DSS Stadt Winterthur, Zentralschulpflege, 2012). Aufgrund eines mehrfach durchlaufenen, dokumentierten Förderplanzyklus müssen Schulen nachweisen können, dass sie alles Zumutbare für eine integrative Schulung einer Schülerin/eines Schülers mit besonderen Bedürfnissen unternommen haben. Auch die durch obligatorische Einführung der schulhausinternen Fachteams, sollen die eigenen Mittel der Lehrperson unterstützen werden. Die schulpsychologische Abklärung gliedert sich neu in die beiden Teile „Basisabklärung“ und „Bedarfsabklärung“ und orientiert sich damit am Standardisierten Abklärungsverfahren (SAV).

Mit dem jüngst aufgestellten Konzept *Stärkung der Integrationskraft der Regelschule durch Ressourcenmanagement (SIRMa)* unter Einbezug von Think Tanks, soll das ISR gestärkt werden und die Anzahl Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen reduziert werden. Die Verantwortung und Kompetenz über die Verwendung der finanziellen Ressourcen für Sonderschulmassnahmen werden neu den einzelnen Schulkreisen übertragen. Damit sollen sie „grösstmögliche Flexibilität im Ressourceneinsatz erhalten“ (Konzept SIRMa, 2013). Ausdrücklich erwähnt wird, dass das Konzept SIRMa kein Sparprogramm ist. Sämtliche Ressourcen für Sonderschulmassnahmen sollen weiterhin zur Verfügung stehen. Es geht primär um eine Umlagerung von Ressourcen aus den Sonderschulheimen und Tagessonderschulen in die Regelschule um die Integrationskraft der Regelschule stärken.

Weitere wichtige Punkte von SIRMa sind:

- Schulleitungen sollen mehr Freiheiten im Einsatz der Ressourcen erhalten.
- Eine standardisierte Förderplanung mit verbindlichen Dokumenten muss eingehalten werden (Förderplanzyklus).
- Ziel oder Vision ist es, in 10 Jahren nur noch 30% der heute in externen Sonderschulen unterrichteten Schülerinnen und Schüler solchen zuzuweisen.

Sicher ist es ein Vorteil, dass die finanziellen Mittel auf die einzelnen Schulkreise verteilt werden, aber ob das Laiengremium in der Lage sein wird plötzlich so viel Geld „richtig“ zu verteilen, wird sich zeigen. Die Machtverhältnisse in der strukturellen Hierarchie werden sich jedenfalls verändern. Die Machtposition des Schulleiters wird gestärkt werden.

4 Lernschwierigkeiten

4.1 Begriffsdefinition

Der Begriff Lernschwierigkeiten enthält eine Vielfalt von Begrifflichkeiten in sich wie Lernbehinderung, Lernstörung, Lernbeeinträchtigung, Lernschwäche. Bei der Definition beziehe ich mich auf Gold (2011), der Lernschwierigkeiten als Oberbegriff für eine beeinträchtigte Lernentwicklung sieht und von einer systemisch-ökologischen Sichtweise ausgeht.

Lernschwierigkeiten sind Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit Lernanforderungen aller Art, die sich in minderen Schulleistungen beim Lesen, in der Rechtschreibung und/oder im Rechnen niederschlagen. Auch langsame und schwache Lerner lassen sich darunter subsumieren (Gold, 2011, S. 12).

Lernschwierigkeiten ergeben sich, wenn zwischen dem vorhandenen Wissen und dem zu erwerbenden Wissen eine zu grosse Diskrepanz besteht. Mit dem Begriff Lernschwierigkeiten sind noch keine Ursachen beschrieben. Sie können durch ungünstige Voraussetzungen bzw. Lernumgebungen entstehen und als Risikofaktoren gesehen werden. Ein Lernproblem wird jedoch dem Individuum zugeschrieben und blendet das soziale Umfeld aus. Wenn die Lernerfolge anhaltend ausbleiben, wird auch von Lernbehinderung gesprochen. Im Klassifikationssystem der ICD-10 wird die Lernbehinderung den umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten F81.0. - 81.3. zugeordnet. Sie sind in Unterkategorien nach den Bereichen Lesen, Schreiben, Rechtschreibung, Rechnen oder auch Kombinationen verschiedener Störungen schulischer Fertigkeiten zugeordnet. F81.9 bezeichnet Lernbehinderung und Lernstörung ohne nähere Angaben.

In der Klassifikation ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) ist die Lernbehinderung bei den Körperfunktionen im Bereich der mentalen Funktionen zu finden. Sie geht mit einer Intelligenzminderung einher. Nach Kronig et al. (2000) liegt die intelligenzdiagnostische Definition für eine Lernbehinderung in der Schweiz zwischen 75 und 90 Punkten. Hier sind die Angaben aber nicht einheitlich. Im Ausland sind sie meistens tiefer (S. 54).

4.2 Lernschwierigkeiten aus systemtheoretischer Sicht

Die individuumzentrierte Sichtweise auf die Lernbehinderung birgt die Gefahr, dass Bedingungen des Systems und die Beziehungen zwischen SchülerInnen und Lehrpersonen zu wenig berücksichtigt werden (Kronig et al., 2000). Der pädagogische Spielraum der Lehrperson kann durch die Struktur des Systems stark eingeengt sein. So reduziert beispielsweise das Kriterium Zeit die Heterogenität. Verlangsamung wird in der Schule nicht toleriert, weil sie das System zu sehr belastet. Die zeitbezogene Intoleranz wird in ein Problem des Individuums verwandelt.

Kronig et al. bezeichnet „Lernbehinderung“ als „institutionenfixierter“ und „verwaltungstechnischer“ Begriff. Die Bevölkerungsdichte und Finanzkraft beeinflussen den Begriff (vgl. 2000, S. 61). Der Normalitätsbegriff der Schule wird durch die örtlichen Verhältnisse geprägt.

Der Befund, dass die Minderleistungen und Lernschwierigkeiten in Schülerpopulationen mit Zuwandererfamilien gehäuft auftreten, weist darauf hin, dass Schulversagen ein gesellschaftliches Problem ist (Gold, 201, S.13).

5 Falldarstellung

Im folgenden Kapitel wird die Schul- und Lernbiographie chronologisch dargestellt und das familiäre Umfeld kurz beschreiben. Um die Anonymität der Schülerin zu wahren, wird sie in dieser Arbeit Xenia⁴ heissen. Der Name wird im Text mit X. abgekürzt.

5.1 Familiäres Umfeld

X. ist aktuell 11 Jahre alt und das älteste von 3 Geschwistern. Ihr Bruder ist 1½ Jahre jünger, die Schwester um 5 Jahre jünger. Die Eltern sind Immigranten aus Serbien. Die Mutter ist mit 12 Jahren in die Schweiz gekommen, der Vater mit 18 Jahren. Sie seien in Serbien im selben Dorf aufgewachsen. 2007 erkrankte der Vater an einer schweren Darmerkrankung und ist seither 100% IV-Rentner. Früher hatte er als Lastwagenchauffeur gearbeitet. Die Mutter arbeitet in verschiedenen Bereichen als Hilfskraft. Mit den drei Kindern und dem pflegebedürftigen Ehemann ist sie sehr eingespannt. Zudem geht sie arbeiten, weil das Geld sonst nicht reicht. Auch Familienangehörige in Serbien müssen von ihnen unterstützt werden. Nach Aussage der Mutter erziehen sie die Kinder leistungsorientiert und streng. Der einzige Sohn werde aufgrund religiöser Hintergründe bevorzugt, was der Km durchaus bewusst ist. Sie halten sich an traditionelle Regeln. Dazu gehört auch, dass sie für die pflegebedürftigen Schwiegereltern sorgt. X. unterstützt die Mutter zu Hause und kümmert sich mit um den Haushalt oder passt auf die Geschwister auf. X. macht sich grosse Sorgen um das Wohl des kranken Vaters. Zeitweise ging es ihm gesundheitlich sehr schlecht. Die Sprache zu Hause ist Deutsch und Albanisch.

5.2 Chronologischer Ablauf der Schulbiographie

Datum	Eckdaten	Bemerkung / Interpretationen
Nov. 2002	Xenia wird geboren	2 Wochen vor dem Geburtstermin mit Kaiserschnitt.
	Kindergarten	
Aug. 2007	Eintritt in den Kindergarten	keine Spielgruppe vor dem Kindergarten fühlte sich im Kindergarten wohl und sei gern gegangen. Keine Vorbehalte für den Schuleintritt?

⁴ Name abgeändert

	1. Schuljahr	
Aug. 2009	Eintritt in die 1. Regelklasse	
Nov. 2009	Gespräch mit der Km	Km wird von der KLP informiert, dass X. dem Schulstoff nicht folgen könne und sie eine Abklärung beim SPD wünschen.
Dez. 2009	Beobachtungsbesuch der Schulpsychologin in der Schule	<p>Eindruck: sehr lebendig, quirlig, körperlich unruhig, liegt auf Tisch und klettert auf Stuhl herum, immer fröhlich motiviert, hat viel Herz, aktiv-umtriebig im Leben, pragmatisch, hat großen Willen, etwas in Angriff zu nehmen, super Motivation = Stärke, aber auch auspowernd</p> <p>Lehrpersonen drängen auf eine Abklärung. Die Situation im Unterricht wird immer schwieriger und sie wären froh, bald mehr über ihr Potential zu wissen, um mit den Eltern die schulische Zukunft besprechen zu können.</p>
Jan. 2010	Abklärung am SPD	<p>Unterdurchschnittliche Leistungsfähigkeit; IQ 77 (HAWIK-IV), sehr schwaches Arbeitsgedächtnis (auch nicht-sprachlich), Aufgabenverständnis erschwert; unterdurchschnittliches kognitives Potential, logisches Denken knapp durchschnittlich, Sprachverständnis knapp unterdurchschnittlich</p> <p>Reaktive Unruhe, Frage nach ADHS</p>
Feb. 2010	Auswertungsgespräch	<p>Es liegt eine Lernbehinderung vor.</p> <p><i>Allgemeines Lernen:</i> schwaches Arbeitsgedächtnis, vergisst während dem Arbeiten, wie es geht.</p> <p><i>Lesen/ Schreiben:</i> phonolog. Bewusstheit und Differenzierung unsicher, Lesen erchwert, Verständnis fehlt</p> <p><i>Spracherwerb und Begriffsbildung:</i> Sprachverständnis unterdurchschnittlich, Wortfindungsstörung, spricht mit Händen und Füßen</p> <p><i>Mathematisches Lernen:</i> Mengenvorstellung bis 4</p> <p>Umweltfaktoren: mit dem belasteten familiären Hintergrund ist X. sehr beschäftigt und hat für ihre eigene Entwicklung kaum Raum. Sie darf mit ihrer Lernbehinderung nicht überfordert werden. In der Regelklasse kann sie nicht</p>

		genügend gefördert werden.
März 2010	Anmeldung für die Heilpädagogische Tagesonderschule durch den SPD	Tagesstruktur soll ihr mehr Ruhe und Struktur zum Lernen geben.
April 2010	Absage der Sonderschule Aufnahmemöglichkeit an der Sonderschule Antrag des SPD auf integrierte Sonderschulung SPD sagt an der Sonderschule ab wegen Widerstand der Eltern	Aufnahme wegen des grenzwertigen Potenzials fraglich (IQ leicht zu hoch) und es gibt keinen Platz Aufgrund vieler Abmeldungen an der Sonderschule hätten sie jetzt doch einen Platz. Die Eltern wollen jetzt aber keine Sonderschule mehr, in der Schule laufe es jetzt besser. IF+ im Sinne einer integrativen Sonderschulung wäre eine gute Möglichkeit X. zu unterstützen. Die Eltern sind mit IF+ einverstanden. Die Schulpsychologin empfiehlt intensive Unterstützung durch IF+.
Juni 2010	Dem Antrag auf IF+ wird mit nur 1 Lektion! entsprochen.	Da keine Sonderschulbedürftigkeit vorliegt, muss das IF+ über das Kreiskontingent finanziert werden. Der Schulleiter hat für die ganze Schuleinheit nur 5 IF+ Stunden erhalten und muss diese auf mehrere Schüler und Schülerinnen mit erhöhtem Bedarf verteilen.
	2. Schuljahr	
Nov. 2010	SSG mit der Mutter Lernzielanpassung in Sprache und Mathematik	X. erhält in Sprache und Mathematik individuelle Lernziele und wird damit notenbefreit.
Feb. 2011	SHP meldet dem SPD Bedürfnis nach erneuter Abklärung für die Sonderschulbedürftigkeit	Mit nur 1 Lektion IF+ kann den besonderen Bedürfnissen von X. nicht entsprochen werden. Die Situation in der Schule spitzt sich zu und ist für alle Beteiligte sehr unbefriedigend. Eine erneute Anmeldung für die Sonderschule ist wegen den Widerständen der Eltern schwierig.
Juli 2011	Besprechung im Fachteam	Es scheint nötig, dass die Familie Unterstützung erhält. Familienbegleitung einleiten. Im Hinblick auf die Mittelstufe erneuten Antrag auf integrierte Sonderschulung überprüfen. Entwicklungsneurologische Abklärung über die Kinderärztin einleiten.

3. Schuljahr		
Aug. 2011	SSG mit Mutter	Dispensation vom Englischunterricht. Km ist einverstanden mit einer entwicklungsneurologischen Abklärung. Sie ist auch stark verunsichert, was mit dem Gehirn von X. los ist und möchte mehr Klarheit.
Nov. 2011	Abklärung am KJPD	Die Kinderärztin hat der Km geraten, sich beim KPPD zu melden. Die Abklärung wird dort stattfinden und nicht am Kinderspital, wie von der Schule vorgeschlagen. Die Abklärung am KJPD zieht sich bis zum März 2012 hin, da viele Termine nicht eingehalten werden konnten.
März 2012	SPD stellt Antrag auf integrierte Sonderschulung	Empfehlung für die Zuteilung der integrierten Sonderschulung für X. ab Sj. 12/13: Verweis auf die Abklärung am KJPD Spezifischer Bedarf: intensive heilpädagogische Förderung und sozialpädagogische Begleitung. Psychotherapie vom KJPD empfohlen, wird durch SPD organisiert.
Mai 2012	SSG mit Mutter und SPD	Familienbegleitung und Haushalthilfe wäre wichtig. Gemäss Km sei Kv gegen Familienbegleitung wegen der Familienehre. Die Empfehlung, dass X. den Hort besucht wird von der Km abgelehnt, weil es zu teuer sei. Psychotherapie wird durch SPD eingeleitet.
4. Schuljahr		
Aug. 2012	Eintritt in die Mittelstufe Kostengutsprache für 20 schulisch indizierte Psychotherapien	Neues Schulhaus, neue KLP, neue SHP Aufnahme der Psychotherapie
Sept. 2012	Kontakt mit Jugendsekretariat kommt nicht zustande	Eltern nehmen keinen Kontakt zum Jugendsekretariat auf.
Okt. 2012	SGG mit allen Beteiligten	Die Eltern (auch Vater ist dabei) werden damit konfrontiert, dass X. nie dem Schulstoff der Regelklasse folgen können werde. Frage nach Privatschule stösst bei Eltern auf Widerstand. Kv erzählt offen von seiner Erkrankung und den Konsequenzen für die Familie. Sieht den Zusammenhang zwischen der Befindlichkeit von X. und seinem gesundheitlichen Zustand. Thema ist auch, dass der jüngere Bruder sie

		aufholt und nicht weiss, dass sie ein separates Lernprogramm hat. Km hat dies vor ihm bis anhin verheimlicht. Empfehlung offen zu sein, damit X. keine Geheimnisse mit sich herumtragen muss. Kontakt zwischen Eltern und Psychotherapeutin konnte etabliert werden.
Jan. 2013	ISR Vereinbarung tritt in Kraft	X. erhält 4 Lektionen ISR und 3 Lektionen IF zugesprochen
März 2013	Antrag auf Weiterführung der Psychotherapie	Therapeutin und Schule erachten eine Weiterführung der Therapie als unerlässlich. Arbeit am Netz der Kooperation der Eltern mit dem helfenden Netz ist sehr wichtig und endlich auf einem guten Weg. S. geht gerne in die Therapie. Benötigt spielerischen Raum für ihre persönliche Entwicklung dringend. Gut integriert in Klasse mit ISR und mit naher Zusammenarbeit mit den Eltern. Zeigt mit dieser guten Unterstützung langsam Fortschritte. Eltern wollen keine Weiterführung der Therapie, sie merken keine Veränderung.
April 2013	Keine Weiterführung der Psychotherapie	Kooperation mit Eltern kommt nicht recht zustande. Keine Weiterführung, ev Wiederaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt, wenn mehr Bereitschaft dazu.
	5. Schuljahr	
August 2013	Eintritt in die 5. Klasse mit 4 ISR Lektionen	Die IF Lektionen werden für die Klasse gebraucht. Diese werden von der 2. KLP übernommen. Die SHP ist in der Klasse nur noch für die 4 ISR Lektionen von X. zuständig.

5.3 Antrag auf Sonderschulung

Der Antrag auf Sonderschulung fand mit der Anmeldung zur Sonderschule statt. Grundlagen dafür bildeten die Abklärung und Empfehlung des SPD. Die Absage für die Aufnahme von X. an der Sonderschule, ist hier als Ablehnung des Antrags des SPDs zu verstehen. Eine Stellungnahme bzw. Bestätigung, dass der Antrag auf Sonderschulung abgewiesen wurde, ist in den Akten nicht zu finden. Die Absage der Sonderschule ist als Zurückweisung des Antrags zu verstehen. Als die Sonderschule dann aufgrund von anderen Absagen doch eine Zusage macht, weil Platz vorhanden geworden ist, gelten plötzlich andere Kriterien. Daraus ist zu schliessen, dass die Zuweisungskriterien immer auch in Abhängigkeit mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen geltend gemacht werden. Kronig

(2007) bringt dazu den Aspekt der unterschiedlichen Bewertung der Leistung nach Regionen ein. „Es stellt sich heraus, dass der Bildungserfolg offenbar in erheblichen Umfang durch standortabhängige Faktoren mitstrukturiert wird, die ausserhalb des Verantwortungsbereichs der Schülerinnen und Schülern liegen“ (S.17). Die Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen ist wesentlich von der Angebotsstruktur abhängig.

Die Ablehnung der Sonderschulung wurde auch massgeblich von den Eltern mitbestimmt. Obwohl sie anfänglich offen waren und in Kontakt mit der Sonderschule traten, machten sie einen Rückzieher, als es dann die Möglichkeit für die Sonderschule gegeben hätte.

6 Forschungsabsicht

Ausgehend von der Falldarstellung der Schülerin Xenia mit abgewiesenen Antrag auf Sonderschulung sollen mit einer systemtheoretischen Sichtweise auf das Bildungssystem folgende Aspekte beleuchtet werden:

- Wie handeln die Akteure in den einzelnen Systemen?
- Wie sieht die Interaktion aus?
- Welche Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten wurden realisiert?
- Welche Rollen sind zu erfüllen? Wo entstehen allfällige Rollenkonflikte? Welchen Einfluss haben Rollen-Ideologien auf ihre Handlungen?
- Wo entstehen anomische Spannungen? Wie werden sie bewältigt? Können Veränderungen im Umgang mit den Spannungen beobachtet werden?
- Wo steht das Kind heute?
- Wie steht es um die Integration?

Mit dem spannungstheoretischen Modell von Barth (vgl. Kapitel 2.7), welches das Gesamtsystem Schule in vier verschiedene Systeme teilt, soll aufgezeigt werden, wo strukturelle Spannungen entstehen und wie sich diese in den einzelnen Systemen auswirken und die Entwicklung des Kindes mit Lernschwierigkeiten beeinflussen. Das spannungstheoretische Modell wird das Referenzschema bilden.

7 Forschungsmethode

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen, das Erhebungsinstrument und die Aufbereitung und Auswertung der Daten theoriegeleitet dargelegt.

7.1 Qualitative Forschung

Das Ziel qualitativer Forschung besteht darin, Prozesse zu rekonstruieren, „durch die, die soziale Wirklichkeit in ihrer sinnhaften Strukturierung hergestellt wird“ (Lamnek, 2005, S.32). Dabei sind folgende Merkmale zu beachten:

- die soziale Realität wird durch Interpretation und Bedeutungszuweisung konstruiert, sie ist nicht objektiv.
- das Untersuchungsfeld ist das natürliche Umfeld
- die Forschungsmethode ist kommunikativ
- die qualitative Sozialforschung muss sich kritisch reflektieren
- die qualitative Forschung steht dem Untersuchungsgegenstand offen gegenüber, sie ist nicht standardisiert (ebd., 2005)

Die Vorgehensweise dieser Masterarbeit ist der qualitativen Sozialforschung zuzuordnen. In ihren Grundsätzen entspricht sie der nachfolgenden Beschreibung:

Qualitative Forschung untersucht die Deutungs- und Handlungsmuster von Menschen in ihren verschiedenen Lebenszusammenhängen. Sie geht davon aus, dass in der lebendigen Auseinandersetzung der Subjekte mit ihrer Umwelt Wirklichkeit als Gegenstand der Sozialforschung überhaupt erst entsteht. ... Qualitative Forschung verläuft deshalb als offene Kommunikation zwischen Forscher und Beforschem, in deren Verlauf soziale Wirklichkeit interaktiv rekonstruiert und verstehend erklärt wird (Schaub & Zenke, 2007, S. 520-521).

7.2 Forschungsdesign

7.2.1 Einzelfallanalyse

Anhand einer Fallstudie wird versucht, einen Einblick in das Zusammenwirken verschiedener Faktoren zu gewinnen. In der Einzelfallanalyse wird „die Komplexität des ganzen Falles, die Zusammenhänge der Funktions- und Lebensbereiche in der Ganzheit der Person und der historische, lebensgeschichtliche Hintergrund“ besonders betont. (Mayring, 2002, S. 42). Es geht darum relevante Einflussfaktoren herauszufinden. Das Material für die Einzelfallanalyse besteht aus der Schul- und Lernbiographie des

Kindes und den Aussagen von vier im System beteiligten Personen. Auch die gesellschaftlichen Ziele der Institution Schule dienen als Forschungsmaterial.

7.3 Erhebungsmethode

In der Einzelfallanalyse muss das biographische Material zusammengestellt werden. Die wichtigsten Eckdaten werden übersichtlich dargestellt und das Material in Zusammenhang mit der Fragestellung und der Theorie gegliedert.

Für die weitere Datenerhebung wähle ich das problemzentrierte Interview. Es „wählt den sprachlichen Zugang, um seine Fragestellung auf dem Hintergrund subjektiver Bedeutungen, vom Subjekt selbst formuliert, zu eruieren. Die Forschung setzt an konkreten gesellschaftlichen Problemen an, deren objektive Seite vorher analysiert wird.“ (ebd. 2002, S. 69) . Wichtig ist dabei die Vertrauenssituation zwischen Interviewer und Interviewten. Mit dem Interviewleitfaden werden die Interviewten auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sie können aber auch offen und ohne Antwortvorgaben darauf reagieren.

Der von Mayring (2002) vorgeschlagene Ablauf dient als Orientierung.

Aus der Problemformulierung und –analyse, sowie dem theoretischen Referenzmodell werden zentrale Aspekte für den Interviewleitfaden zusammengetragen. Die Thematiken des Gesprächs werden in eine günstige Reihenfolge gestellt und Formulierungsvorschläge für Fragen ausgearbeitet (Leitfadenkonstruktion). Der nächste Schritt besteht in der Pilotphase. Mit Probeinterviews soll der Leitfaden getestet und allenfalls angepasst werden. Bei der Interviewdurchführung wird das Gespräch in Sondierungsfragen, Leitfadenfragen und Ad-hoc- Fragen gegliedert. Die Aufzeichnung mittels Tonbandaufnahme wird das eruierte Material festhalten. Die Interviewpartner müssen vorher um Einverständnis gebeten werden (S.17).

7.3.1 Auswahl der befragten Personen

Ausgehend von den Hauptakteuren in den Systemen werden neben der Schülerin, um die es geht, drei weitere Personen ausgewählt, die in direktem Kontakt stehen und von der Problematik betroffen sind.

- ✓ Schülerin mit Lernbehinderung
- ✓ Mutter der Schülerin, ev. Vater
- ✓ Regelklassenlehrperson
- ✓ Schulische Heilpädagogin

7.3.2 Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden soll das Gespräch strukturieren und dient als Gedächtnisstütze. Die theoretische und lebensweltlichen Relevanz von Fragen muss berücksichtigt werden (Stigler & Felbinger, 2005): Der Leitfaden wird den interviewten Person deshalb angepasst. Für die Regelklassenlehrerin und die Schulische Heilpädagogin wird dasselbe Leitfadeninterview verwendet. Für die Mutter und die Schülerin wird je ein eigener Fragekatalog zusammengestellt.

7.4 Datenauswertung

7.4.1 Transkription

Eine Transkription liegt vor, wenn gesprochene Sprache in eine schriftliche Fassung gebracht wird. Diese bildet die Basis für die Auswertung und Interpretation der Daten. Bei der wörtlichen Transkription wird eine vollständige Textfassung des verbal erhobenen Datenmaterials angefertigt. Die übliche Protokolltechnik ist das Übertragen in Standardsprache. Dabei werden der Dialekt bereinigt, Satzbaufehler behoben und der Stil geglättet. Zusätzlich können in einer kommentierten Transkription über das Wortprotokoll hinausgehende Informationen wie Pausen, Betonungen, Sprachbesonderheiten oder Kommentare nach vorher festgelegten Regeln festgehalten werden (vgl. Mayring, 2002, S. 89-91).

In der vorliegenden Arbeit werden die in Dialekt geführten Interviews in Standardsprache aufbereitet. Weitere Ausführungen zur Transkription der Interviews sind in Kapitel 9.1 beschrieben. Die verwendeten Transkriptionsregeln befinden sich im Anhang A6.

7.4.2 Inhaltsanalyse

Mittels Inhaltsanalyse werden die qualitativen Daten ausgewertet. Ziel der Inhaltsanalyse ist es, Kommunikationsinhalte wissenschaftlich zu analysieren.

Nach Kromrey in Croply (2011) ist die qualitative Inhaltsanalyse „eine Forschungstechnik, mit der man aus jeder Art von Bedeutungsträger durch systematische und objektive Identifizierung ihrer Elemente Schlüsse ziehen kann, die deutlich über das analysierte Dokument hinaus verallgemeinerbar sein sollten“ (S. 166).

Die Inhaltsanalyse soll theoriegeleitet sein. Die Ergebnisse werden dann vom theoretischen Hintergrund her interpretiert.

Mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring werden die transkribierten Interviews ausgewertet. Das Kategoriensystem wird aus der Theorie abgeleitet und wenn nötig induktiv erweitert.

Zuerst werden die grundsätzlichen Strukturierungsdimensionen festgelegt werden. Die Dimensionen, deren Definitionen und die dazugehörigen Kategorien bilden das Kategoriensystem. Mit einem ersten Materialdurchlauf wird erprobt, ob die Kategorien greifen. Danach wird das Kategoriensystem überarbeitet und eventuell angepasst. Anhand dieses definitiven Kategoriensystems wird nun das ganze Material analysiert (vgl. Mayring, 2010, S. 92).

7.4.3 Gütekriterien

Die Übertragbarkeit der klassischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität auf inhaltsanalytische Forschung wird in der Literatur oft kritisiert. Mayring (2010) beschreibt deshalb sechs Gütekriterien für die qualitative Forschung:

- **Verfahrensdokumentation:** Die angewandte Vorgehensweise wird im Detail dokumentiert, so dass der Forschungsprozess für Aussenstehende nachvollziehbar ist.
- **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Interpretationen werden argumentativ begründet. Das Vorverständnis muss mit der Interpretation übereinstimmen, damit eine theoriegeleitete Deutung entsteht.
- **Nähe zum Gegenstand:** Die qualitative Forschung setzt direkt an der Alltagswelt der Befragten an. Es muss überprüft werden, ob die Interessen und Relevanzsysteme der Betroffenen angemessen berücksichtigt worden sind.
- **Regelgeleitetheit:** Die qualitative Forschung muss sich an bestimmte Vorgehensweisen, Regeln und an ein systematisches Vorgehen halten. Einzelne Analyseeinheiten, die systematisch und schrittweise bearbeitet werden, sind festzuhalten.
- **Kommunikative Validierung:** Die Ergebnisse werden an die Befragten rückgespiegelt.
- **Triangulation:** Die Ergebnisse aus verschiedenen Datenquellen werden miteinander verglichen.

Dadurch werden Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysewege aufgezeigt (vgl. Mayring, 2010, S.118-122).

8 Datenerhebung

Im folgenden Kapitel wird erklärt, wie die Daten erhoben worden sind.

8.1 Problemzentriertes Interview

Für die Interviews wurden drei verschiedene Fragekataloge zusammengestellt. Sie wurden deduktiv, entlang den Spannungsinputs aus den vier Feldern des spannungstheoretischen Modells konstruiert. Jeder Leitfaden besteht aus Leitfragen (Hauptfragen) und Unterfragen. Die Fragen sind zielgerichtet und teilweise etwas konfrontativ, damit sie anregen, über die eigene Rolle nachzudenken. Die Interviewleitfäden befinden sich im Anhang A3 bis A5.

8.2 Interviewpartnerinnen

✓ Schülerin Xenia

Alter: 11 Jahre

Klasse: 5.Kl. mit individuellen Lernzielen

✓ Regelklassenlehrperson

Alter: 36 Jahre

Ausbildung: Primarlehrerin

Aktuelle Funktion: Regelklassenlehrperson zu 60% mit Stellenpartnerin

Lehrertätigkeit: 14 Jahre; 5. Jahr im Schulhausteam

✓ Schulische Heilpädagogin

Alter: 59 Jahre

Ausbildung: Primarlehrerin, Erwachsenenbildnerin, DaZ Ausbildung

Aktuelle Funktion: Integrative Förderung an 4 Klassen 60%

Lehrertätigkeit: ca.30 Jahre mit familiär bedingten Unterbrüchen (Mutter von 4 Töchtern);
10. Jahr im Schulhausteam

✓ Mutter der Schülerin

Dieses Interview konnte leider nicht durchgeführt werden. Die anfänglich unkomplizierte Zusage der Mutter entpuppte sich als falsche Einschätzung meinerseits. Die Mutter erschien nicht zum vereinbarten Termin ohne vorherige Absage. Im Nachhinein gab sie dafür Stress und Zeitmangel an. Sie vertröstete mich auf später, wenn sie mehr Zeit hätte. Auf diesen späteren Zeitpunkt konn-

te sie sich bis jetzt nicht einlassen. Meine mehrmaliges Nachfragen, ob wir uns treffen könnten, lehnte sie jedes Mal wegen ihres Zeitmangels ab. Eine Zeit lang zog ich in Erwägung, den Vater für das Interview anzufragen. Da ich die Mutter nicht übergehen wollte und spürte, dass sie sehr dominant ist, liess ich von dieser Idee wieder ab. Schliesslich gab sie mir die Einwilligung, das Interview mit ihrer Tochter in der Schule durchzuführen. Auch die Erlaubnis zur Akteneinsicht am SPD konnte ich erwirken. Dieses Vertrauen mir gegenüber wertschätze ich sehr. Die Absage für das Interview musste ich akzeptieren. Aus ihrer Perspektive ist es gewissermassen nachvollziehbar. Im Nachhinein zeigt sich aus der ganzheitlichen Falldarstellung, dass die Familie auch hier ein in sich geschlossenes System bleibt, obwohl es gegen aussen offen scheint.

8.3 Durchführung der Interviews

Viele Vertreter der qualitativen Sozialforschung betonen, wie wichtig die natürliche Interviewsituation ist. Deshalb wurden die Gespräche auf Schweizerdeutsch geführt und bei der Transkription ins Hochdeutsche übersetzt. Bei der Durchführung hielt ich mich eng an die Struktur des Leitfadens. Dadurch leitete ich die Befragte manchmal zu stark in meine vorgegebene Richtung. Hackte auch nach, wenn mir die Frage noch nicht genügend beantwortet schien. Die Übergänge von einer Frage zur nächsten gestalteten sie teilweise etwas holprig, weil sie zu wenig Bezug auf das Gesagte nahmen. Durch diese strukturierte Art Befragung gelang es dafür nah am Hauptthema zu bleiben. Die Befragten erzählten sehr offen und machten viele persönliche Äusserungen.

9 Aufbereitung und Auswertung der Daten

9.1 Transkription der Interviews

Für die Analyse der Daten wurden die Interviews transkribiert. Die Transkription wurde mit mittels dem Computerprogramm „f5“ durchgeführt. Das Ziel der genauen Wiedergabe der Inhalte der Interviews konnte so umgesetzt werden. Die geltenden Transkriptionsregeln wurden vor der Bearbeitung bestimmt (siehe Anhang 6).

Da die Interviews in Schweizerdeutsch durchgeführt wurden, mussten sie bei der Transkription in die Standardsprache übersetzt werden. Es wurde auf eine möglichst präzise Übersetzung der Wörter geachtet und die Mundartausdrücke teils beibehalten. Der Stil wurde leicht geglättet, um die Lesbarkeit der Wortprotokolle zu erhöhen.

9.2 Inhaltsanalyse

Für die Vorbereitung der Inhaltsanalyse wurde das Ablaufschema in Anlehnung an Ritsert (1972, S. 46f.) ausgefüllt. Es präsentiert sich wie folgt:

Tabelle 2: Ablaufschema

<p>1. Selbstreflexion des Erkenntnisinteresses, Forschungsfragen, Detailhypothesen</p>	<p>Untersuchung der Spannungen auf verschiedenen Ebenen des Schulsystems, die an den Lernschwierigkeiten einer Schülerin mit abgewiesenem Antrag auf Sonderschulung manifest wurden. Wie beeinflussen diese Spannungsfelder (Systeme) die Entwicklung der Schülerin mit Lernschwierigkeiten?</p>	
<p>2. Explikation des theoretischen Ansatzes bzw. Rahmens. Erläuterungen des theoretischen Vorverständnisses</p>	<p>Fallstudie aus soziologischer Perspektive. In 4 verschiedenen Systemen werden anomische Spannungen erzeugt, auf die mit verschiedenen Bewältigungsmustern reagiert wird (Typologie von Merton). Theorie der 4 Spannungsfelder in Anlehnung an Graf. Spannungstheoretisches Modell von Barth</p>	
<p>3. Dimensionierung</p>	<p>Dimensionen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) System des institutionellen Auftrags 2) System der strukturellen Hierarchie 3) System der Lehrpersonen 4) System der Schülerinnen und Schüler 	
<p>4. Kategorienbildung unter den Dimensionen</p>	<p>Kategorien zu Dimension 1)</p>	<p>Kategorien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integration • Qualifikation • Selektion • Allokation • Legitimation
	<p>Kategorien zu Dimension 2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Position • Macht • Bewältigungsstrategien: <ul style="list-style-type: none"> ○ Konformität (a) ○ Innovation (b) ○ Ritualismus (c) ○ Rückzug (d) ○ Rebellion (e)
	<p>Kategorien zu Dimension 3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rollenverständnis

		<ul style="list-style-type: none"> • Rollenperformanz • Handlungswissen • Rollenkonflikt • Idealisierendes Rollenverständnis
	Kategorien zu Dimension 4)	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung • Prägung durch das Herkunftsmilieu • Kompetenzen
5. Akzente in der Durchführung der Analyse	<i>Kontext:</i> Worte und Sätze, Themen und Motive stehen in einem Zusammenhang.	
6. Analysen und Interpretation	Die Transkripte der Interviews werden nach den Kategorien codiert. Die Textstellen werden extrahiert und als Ankerbeispiele ins Kategoriensystem eingefügt. Die Textstellen werden interpretiert.	

9.2.1 Das Kategoriensystem

Das Kategoriensystem wurde deduktiv erarbeitet. Entlang den Dimensionen wurden die Kategorien gebildet. Die Definitionen sollten eine möglichst einheitliche Zuweisung der Aussagen ermöglichen. Anschliessend wurden Ankerbeispiele hinzugefügt. Damit der inhaltliche Gehalt der Aussagen möglichst gut ausgeschöpft werden kann, wurde auf Paraphrasen, Reduktionen und das Generalisieren verzichtet. In Tabelle 3 ist das Kategoriensystem dargestellt. Es diente als Kodierungsleitfaden.

Tabelle 3: Kategoriensystem

Dimension	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
1. System des institutionellen Auftrags	1.1 Integration	Dazugehörigkeit, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Eingliederung in die Gesellschaft	Dort war mein Wunsch ganz fest..., dass sie sie dort, wo es irgendwo geht, integrieren. Dass sie mitmacht, wo immer sie kann. Damit sie dort möglich viel profitiert.(555-556) SHP
	1.2. Qualifikation	Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie erwünschtem Verhalten	Sie bräuchte unbedingt mehr Unterstützung. (156) Damit sie mehr profitieren könnte, bräuchte sie mehr Stunden, in denen sie begleitet ist mit jemandem.(262-263) KLP
	1.3. Selektion	Bewertung anhand von Normen und Leistungskriterien	Sie entspricht ja nicht der Norm. Nein, sie wäre viel besser aufgehoben. Und das war der Vorteil der Sonderklassen, du hast dich den ganzen Tag immer gesehen. (735-736) SHP
	1.4. Allokation	Zugewiesener Platz in der Gesellschaft aufgrund der Qualifikation	Sie gute Eigenschaften um im Leben, sagen wir jetzt mal als Mutter, zum gut bestehen. (329) SHP
	1.5. Legitimation	Unterschiede werden gerechtfertigt, Schule orientiert sich an der Mittelschicht	In fast allen Hauptfächern ist sie ja notenbefreit. Und das bleibt ja auch so, weil sie keinen Anschluss hat. Das ist unmöglich. Aber dass man sie mehr zurückholt auch bei Mensch und Umwelt, so weit als möglich.(37-39) SHP
2 System der strukturellen Hierarchie	2.1. Position	Soziale und fachliche Anerkennung	Mit solchen Sachen hat sie Mühe, wenn die andern Kinder sehen, oder ihr Bruder merkt, sie macht nicht die gleichen Sachen. Von dort her leidet sie. Aber eigentlich eher in dem Moment, wo es jemand wirklich anspricht. (500-502) KLP
	2.2. Macht	Handlungsspielraum auf Grund der Position	Und ich habe so viele Mails geschrieben, dass sie mehr Stunden hat und es kam so wenig heraus dabei am Schluss. (141-142) SHP
	2.3. Bewältigungsstrategien		
	a) Konformität	Pädagogische Ziele werden mit legalen Mitteln erreicht	Aber ich unterstütze sie nach meinen Kräften und bestem Wissen. Ich gebe für X. sehr viel, eigentlich mehr als für andere Kinder.(605) KLP

	b) Innovation	Mittel sind nicht vorhanden Einsatz von neuen Mitteln zur Erreichung von Zielen	Und deshalb mit der Förderplanung, ich habe aufgehört eine Genaue zu schreiben. Wir haben jetzt miteinander eine gemacht, so die größten... das musst du ja einfach, aber in Tat und Wahrheit, muss ich mit ihr ganz andere Sachen schlussendlich machen.(153-155) SHP
	c) Ritualismus	Pädagogische Ziele scheinen nicht erreichbar, Schuldienst nach Vorschrift, Schüler geben sich keine Mühe	Oder weil, sie schäffeleet für sich in der Schule. Sie macht ja schon irgendetwas, sie fällt sozial nicht sehr fest auf, klar gibt es Sachen, die ich gesagt habe mit der Entwicklung und (...)aber eigentlich ist sie in einer Klasse tragbar.(148-150) KLP
	d) Rückzug	Pädagogische Ziele werden nicht erreicht, Lehrpersonen werden krank oder konzentrieren sich auf die Freizeit, Schüler bleiben dem Unterricht fern	Ich finde es einfach nicht gut, wenn jemand meine Sachen sieht, was ich da alles mache. Dann gehe ich nach draussen zum Arbeiten.(243-244) X.
	e) Rebellion	Pädagogische Ziele und Mittel werden aufgegeben, Lehrpersonen setzen sich für Systemwechsel ein	Keine Textstelle gefunden
	3. System der Lehrpersonen	3.1. Rollenverständnis	Eigene Vorstellung der Rolle, Flexibilität in der Rolle, Anpassung an Bedürfnisse des Kindes
	3.2. Rollenperformanz	Abstimmung von Rolle und Handlung; Umgang mit Lernschwierigkeiten, Umgang mit sozialen Schwierigkeiten	Du musst immer wieder von neuem herausfinden, wie ist ihre momentane Befindlichkeit, was kann man heute mit ihr machen. Und manchmal muss ich das ganze Programm wieder völlig ändern und ganz anders daran heran.(75-77) SHP
	3.3. Handlungswissen	Es ist genug Wissen vorhanden; bei zu geringem Handlungswissen wird der Handlungsspielraum eingeschränkt	Gewisse Sachen sind zu abstrakt, zu wenig praktisch, auch wenn man es mit ihr immer wieder versucht praktisch anzuschauen oder zu reduzieren aufs Praktische, aber sie kommt in ganz ganz kleinen Schritten weiter.(52-53) KLP
	3.4. Rollenkonflikt	Widersprüchliche Erwartungen an den Rollenträger	KLP hat einmal gesagt, "weisst du ich bin so froh, kann sie zu dir kommen, dann habe ich mit X. nichts zu tun".(260) SHP

4. System der Schülerinnen und Schüler	4.1. Entwicklung	Entwicklungspsychologische Phänomene	Aber, wenn sie aus der Klasse muss, fällt es ihr zunehmend schwerer, weil sie dort nichts verpassen will.(30-31)SHP
	4.2. Kompetenzen	Schulische Kompetenzen	Sie ist sehr sehr hilfsbereit. Das ist sehr toll. Sie wischt gerne, oder sie hilft gerne einem Kind, wenn sie kann. Ich glaube das hilft ihr auch in der Klasse, dass sie ihren Platz hat.(223-224) KLP
	4.3. Herkunftsmilieu	Prägung durch das Herkunftsmilieu	Ja (..) meine Mutter weiss es auch schon und wenn ich bei den Aufgaben Schwierigkeiten habe, dann hilft sie mir manchmal. Nur manchmal, sonst fast nie, weil sie fast keine Zeit hat. (186-188) X.

9.3 Auswertung der Interviews

Anhand des Kategoriensystems wurde die Auswertung der Interviews vorgenommen. Textstellen wurden in einem ersten Durchlauf analysiert durch farbiges Unterstreichen den Kategorien zugeordnet. Die Aussagen wurden in ihrem Zusammenhang nochmals überdacht und dann den Kategorien zugewiesen und ins Kategoriensystem eingetragen. Am Rande wurde eine kurze Interpretation notiert. Trotz Definition der Kategorien war es oft nicht einfach, die Aussage nur einer bestimmten Dimension und Kategorie zuzuweisen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Aussagen in ihrer Ganzheit beibehalten wurden und durch die fehlende Reduktion nicht nach eindeutigen Codierregeln zugewiesen werden konnte. Die Vielschichtigkeit der Aussagen macht es aber gerade aus, dass der inhaltlichen Gehalt nicht verloren geht und daraus möglichst genau interpretiert werden kann.

Die Inhaltsanalysen der Interviews befinden sich im Anhang A10 bis A12.

10 Analyse und Diskussion der Ergebnisse

Die Analyse und Diskussion der Inhaltsanalyse erfolgt entlang den Dimensionen und Kategorien. Die Aussagen der Interviewteilnehmerinnen werden in Zusammenhang mit dem Kontext und auf Basis der Theorien zusammenfassend interpretiert.

10.1 Spannungen im System des institutionellen Auftrags

Das System des institutionellen Auftrags ist das umfassende System. Der institutionelle Auftrag der Schule als Teil des kulturellen Systems besteht in der „sozialen Reproduktionsaufgabe“ der Gesellschaft (vgl. Fend, S. 49).

Mit der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes von 2004 erhielt die Schule den Auftrag, die gesellschaftlichen Ungleichheiten durch ein neues inklusives System auszugleichen. Wie bereits weiter oben ausgeführt, gliedern sich die Reproduktionsaufgaben in die Teilfunktionen der Integration, Qualifikation, Selektion und Allokation. Die Funktion der Selektion steht dabei im Widerspruch zu einer inklusiven Schule.

Durch das neue Volksschulgesetz von 2005 und der Verordnung des neuen Sonderpädagogischen Konzepts von 2007 hat sich der institutionelle Auftrag dahin verändert, dass Integration vor Separation

statt zu finden hat. Der Auftrag der Funktionen Qualifikation und Selektion bleiben dabei weiterhin gleich bestehen. Aus diesen Widersprüchlichkeiten resultiert eine erhebliche Gesamtspannung im System des institutionellen Auftrags.

Auf die Fallanalyse von Xenia bezogen ist der abgewiesene Antrag auf Sonderschulung ein Versuch der Inklusion auf der Ebene des institutionellen Auftrags.

Integration

Der institutionelle Auftrag der Integration ist mit den funktionalen Widersprüchlichkeiten der Schule verbunden. Die Akteure in diesem System sind diesen Widersprüchlichkeiten ausgesetzt. Durch die kooperative Zusammenarbeit und einen offenen Austausch gelingt es die Spannung zu reduzieren und die Schülerin auf einer funktionalen Ebene zu integrieren:

SHP *Dort war mein Wunsch ganz fest..., dass sie sie dort, wo es irgendwo geht, integrieren. Dass sie mitmacht, wo immer sie kann. Damit sie dort möglich viel profitiert.(555-556)*

KLP *Oder sie macht überall mit, auch wenn sie Sachen nicht versteht. Ich kann sie super in einer Gruppenarbeit einsetzen. Die Klasse weiss, dass sie den Text eher nicht liest, dass dann die andern den Text lesen, aber sie hat Ideen, sie denkt mit und sie bringt sich ein.(224-227)*

...die sind froh, wenn wir das irgendwie selber lösen. Weil alle leicht überfordert sind mit dieser Situation. Das Wort Integration ist auf eine Art gekommen... (lacht) es ist einfach nicht wirklich integriert auf diese Art. Das ist einfach so. (566-568)

Auf der sozialen Ebene scheint die Integration weniger anfällig auf Spannungen:

KLP *Sie ist noch genug in der Klasse für das Soziale. Das fällt bei ihr nicht so auf. Sie ist von dem her gut integriert. (263-264)*

X. *Ja, weil ich zum Beispiel, äh... wenn ich runterfalle dann heben sie mich auf. (46)*

Qualifikation

Der Spannungsinput, der aus dem Auftrag der Qualifikation hervorgeht, zeigt sich deutlich. Mit den geringen Mitteln scheint eine genügende, den eigenen Vorstellungen und insbesondere den Selektionskriterien entsprechende Qualifikation nicht möglich. Die Sichtweise der Lehrpersonen, dass sie zur Qualifikation zu wenig beitragen können, erhöht deren anomische Spannung. Auch die Perspektive auf die spätere Selektion hat ein beträchtliches Spannungspotential:

SHP *Ich kann eigentlich viel weniger machen mit ihr machen, als sie wahrscheinlich gehofft haben. Sonst müsste ich viel mehr da sein.(528-530)*

Bei den Eltern habe ich den Eindruck, dass sie stark hoffen, dass X. doch den Anschluss noch findet in der Klasse. Diese Hoffnung haben sie. (674-675)

Sie überlassen mir X. einfach.(657)

KLP *Ja, ich glaube, ja, die Situation ist, dass sie wie mehr Begleitung, mehr Betreuung und zwar eins zu eins Betreuung braucht, wo sie auch das, was sie übt immer wieder praktisch anwenden kann.(84-86)*

Oder zu sehen, wie dieses Mädchen doch mehr bekommen müsste, ich finde es ist manchmal noch so ein Gebastel und ich bin nicht sicher, ob das für X. wirklich das Richtige ist. Ich mache mir Sorgen um die Oberstufe.(510-513)

Der Spannungsinput der Qualifikation aus dem System des institutionellen Auftrags wird bis ins System der Schülerin weitergeleitet:

X. *Meine Eltern denken (vermutlich meint sie möchten), dass ich gute Noten habe und ganz gut bin in Mathe und in der Sprache. Dass ich einfach viel mehr lerne.(205-206)*

Ja... also Frau G. hat ein grosses Heft und dort habe ich alles, was fertig gemacht ist und manchmal bekommen ich sie nochmals gleich. Zum Beispiel als Test und dann... und dann...ja und dann (...) mache ich sie nochmals und dann schaut sie, wie ich es gemacht habe. Ob es sich verändert hat oder nicht. (268-271)

Aus dem institutionellen Kontext (vgl. Kap. 3.2) ist zu entnehmen, dass in mit dem Projekt SIRMa zur Stärkung der Regelschule durch Ressourcenmanagement eine leichte Spannungsreduktion erwartet werden kann. Die Gesamtspannung wird jedoch bleiben, da wie bereits an anderer Stelle erwähnt, innere Reformen nichts an der schulischen Grundstruktur ändern. Der Widerspruch zwischen der Qualifikations- und Selektionsfunktion wird bestehen bleiben. Zudem ist aus dem Konzept nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien die neuen Ressourcen verteilt werden sollen. Erwähnt wird nur die Forderung an die Lehrperson, dass einem Antrag auf Sonderschulung ein dokumentierter Förderzyklus vorausgegangen sein muss, was den Druck in der strukturellen Hierarchie erhöhen wird.

Selektion

Durch die individuellen Lernziele wird der Spannungsinput aus dem Auftrag der Selektion abgeschwächt. Dennoch wird Xenia an der Norm der Bezugsklasse bewertet. Die Diskrepanz zwischen dem Leistungsniveau der Klasse und der Leistung, die X. zeigen kann, wird als problematisch wahrgenommen und führt zu anomischer Spannung bei den Akteuren:

SHP *Sie entspricht ja nicht der Norm. Nein, sie wäre viel besser aufgehoben. Und das war der Vorteil der Sonderklassen, du hast dich den ganzen Tag immer gesehen. (735-736)*

KLP *Dort passt sie nicht drein mit dem Zweitklass-Stoff. In Mensch und Umwelt kann sie einfach mitlaufen, aber Mathe und Sprache, beim Schreiben ab und zu mal macht sie mit. Aber auf einem ganz anderen Niveau eigentlich.... Aber es ist nicht zu vergleichen mit dem Rest der Klasse. (278- 281)*

Der Spannungsinput der Selektion wirkt sich im System der Schülerin besonders stark aus. Xenia scheint ein grosses Bedürfnis nach Bewertung zu haben und möchte sich mit der Bezugsgruppe ver-

gleichen. Die Selektion scheint ein kulturell erstrebenswertes Ziel zu sein. Durch die Lernzielbefreiung kann an diesem kulturellen Ziel nicht teilgenommen werden:

X. *Ich möchte einfach, dass ich gute Noten habe. Das hat auch meine Mutter mal gesagt, aber... letztes Jahr hatte ich auch gute Noten gehabt. Also nur 4-5er und..(214-215)*

...und dann macht sie mir Noten und ich finde es einfach gut, dass sie das macht...(275)

Die Funktion der Selektion bekommt sie von der Klasse zu spüren, weil ihre Aufgaben leichter seien und damit nicht gleichwertig wie die der Klasse. Ihre Arbeit scheint weniger Wert zu sein:

X. *Sonst sagen sie, "das ist ja mega leicht, deine Hausaufgaben, obwohl ich ja noch viel mehr machen muss. Ich muss ja noch lesen, dann muss ich noch...ja, ich habe einfach viel...(248-249)*

10.2 Spannungen aus dem System der strukturellen Hierarchie

Im System der strukturellen Hierarchie sind alle Positionen in einer Schuleinheit vereint. Ihre Spannung rührt aus der Hierarchisierung der Positionen.

Die gegenseitige Akzeptanz und die gute Kooperation lässt auf eine geringe Spannung zwischen der KLP und der SHP schließen. Die SHP hat auch im Team eine hohe soziale Position:

SHP *Also mit den Lehrpersonen, mit denen ich zusammen arbeite, habe ich auf jeden Fall den Eindruck. Sie sagen es auch häufig. Das spüre ich auch, weil wir sehr zusammenarbeiten und auch.... [Name unverständlich] hat letzthin gesagt, du hörst aber noch lange nicht auf. Das heisst doch so etwas wie, schön, dass du da bist.(479-481)
Von der Schulleitung erhalte ich sehr viel Wertschätzung. (499)*

KLP *Ich wüsste wirklich nicht, wie ich das sonst machen würde und ich bin sehr froh, dass ich weiss, sie hat Sachen, an denen sie arbeiten kann und die SHP ist drin, in dem, was sie macht und sie weiss genau, wo sie steht. Und ich komme wie mehr von aussen hinein.(303-305)*

Eine erhöhte Spannung liegt im Machtdefizit der SHP. Zum einen gegenüber KLP und zum andern gegenüber den Schulbehörden. Die 4 Lektionen, die sie für Xenia zur Verfügung hat, finden in einem separativen Setting statt. Mit der Klasse hat sie weiter nichts zu tun. Dadurch hat sie in der Klasse von X. einen begrenzten Handlungsspielraum. X. arbeitet ziemlich abgekoppelt von der Klasse an ihrem separaten Programm. Das Lernen am gemeinsamen Gegenstand findet für X. oft nicht statt:

SHP *Ich bin ja auch in der Klasse nicht mehr. Die DaZ Stunden habe ich auch nicht mehr, weil sie es selber geben und die IF-Stunden geben sie selber. Sie machen das alles allein jetzt. Ich glaube da haben sie sich ein wenig überschätzt (530-531)
Das habe ich auch mal zur Frage gestellt, wer ist denn jetzt eigentlich für X. verantwortlich. V.a. die KLP fand wahrscheinlich sei es schon ich. Dann habe ich gesagt, "ich finde das noch schwierig". Eben weil ich nur so wenig mit ihr arbeiten kann.*

X. *Ich finde einige... weil die andere Klasse, also meine Klasse... zum Beispiel Vlora macht ja andere... wenn sie Mathe macht, dann mache ich eben Sprache und wenn sie Sprache macht, dann mache ich Mathe. Also jetzt, vorher habe ich an der Sprache gearbeitet (312-314)*

Aus ihrer Position kann die SHP auch bezüglich mehr Ressourcen wenig bis nichts bewirken. Sie ist der strukturellen Ohnmacht ausgeliefert und versucht mit den vorhandenen Mitteln etwas zu erreichen:

SHP *Und ich habe so viele Mails geschrieben, dass sie mehr Stunden hat und es kam so wenig heraus dabei am Schluss. (141-142)
...was willst du machen als Lehrperson, wenn es heisst, es hat auch noch andere Kinder, die Stunden brauchen. Und wir haben nur noch so wenig.(210-211)*

Die Anomische Spannung, welche aus den mangelnden Ressourcen resultiert wird teilweise durch die Strategie der Innovation bewältigt:

KLP *...wir haben wie im Moment keine andere Möglichkeiten, nicht mehr Möglichkeiten, die Situation ist so und nicht anders und wir machen unser Bestes. Aber ich weiss nicht, ob das, das Beste für X. ist! Das ist immer nicht so ganz befriedigend.*

oder durch Ritualismus abgebaut:

SHP *Ich mache es nicht mehr! Es lohnt sich nicht.(142)
Sie hätten keine Stunden mehr zum Verteilen. Sie müssten den Verteilerschlüssel anders machen für andere Kinder. Weissst du, man kann alles irgendwie so biegen...(211-212)*

KLP *Nein gar nicht, was sie kann, das kann sie und was nicht, ... ich kann wie nicht mehr, aber ja.(115-116)
Also es geht wie nicht noch viel mehr, oder wir müssten mehr arbeiten für diese Klasse. Ja es sind wirklich die Ressourcen. (292-294)*

Das Bewusstsein über die Ziel- Mitteldiskrepanz lässt die Erwartungen in der strukturellen Hierarchie sinken. Es ist egal wie die Integration umgesetzt wird, Hauptsache der institutionelle Auftrag der Integration wird ausgeführt:

SHP *Ich spüre von gar niemandem eine Erwartung in der Tat. Ich spüre eine an mich selber. (579)
Man sieht schon, dass man sich bemüht, aber eigentlich lässt die Schule das Kind schon im Stich, finde ich. (581)*

Auch die unklaren Zuweisungskriterien für Sonderschulbedürftigkeit generieren Spannung im System der strukturellen Hierarchie, da die klare Ordnung fehlt. Die überdurchschnittliche Zunahme der Sonderschulzuweisungen, die im Gegensatz zur Integration steht, und insbesondere die damit verbundene massive Budgetüberschreitung erhöhte die Spannung in der strukturellen Hierarchie.

Mittels neu erlassene Richtlinien zum Zuweisungsprozess von sonderpädagogischen Massnahmen wird diese Spannung weiter in das System der Lehrpersonen geleitet. Separative Massnahmen müssen begründet werden. Mit der Dokumentation eines mehrmalig durchlaufenen Förderzyklus` muss von den Lehrpersonen der Nachweis erbracht werden, dass keine Fortschritte erzielt werden konnten. In den letzterwähnten Richtlinien ist unter anderem folgendes festgehalten:

Grundsätzlich ist ein wiederholt durchlaufener und dokumentierter Förderzyklus Voraussetzung für eine SPD Abklärung betreffend Sonderschulmassnahmen. Es ist für die gegenseitige Transparenz und Verfahrenssicherheit sinnvoll, minimale Standards zu definieren, was zu einem dokumentierten Förderzyklus gehört (Projekt SIRMa, 2013).

Bei der SHP, die im Bereich der Förderplanung nicht genügend qualifiziert ist, wird sich die anomische Spannung nochmals erhöhen. Ihre Bewältigung findet im Ritualismus statt:

SHP *Da hat eine eine Förderplanung verlangt, wie hat sie jetzt auch geheissen? (611) ...), die haben eine Förderplanung verlangt, mittlerweile verlangen sie gar nichts mehr. Wir haben jetzt nie mehr etwas gehört.(619-620) Ich weiss nicht, ob sie gefunden haben.... wir sagen bei der nichts mehr (lacht).(636-637)*

Vermutlich mangels Wissen um die Förderplanung sieht sie keinen Nutzen darin. Um ihr Ziel zu erreichen, brauche sie keine Förderplanung. Sie reagiert in diesem Ziel-Mittel-Konflikt mit Innovation und kann dadurch die Spannung vordergründig abbauen:

SHP *Und deshalb mit der Förderplanung, ich habe aufgehört eine Genaue zu schreiben. Wir haben jetzt miteinander eine gemacht, so die grössten... das musst du ja einfach, aber in Tat und Wahrheit, muss ich mit ihr ganz andere Sachen schlussendlich machen.(153-155)*

Wenn sie mehr Ressourcen für Xenia erkämpfen bzw. beantragen möchte, müsste sie sich aber an die konformen Mittel der Richtlinien halten und den Förderzyklus in der Weise dokumentieren, wie er verlangt wird.

Bei X. ist ein beträchtlicher Spannungsinput aus der strukturellen Hierarchie auszumachen, obwohl eher auf einer latenten Ebene:

KLP *Sie leidet, vielleicht ist das noch etwas, immer wieder, es war auch schon einmal an einem Gespräch ein Thema gewesen, dass der Bruder - ist er jetzt jünger?(493-434).. halt auch merkt, dass X. zur Zeit seine Sachen macht, oder er jetzt sogar schwierigere Sachen macht.(498-499) Mit solchen Sachen hat sie Mühe, wenn die andern Kindern sehen, oder ihr Bruder merkt, sie macht nicht die gleichen Sachen. Von dort her leidet sie. Aber eigentlich eher in dem Moment, wo es jemand wirklich anspricht. (500-502)*

X. *Sonst sagen sie, "das ist ja mega leicht, deine Hausaufgaben", obwohl ich ja noch viel mehr machen muss. Ich muss ja noch lesen, dann muss ich noch...ja, ich habe einfach viel...(248-249)*

Durch ihre Position am unteren Rand der strukturellen Hierarchie ist Xenia in einem Machtdefizit. Mit ihren Lernschwierigkeiten hat sie nicht die gleichen Mittel um ans Ziel zu kommen wie ihre Bezugsgruppe. Dieser Spannungsinput wirkt sich in den sozialen Schwierigkeiten bzw. Streitereien aus, in die sie immer wieder verwickelt ist aus. Sie reagiert auf diese anomische Spannung mit Innovation, indem sie sich nicht an die sozialen Regeln hält, obwohl ihr diese bewusst sind:

KLP *Es ist mehr im Sozialen, wo es nach den Sommerferien solche Zickengeschichten gegeben hat, oder fast so wie, aber es war nicht wirklich Mobbing. Aber so ein wenig diese Art in diese Richtung. Und sie hat da sehr sehr fest mitgemischt.*

X. *Manchmal, wenn in der Klasse eine Junge oder ein Mädchen mich nervt, dann sage ich einfach "Stopp". Und wenn sie dann nicht aufhören sage ich Schimpfwörter und so.(145-147) Ich halte mich ein wenig an die Regeln.(177)*

aber auch mit Rückzug:

SHP *Manchmal sitzt sie draussen im Gang, sie geht dann raus zum Arbeiten. Das macht sie selber, das will sie offenbar, wahrscheinlich geniert sie sich auch ein wenig. Die andern sehen dann, dass sie nicht den gleichen Stoff hat. Es hat halt immer noch etwa zwei Kinder, die sie ein wenig auslachen, obwohl wir darüber gesprochen haben.(51-54)*

X. *Ich finde es einfach nicht gut, wenn jemand meine Sachen sieht, was ich da alles mache. Dann gehe ich nach draussen zum Arbeiten.(243-244)*

X. zeigt durchaus auch konformes Verhalten in ihren sozialen Verhaltensweisen und auch bei der Bewältigung ihrer eigenen Aufgaben. Daraus ist zu schliessen, dass ihre soziale Position in der Klasse anerkannt ist.

X. *Ein paar Mal sind sie zu mir nett, oder wenn mir zum Beispiel Essen tauschen. Ich gebe ihr ein wenig und sie gibt mir auch ein wenig.(70-72)*

10.3 Spannungen aus dem System der Lehrpersonen

Die Spannungen in diesem System bemessen sich einerseits aus dem umgebenden System der strukturellen Hierarchie und andererseits aus der manifesten Performanz der Schüler, auf die die Lehrpersonen in ihrer Rolle reagieren. Die Bearbeitung der Spannungen in diesem System wird mit dem rollentheoretischen Hintergrund erklärt (vgl. Kapitel 2.4).

Die Kategorien Rollenverständnis, Rollenperformanz, Handlungswissen und Rollenkonflikt werden hinsichtlich auftauchender Spannungsinputs analysiert und interpretiert. Es wird von den Aussagen der Interviewpartnerinnen ausgegangen.

Rollenverständnis

Die **KLP** lässt sich auf die Integration von Xenia ein und ist bereit zusätzlichen Aufwand in Kauf zu nehmen. Im Gegensatz dazu hat sie aber klare Vorstellungen, was ihre Rolle und ihre Handlungsmöglichkeiten betrifft:

KLP *Das ist, glaube ich wirklich meine Aufgabe bei X, das Soziale. (205-206) Genau, dass sie integriert ist im Sozialen. Leistungsmässig, da muss ich die Verantwortung wie abgeben, also in Mathe und Sprache (210-211).*

Sie geht von einer bestimmten Rolle aus und idealisiert damit ein Stück weit ihr Rollenverständnis. Dieser Mechanismus schützt sie aber auch vor Überforderung, da das Ziel mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln das Ziel nicht erreichbar scheint:

KLP *..ich bin jemand, der sehr fest von der Mitte her unterrichtet. Und (..) wo halt auch sehr fest findet, dieses Kind braucht andere Begleitung, ich muss die schulische und inhaltliche Begleitung meinen Schülern geben, die eben in der Regelklasse sind... dort vielleicht zu wenig bereit bin für sie noch ein separates Programm zu machen.(241-245)*

Dieser Spannungsinpult überträgt sich auf das System der SchülerInnen, da es ihren Handlungsspielraum gegenüber Xenia. einschränkt.

Xenia nimmt dieses Rollenverständnis der Lehrperson folgendermaßen wahr:

X. *Frau C. macht am meisten Franz. Ich mache auch mit, äh.. einfach nur beim Singen. Danach mache ich etwas anderes. Und bei Frau L. mache ich auch ein paar Mal mit. Wenn sie sagt "hängst du bitte das..." und solche Sachen. Aber sie kann mir nicht Mathe geben, also schwierige Mathe und auch nicht Sprache. Nur etwas zum Lesen kann sie mir bringen und Rätsel und solche Sachen.(112-115)*

Die **SHP** zeigt ein flexibles Rollenverständnis, wodurch ihre Handlungsmöglichkeiten erweitert werden:

SHP *Wenn ich sie abhole, bleiben wir immer noch fürs Singen fürs erste Lied. Das ist wichtig. Und auch manchmal während der Stunde, wenn sie müde ist, sitzt sie in den Sitzsack und wir singen ein Lied.(342-344) Ich merke einfach, dass sie sehr gerne kommt. (28) Ich denke, die Einzelbehandlung ist etwas, dass sie genießt bei mir. (30-31)*

Gleichzeitig ist da auch ein Rollenverständnis, das sie aus ihrer Sicht nicht erfüllen kann. Sie geht davon aus, dass die separative Schulungsform das Beste wäre. Xenia könnte viel intensiver betreut werden, was es in ihrer Rolle tun kann. Dies erzeugt eine Spannung, der sie mit einer vorzeitigen Absicht zur Pensionierung (Rückzug) begegnet.

KLP *Das reicht mir nicht so. Ich bin nicht glücklich mit dieser Situation. Ich habe auch schon einige Male gedacht, ob ich früher aufhören soll, ich werde glaub ich wirklich alt, es belastet mich.*

Obwohl bei ihr ein flexibles Rollenverständnis zutage tritt, hängt sie am idealisierten Rollenverständnis der Kleinklassenlehrperson. Das Verhaften im Modell der Separation bringt sie in dieses Spannungsfeld. Nach Parin (1992) werden durch die Identifikation des Ichs mit der Rolle die Widersprüche der Gesellschaft im Individuum verinnerlicht.

SHP *Alle waren glücklich, weisst du kleinere Klassen gab es wieder und die Heilpädagogen konnten wieder so arbeiten, dass sie gefunden haben, jawohl. (707-709)*

Rollenperformanz

Die Rollenperformanz der **KLP** in Bezug auf den Umgang mit den Lernschwierigkeiten von X. ist belastet. Die Klasse steht an einem andern Ort und für die Bedürfnisse von X. ist oft kein Platz und keine Zeit:

KLP *Und von dem her bräuchte sie noch mehr Betreuung, noch mehr Begleitung und praktischere Sachen. Bei mir arbeitet sie halt einfach an einem Plan. (...) und ich schaue mehr, dass sie arbeitet und wenn sie kleine Schwierigkeiten hat, kann ich ihr weiter helfen. Aber ich kann mich nicht mit ihr hinsetzen und nochmals etwas üben.(71-74)*

Auch bei der Unterrichtsgestaltung gehen die Ansprüche der Rolle und das Handeln auseinander:

KLP *...wenn sie Fragen hat, dann arbeitet sie ja am Plan nicht weiter bis sie dran kommt. Sie muss bei mir gleich lang warten und gleich viel und teilweise komme ich aus einem völlig anderen Gebiet zu ihr herein und weiss nicht genau, wie es ihr erklärt worden ist. Wie hat sie es gelernt.373-376)*

Aus der Rollenperformanz kommt ein starker Spannungsinput, dem sie mehrheitlich mit Ritualismus begegnet:

KLP *...also ich arbeite auf verschiedenen Niveaus und bei ihr kann ich nur das begleiten, was sie mitbekommt. Und im Sozialen können wir arbeiten, aber mehr mitgeben oder ein separates Programm mit ihr machen das können wir nicht. (160-163)*

Auch Xenia reagiert auf diesen Spannungsinput mit Ritualismus:

KLP *Oder weil, sie schäffelet für sich in der Schule. Sie macht ja schon irgendetwas, sie fällt sozial nicht sehr fest auf, klar gibt es Sachen, die ich gesagt habe mit der Entwicklung und (...)aber eigentlich ist sie in einer Klasse tragbar. Es ist mehr die Frage, was bringt es ihr selbst, für ihr Leben später.(148-151)*

Durch die Hilfe von andern Kindern, insbesondere von ihrer Pultnachbarin, die ihr die Sachen am besten erklären könne, verringert sich der Spannungsinput aus dem System der Lehrperson:

X *Ja, also Vlora weiss am besten, was ich alles nur mache. Die andern wissen es nur ein wenig, weil Frau L. hat es nur an den paar Wörtern aufgesagt, was ich nur mache. (126-127)*

Die **SHP** nimmt in ihrer Rollenperformanz eine gewisse Eingeschränktheit wahr:

SHP *Das ist unglaublich schwierig, diesen Spagat, dass sie genügend Beschäftigung hat. Und dass sie noch draus kommt. Ich kann ihr nicht wahnsinnig viel sagen und erklären und nachher weiss sie es nicht mehr.(48-50)*

Dennoch bleibt sie in ihrer Rollenperformanz sehr flexibel und nützt ihren Handlungsspielraum aus. Sie nimmt die Bedürfnisse von X. wahr und passt sich ihr an:

SHP *Du musst immer wieder von neuem herausfinden, wie ihre momentane Befindlichkeit ist, was kann man heute mit ihr machen. Und manchmal muss ich das ganze Programm wieder völlig ändern und ganz anders daran heran.(75-77)*

Sie nimmt sich auch die Freiheit heraus, Xenia intuitiv zu fördern. Sie macht das, wo von sie denkt, dass es Xenia im Leben helfen könnte. Sie geht auf die Bedürfnisse von Xenia ein und hält sich dabei weniger an einen Lehrplan. Durch dieses innovative Verhalten reduziert sie den Spannungsinput aus dem institutionellen Auftrag:

SHP *Strategien, wie sie das Leben meistern kann. Das ist das, was ich mir am meisten vorgenommen habe, um mit ihr zu machen. Ich werde mit ihr Einkaufen gehen, dass sie wirklich selber mit dem Geld..(146-147)*

Dort scheint sie Synapsen zu haben, die das aufnehmen und deshalb mache ich mit ihr viele strategische Spiele. die kann man dann nicht messen. Das ist einfach etwas, das ihr Freude macht und etwas,

das sie sicher anregt. (162-165)

Was wir noch viel machen, ist dass wir zusammen singen. Sie singt sehr gerne. Über das Singen hat sie irgendwie viel mehr Zugänge. (339-340)

Auf **Xenia** wirkt sich die flexible Rolleperformanz der SHP begünstigend aus:

X Sie ist nett, sie hilft mir mega viel, wenn ich etwas nicht weiss, dann hilft sie mir, weil ich bei ihr auch noch Lesen mache. Bei ihr kann ich viel machen. (102-103)

Handlungswissen

Ein ungenügendes Handlungswissen schränkt die Handlungsmöglichkeiten ein und erhöht dadurch den Spannungsinput in das System der SchülerInnen.

Die **KLP** betont immer wieder das langsame Vorwärtkommen und die sehr kleinen Fortschritte von X. Ihre Ungewissheit darüber mit was, sie es zu tun hat, verunsichern sie:

KLP *Ich habe manchmal das Gefühl, sie verstehe es wie wirklich nicht. Es hat wie mit der Intelligenz zu tun, dass sie mich oder uns nicht versteht, oder (betont) vielleicht halt an ihren eigenen Erfahrungen (...) also aus dem Umfeld, ich weiss es nicht. (37-39)*
Sie vergisst extrem schnell wieder, sie kann wie ganz wenig Sachen abspeichern und darum habe ich das Gefühl, kommt sie nur langsam weiter. Es braucht extrem viel Übung und vieles ist wie nicht genug praktisch. (66-68)

Auch scheint sie nicht recht zu wissen, wie sie mit den Lernschwierigkeiten umgehen soll:

KLP *Ich bin Mittelstufenlehrerin, ich kenne den Mittelstufenstoff und nicht den Unterstufenstoff. Und (..) ich bin auch, also zu wenig ausgebildet für Kinder mit so speziellen Lernschwierigkeiten.(265-267)*

Der Umgang mit den sozialen Schwierigkeiten sind herausfordernd für KLP. Sie fühlt sich von X. nicht verstanden und weiss auch da nicht recht, wie sie handeln soll:

KLP *Es ist mehr im Sozialen... Und sie hat da sehr sehr fest mitgemischt und was ich ganz schwierig gefunden habe bei ihr, ist eben, dass man mit ihr wie nicht (..), ich bin nicht gleich an sie herangekommen, weil ich das Gefühl hatte, sie verstehe mich nicht.(186-190)*

Die **SHP** hat neurologisch und lerntheoretisch wenig spezifisches und systematisches Wissen. Sie kann Xenia auf dieser Ebene zu wenig verstehen. Die Spannung wird auf das System der Schülerin übertragen:

SHP *Ich würde einfach mal gerne wissen, was ist mit diesem Hirn genau los ist. (16) .. würde mich wundernehmen, was kann man eigentlich von ihr erwarten. Das ist mir nämlich nicht klar.(18)*
Sie ist sehr minimalistisch und eigentlich eine faule, sagen wir es mal so. Sie hat gar keinen Ehrgeiz, ausser im Turnen.(27-28)

Die Vergesslichkeit von Xenia als mental eingeschränkte Funktion, kann auf dieser neurologischen Ebene nicht verstanden werden:

SHP *Sie hat auch eine Vergesslichkeit, die einem schon sehr beunruhigt. Dass sie wahnsinnig vieles einfach nicht mehr weiss. Verdrängt sie es, oder weiss sie es nicht mehr? Das ist auch etwas, was man bei ihr wieder nicht sagen kann.(151-153)*

Es entstehen Konflikte, die nicht verstanden und gelöst werden, weil zu wenig neurologisches Wissen vorhanden ist:

SHP *Ich habe gesagt, "du musst immer wieder nachschauen, was ist morgen, nicht erst, was ist in einer Woche, sondern du musst das wirklich verteilen." Eine Weile hat es gut geklappt, aber vor den Ferien war sie wieder ziemlich faul und ich musste sagen, "X, nein, das geht nicht!" Wirklich nicht. Und der Mutter wieder mal ein Briefchen schreiben. (187-190)*

Mit psychologischen Erklärungen kann sie das Herkunftsmilieu verstehen und erklärt sich so auch die Lernschwierigkeiten von X.:Sie zeigt Verständnis für die Situation von X.

SHP *Sie fehlt extrem viel. Ist immer wieder krank. Und das zeigt auch etwas.(97) Ich denke es ist psychosomatisch bei ihr, dass sie so viel krank ist. Weil sie mit diesem Druck zu Hause nicht zschlagkommt und dieser Angst, in der auch die Mutter drin lebt. Der Vater ist unheilbar krank und von dem her ist das eine riesen grosse Belastung für die ganze Familie.(102-104)*

Die Einsicht, dass eine Förderplanung einen Nutzen haben könnte, ist vermutlich mangels Handlungswissen in der Förderplanung nicht vorhanden:

SHP *Von Woche zu Woche eine machen, so meine ich. Aber bei X. muss ich dann doch wieder sagen, das bringt es wirklich nicht. Wir können sie ja gar nicht einhalten. Es geht gar nicht. Ich muss immer wieder ändern. (375-376)*

Rollenkonflikt

Die Lehrperson gerät in einen Rollenkonflikt, wenn die Erwartungen von Bezugsgruppen mit dem eigenen Rollenverständnis in einem Widerspruch stehen.

Die **KLP** weicht einem Rollenkonflikt aus, in dem sie sich in der Rolle der Mittelstufenlehrerin wahrnimmt und grenzt sich gegenüber anderen Funktionen ab. Sie sieht sich verantwortlich für die Integration und weniger für die Qualifikation:

KLP *Beim Sozialen sehe ich die Verantwortung, aber das ist nicht so schlimm, dass es mich stressen würde. Es braucht bei ihr einfach mehr Aufwand und Energie.(216-217)*

Mit den Erwartungen, die nicht erfüllt werden können, ist sie dennoch in einem Rollenkonflikt, der ihr vermutlich wenig bewusst ist

Oder zu sehen, wie dieses Mädchen doch mehr bekommen müsste, ich finde es ist manchmal noch so ein Gebastel und ich bin nicht sicher, ob das für X. wirklich das Richtige ist. Ich mache mir Sorgen um die Oberstufe.(510-513)

Die **SHP** ist in einem Rollenkonflikt gegenüber der KLP, da sie von ihr die Erwartung wahrnimmt, die Qualifikation von X zu übernehmen:

SHP *Die KLP hat einmal gesagt, "weisst du ich bin so froh, kann sie zu dir kommen, dann habe ich mit X. nichts zu tun".(260)*

Die Rollen wurden zwar geklärt, aber latent schwingt diese Erwartung immer noch mit:

KLP *Ich wüsste wirklich nicht, wie ich das sonst machen würde und ich bin sehr froh, dass ich weiss, sie hat Sachen, an denen sie arbeiten kann und die SHP ist drin, in dem, was sie macht und sie weiss genau, wo sie steht. Und ich komme wie mehr von aussen hinein.(303-305)*

SHP *Sie hat immer gemeint, man könne mir jetzt einfach X. abgeben und sie haben nichts mit ihr zu tun und das geht natürlich schon nicht. Sie ist nach wie vor in dieser Klasse und nur wenig bei mir und ich kann nicht alles übernehmen. Das geht wirklich nicht.(254-256)*

Die SHP ist auch gegenüber den Erwartungen des beruflichen Auftrags an die Dokumentation der Förderpläne in einem Konflikt. Diese Spannung wirkt sich weniger auf das System der Schülerin aus als vielmehr auf ihre Position in der strukturellen Hierarchie:

SHP *Ich müsste vielleicht mehr Schreibarbeiten machen bei X. Alles dokumentieren, wie das andere machen. Auf der anderen Seite habe ich so viele Kinder, die ich so dokumentieren müsste, dann frage ich mich, wann arbeiten wir dann noch ... zusammen. Dann stecke ich die Energie lieber in die Vorbereitungsarbeit, da investiere ich ja viel. (366-368)*

10.4 Spannungen im System der Schülerin

Dieser Spannungsindex entsteht aus Schülerverhalten, welches eine Anpassung im System der Lehrpersonen, aber auch der Schule als Ganzes verlangt, weil besondere Bedürfnisse vorliegen – im konkreten Fall Lernschwierigkeiten.

Entlang der festgelegten Kategorien des Systems der Schülerin werden mögliche Spannungsinputs, ins System der Lehrpersonen analysiert und interpretiert. Umgekehrt ist es auch möglich, dass anomische Spannungen des institutionellen Auftrags, der strukturellen Hierarchie sowie der Lehrpersonen bis ins System der Schülerin weitergeleitet werden.

Entwicklungspsychologische Phänomene

In der Entwicklung von Xenia ist die Pubertät zu spüren. Sie will dazugehören und lässt sich ablenken. Im Verhalten ist sie aber noch kleinkindlich und kann vieles, das ihrem Alter entsprechen würde nicht verstehen. Diese Diskrepanz erzeugt im System der Lehrpersonen eine Spannung, da der Umgang mit ihr schwieriger wird:

KLP *Und jetzt langsam kommt sie, merke ich so seit Sommerferien, mehr und mehr die Vorpubertät dazu,*

auf eine Art, wo sie halt wirklich sehr stark mit der Klasse und den andern dabei sein will und sich halt sehr ablenken lässt von ihrem eigenen Arbeiten und ihren eigenen Plänen.

SHP *Weil jetzt fängt sie langsam an zu pubertieren und münzt ihre Energien in eher negative Sachen um. Sie beginnt zu streiten mit den andern und auf dieser Ebene etwas sein möchte. (39-41)*

Die Streitereien, in die sie immer wieder verwickelt ist, hängen stark mit der Anerkennung ihrer sozialen Position zusammen. Sie mischt sich in soziale Situationen ein, in der Hoffnung ihre Position in der strukturellen Hierarchie zu verändern.

SHP *Sie kann es eben schon auch. Wie sie Y. ausgegrenzt haben... und sie hat da fest mitgemacht. (338-339) Dort ist sie so ein richtig normales Weiblein. Wo ich denke, das ist auch noch gut, ist dort wirklich normal, streitet wie die andern (343-344)*

Die Streitereien aus dem System der Schüler und Schülerinnen sind Spannungen, mit denen sich KLP auseinandersetzen muss, wenn sie diese vermindern will. Bei diesen Streitereien empfand die Mutter die Behandlung der KLP ihrer Tochter gegenüber als ungerecht. Es könnte sein, dass die Mutter das Machtdefizit von X. spürt und sie deshalb findet, sie werde schlecht behandelt.

SHP *Oder dann rief sie an, weil sie mit der KLP nicht einverstanden war. Da habe ich gesagt, "das müssen sie nicht mir sagen, das müssen sie direkt Frau L. sagen". Ja, aber sie habe X. nicht richtig behandelt. Da habe ich gesagt: „Moment ich habe das gerade beobachtet, deshalb kann ich etwas dazu sagen“. Aber dort hat X. andere massiv angegriffen. Und sie kann das übrigens sehr gut, wenn sie streiten will.... und die Lehrperson hat dann gefunden jetzt ist einfach Schluss, jetzt will ich mit diesem Kindergarten nichts mehr zu tun haben. Und das hat die Mutter dann sehr ungerecht gefunden....(658-664)*

Kompetenzen

Die Kompetenzen von X. werden zwar erkannt, trotzdem werden ihre schulischen Kompetenzen mit der Bezugsgruppe der Klasse verglichen. Die Selektion nach Leistungskriterien ist tief verankert und als gesellschaftliche Reproduktion zu verstehen (Kronig, 2007).

Dies erzeugt sowohl im System der Schülerin als auch im System der Lehrpersonen Spannung. X. baut diese anomische Spannung mit den Bewältigungsstrategien Innovation im sozialen Verhalten und mit Ritualismus oder Rückzug in ihrem Lernverhalten ab. Ihr Ausklinken wird dann von SHP als Minimalismus und Unselbständigkeit bewertet. Im System der Lehrpersonen erhöht sich die Spannung, weil der Umgang mit dem Verhalten von X. schwierig und nervenaufreibend ist:

KLP *Täderlet, oder halt wie auch das Konfliktlösen, da ist sie nicht gleich weit wie andere Kinder. Das hat sie wie nicht gelernt, auch wenn man es immer wieder anschaut und mit ihr übt in der Gruppe. (17-19)*
Sie ist sehr sehr hilfsbereit. Das ist sehr toll. Sie wischt gerne, oder sie hilft gerne einem Kind, wenn sie kann. Ich glaube das hilft ihr auch in der Klasse, dass sie ihren Platz hat. (223-224)

SHP *Ein kleines Textchen selbständig schreiben, aber sie ist halt auch ein absoluter Minimalist. Sie macht natürlich gar nichts selbständig noch etwas und wir müssen wegen den Aufgaben sehr schauen. (22-23)*

Die Spannung im System der Lehrpersonen wird durch ihre überfachlichen Kompetenzen von X. abgemildert:

KLP *Ich glaube das sind so ihre Stärken, egal ob, auch wenn sie die Sachen nicht gleich gut kann wie die anderen, dass sie doch das, was sie kann einbringt. Ähm (...) sie ist eine sehr fröhliche. Menschlich auch jemand, den man gerne hat, auch wenn sie gewisse Sachen nicht gleich versteht. Aber sie ist fröhlich. (228-231)*

SHP *X. kann man gut ins Herz schliessen. Das ist ein grosser Vorteil, den sie hat. Der ist ihr nicht so bewusst ist, sie nutzt es auch nicht aus.(325-327)
Sie ist beweglich, sie hat auch gute Ideen, sie ist auch hilfsbereit in der Schule. Sie hat ein grosses Herz.(328-329)*

Die guten Kompetenzen im Turnen bringen X. in eine höhere soziale Position, wodurch eine Entspannung in der strukturellen Hierarchie entsteht:

X. *Ähm, dass wir am Montag, heute Nachmittag, zwei Stunden Turnen haben, weil das Turnen mag ich am liebsten.(21-22)*

Herkunftsmilieu

Die Prägung durch das Herkunftsmilieu generiert viel Spannung im System der Schülerin und überträgt sich auf das System der Lehrpersonen. Die kulturellen Werte ihrer Herkunftsfamilie und die kulturellen Werte der Schule stimmen wenig überein und für X. ist es schwierig diese Welten zusammen zu bringen. Sie erfährt eine „Enteignung“ ihrer kulturellen Herkunft, wie Graf (2008) es nennt.

Sie bringt aus ihrer kulturellen Herkunft nicht die Vorerfahrungen mit, auf dem die kulturellen Werte in der Schule aufbauen:

KLP *da denke ich würde es sicher helfen, wenn ev. auch zu Hause natürlich auch noch mehr, halt auch die Zeit oder die praktischen Sachen ein Thema wären. Da glaube ich, da ist es schwierig, da ist es eher nicht so viel das Thema.(91-93)*

SHP *Wie ein Kind gefördert wird zu Hause, das ist eindeutig. Und da bekommt sie nicht sehr viel mit davon. Das scheint mir eindeutig zu sein. Da ist sie wirklich auch mit ihrem kleinen Wortschatz, den sie auch in der Muttersprachen offenbar hat, ist sie da nicht sehr gefördert.(64-66)*

X. *Ja (...) meine Mutter weiss es auch schon und wenn ich bei den Aufgaben Schwierigkeiten habe, dann hilft sie mir manchmal. Nur manchmal, sonst fast nie, weil sie fast keine Zeit hat. (186-188)*

Die schulindizierte Psychotherapie zur Unterstützung der Entwicklung von X. führt den Eltern zu weit und sie brechen die Therapie ab. Auch die Hilfe der Familienbegleitung nehmen sie nicht an, obwohl die ungünstigen Bedingungen zu Hause erkannt werden. Hier geraten zwei Systeme mit unterschiedlichen kulturellen Werten aneinander. Die Spannung im System der Lehrpersonen steigt, weil sie die Erwartungen des institutionellen Auftrags nicht erfüllen können. Die aus ihrer Sicht nötige Förderung bzw. Qualifizierung wird vom System der Familie nicht unterstützt. Die Eltern sind nicht in der Lage ihr Kind entwicklungsförderlich zu unterstützen:

SHP *Sie haben auch die Therapie abgebrochen.(80) Das war ihnen suspekt, von Anfang an haben sie das nicht unterstützt. (84)
Die Mutter muss dann alles alleine, da kann ich mir schon vorstellen, dass man dann... und dann will man nicht noch von aussen gute Ratschläge. Sie möchten das jetzt irgendwie selber managen*

und die Verwandtschaft darf nichts davon wissen. Das ist ja auch noch so anstrengend und immer noch so. (104-106)

KLP *Auch im Elterngespräch habe ich versucht solche Dinge zu sagen und dann wird es wie auch nicht wirklich verstanden. Es ist schwierig so auch Sachen abzugeben. (110-113)
Aber die Eltern haben die Therapie wieder abgesetzt. (337)*

Mit dem Verständnis der Lehrpersonen für die Situation der Familie und deren eigenen Wertvorstellungen, kann die Spannung im System der Lehrpersonen etwas abgemildert werden. Dennoch bleibt der unerfüllte institutionelle Auftrag der Qualifikation, was sich als Spannung im System der strukturellen Hierarchie manifestiert.

SHP *Ich habe Frau X. (Mutter) dort sehr zugeredet, sie solle X. nicht aus der Therapie nehmen. Ich fand, sie bräuchte dringendst, v. a. jetzt wo sie zu pubertieren beginnt, bräuchte sie einfach die Unterstützung. Das müsste sie haben. Dort habe ich dann irgendwann einfach nicht mehr interveniert. Ich hätte vielleicht wie noch mehr dran bleiben müssen. Aber ich wollte sie nicht noch mehr unter Druck setzen. Sie haben sich von Anfang an gesperrt (397-400)*

Im Herkunftssystem überträgt sich die grosse familiäre Belastung durch die Krankheit und Invalidität des Vaters auf Xenia. Erschwerend kommt hinzu, dass sich dieses System gegen aussen hin abgrenzt und Unterstützung nicht annehmen kann. Xenia muss sich mit eigenen Mitteln in beiden Systemen zurecht finden. Aus systemtheoretischer Sichtweise haben ihre Lernschwierigkeiten auch mit der Überforderung zu tun, dass sie die beiden Systeme nicht zusammen bringt.

11 Beantwortung der Fragestellung

Wie beeinflussen Spannungen im Schulsystem die Entwicklung von Schülern mit Lernschwierigkeiten?

Welche Spannungen auf verschiedenen Ebenen des Schulsystems werden an den Lernschwierigkeiten einer Schülerin mit einem abgewiesenen Antrag auf Sonderschulung manifest.

In der folgenden Beschreibung der Ergebnisse beziehe ich mich auf das Fallbeispiel und verzichte auf eine Verallgemeinerung, wie sie in der obigen Fragestellung formuliert ist.

Die Ergebnisse werden in einen Zusammenhang mit den im Theorieteil beschriebenen Grundlagen gestellt.

11.1 Ebene institutioneller Auftrag

Die Grundspannung, die aus dem Widerspruch der Qualifikations- und Selektionsfunktion entsteht, ist auf allen Ebenen präsent. Das abweichende Verhalten von Xenia, welches aus ihrer Lernbehinderung besteht, geht als Spannungsinput in das System der Lehrpersonen, weil sie den Selektionskriterien der Schule nie werden genügen können. Graf (1993) spricht vom „strukturellen Misserfolg“ der erzieherischen Organisation (S.158).

Mit den individuellen Lernzielen wird ihre Leistung zwar nicht mehr an der Bezugsgruppe gemessen und die Spannung kann dadurch vorübergehend reduziert werden. Später bei der Berufswahl wird die Selektion dann trotzdem stattfinden. Bei Xenia ist der Spannungsinput der Selektion auch mit individuellen Lernzielen manifest. Die Selektion ist tief verankert im kulturellen Wertesystem. Auf einer psychologischen Ebene kann das starke Bedürfnis, sich zu vergleichen, mit der Bezugsgruppentheorie erklärt werden. Die Selbstbeurteilung geschieht in der Regel über einen Vergleich mit Individuen in der näheren Umgebung. Je ähnlicher die Fähigkeiten der Bezugsgruppen sind, desto besser gelingt der Vergleich. Je grösser der Unterschied zur Vergleichsgruppe, desto ungenauer und instabiler wird der Vergleich (Kronig et al., 2000 nach Festinger). Empirische Studien (vgl. Haeberlin et al., 1999) belegen, dass das Selbstkonzept in Sonderklassen zwar grösser ist, aber der Leistungszuwachs in Regelklassen dafür höher ausfällt. Die höhere gesellschaftliche Wertung der Regelschule kann sich positiv auf die Motivation zu besseren Leistungen auswirken (Kronig et al., 2000).

Der Institutionelle Auftrag der Integration wird im System der strukturellen Hierarchie als Sparübung wahrgenommen, weil die Mittel für die Qualifikation im integrativen Setting sehr gering sind. Durch die ungenügenden Qualifikationsmöglichkeiten entsteht eine anomische Spannung im System der Lehrpersonen.

Das Bewusstsein über diese Ziel-Mittel-Diskrepanz lässt die Erwartungen in der strukturellen Hierarchie sinken. Den Behörden es ist egal wie die Integration umgesetzt wird, Hauptsache der institutionelle Auftrag der Integration wird ausgeführt.

Innere Reformen wie z.B. das Projekt SIRMA der Stadt Winterthur zur Stärkung der Regelschule durch Ressourcenmanagement kann an den bestehenden Grundstrukturen nichts ändern. Der Ruf nach mehr Mitteln für die Qualifikation wird bleiben, auch wenn die Mittel in die Regelschule umgelagert werden sollen. Solange die Inklusion in der Gesellschaft kein anerkanntes kulturelles Ziel ist, wird dieser Spannungsgehalt im System der Schule weiterhin bestehen bleiben. Im Sinne einer strukturfunktionalistischen Sichtweise nach Fend hat die Schule als Trägerin von kulturellen Werten die Funktion, gesellschaftlichen Strukturen zu erhalten.

Der Anspruch an eine inklusive Schule in einer Leistungsgesellschaft enthält einen hohen Spannungsgehalt, der über das System der strukturellen Hierarchie in das System der Lehrpersonen geleitet wird.

11.2 Ebene strukturelle Hierarchie

Die funktionale Differenzierung in der Schule hat in den letzten Jahren zu einer Diversifizierung der Berufsrollen geführt, was ein erhöhtes Mass an Spannungen birgt. Die Positionen der beteiligten Lehrpersonen müssen ausgehandelt werden. Im konkreten Fall sind nur wenige Bezugspersonen beteiligt, was den Spannungsgehalt grundsätzlich reduziert. Dazu kommt, dass die gegenseitige Akzeptanz von KLP und SHP und die hohe soziale Position der SHP die Spannungen noch weiter schwächen.

Ein Machtdefizit der SHP zeigt sich gegenüber der KLP. Die zugesprochenen 4 Lektionen für Xenia finden in einem separativen Setting statt, das von der Klasse mehr oder weniger abgekoppelt ist. Der Handlungsspielraum der SHP in der Klasse von Xenia ist klein. Die anomische Spannung aus diesem Machtdefizit überträgt sich auf das System der Schülerin. Ihre Arbeiten, die sie in der Klassenverband macht, haben keinen Bezug zum Lerngegenstand der Klasse. Die KLP kennt ihr Programm zu wenig und kann sie in ihrem Lernen kaum unterstützen. Das Lernen am gemeinsamen Gegenstand findet für Xenia vermutlich zu wenig statt.

Auch die unklaren Zuweisungskriterien für Sonderschulbedürftigkeit und die Hoffnung auf mehr Ressourcen generieren Spannung. Die hohe Zahl der abgelehnten Anträge für Sonderschulung ist eine Reaktion der Behörden auf die überdurchschnittliche Zunahme der Sonderschulungen. Die dadurch entstandene Spannung im System der strukturellen Hierarchie wird an das System der Lehrpersonen weitergeleitet, die der strukturellen Ohnmacht ausgeliefert sind.

Mit den neuen Zuweisungskriterien für eine Sonderschulung müssen Vorgaben erfüllt werden, die eine fachliche Qualifikation der SHP im Bereich der Förderplanung voraussetzt. Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, hat in der strukturellen Hierarchie weniger Macht und wird dadurch vermutlich auch weniger Ressourcen bekommen.

Xenia erfährt durch ihre Lernschwierigkeiten weniger Akzeptanz von der Bezugsgruppe. Ihre Position am unteren Rande der strukturellen Hierarchie bringt sie in ein Machtdefizit, das anomische Spannung auslöst. Sie reagiert darauf mit non-konformem Anpassungsverhalten. Sie ist in Streitereien verwickelt und nutzt die Gelegenheit, sich bei sozialen Konflikten einzumischen. Die sozialen Schwie-

rigkeiten von Xenia sind für die KLP eine Herausforderung. Gegenseitig fühlen sie sich nicht verstanden. Die ungerechte Behandlung der KLP gegenüber Xenia, aus Sicht der Mutter, könnte ein latenter Versuch sein, die anomische Spannung zu bearbeiten. Falls eine ungerechte Behandlung wirklich vorliegt, würde die soziale Position von Xenia dadurch weiter geschwächt.

Xenia scheint sich für ihre leichten Aufgaben zu schämen und möchte nicht, dass dies die Mitschüler wissen. Diese anomische Spannung bearbeitet sie mit Ritualismus. Sie akzeptiert die Mittel, indem sie für sich arbeitet und den Unterricht nicht stört. Die kulturellen Ziele, der Unterrichtsstoff in der Klasse, kann sie jedoch nicht erreichen. Die führt zu einer Scheinanpassung.

11.3 Ebene Lehrpersonen

Der begrenzte Handlungsspielraum der SHP in der Klasse wirkt sich für Xenia ungünstig aus. Ihr Lern- und Arbeitsprogramm ist abgekoppelt von demjenigen der Klasse. In der Klasse kann die KLP sie in ihrem Lernen wenig unterstützen, hat keine Zeit, sich mit ihrem Lernstoff auseinanderzusetzen und weiss nicht genau, was Xenia lernt. Es ist gut möglich, dass Xenia dadurch wenig Wertschätzung für ihre Arbeiten erhält. Die Hilfe von einigen Kindern der Klasse wirkt ausgleichend auf den Spannungsinput aus dem System der Lehrpersonen.

Das Rollenverständnis der KLP ist eng gefasst. Sie sieht sich verantwortlich für die Integration von Xenia und weniger für ihre Qualifikation. Der Handlungsspielraum gegenüber Xenia wird dadurch eingeschränkt. Im Umgang mit den Lernschwierigkeiten ist die KLP unsicher und scheint mit ihrer Rollenperformanz gegenüber Xenia nicht zufrieden zu sein. Ihr Handlungswissen schätzt sie selbst gering ein. Sie ist sich bewusst, dass Xenia mehr auf der handlungsorientierten Ebene lernen sollte, aber sie weiss nicht, wie sie das im Schulalltag umsetzen könnte. In der strukturellen Hierarchie führt das zu Autonomie- und Legitimationsverlust. Es wäre wichtig, dass sie in ihrem Rollenhandeln durch die SHP gestärkt wird. Das Lernen am gemeinsamen Gegenstand könnte Entspannung bringen.

Das Rollenverständnis der SHP ist zwiespältig. Sie zeigt zwar durchaus ein flexibles Rollenverständnis, aber eigentlich ist es ihr in ihrer Rolle nicht wohl. Sie hätte andere Ansprüche an sich. Dabei idealisiert sie die Rolle des Kleinklassenlehrers und orientiert sich an diesem Rollenverständnis. Mit dem Gedanken einer vorzeitigen Pensionierung bewältigt sie diese Spannung im Sinne eines Rückzugs. Mit ihrer flexiblen Rollenperformanz gewinnt sie jedoch einen grossen Handlungsspielraum. Sie geht intuitiv auf die Bedürfnisse von Xenia ein und passt ihre Handlungen an. Die Beziehung zu Xenia steht für sie im Vordergrund. Die Spannung aus dem institutionellen Auftrag bewältigt sie mit Innovation. Sie

hält sich nicht so sehr an einen Lehrplan, als vielmehr an die Lebensbedürfnisse von Xenia. Dieser entspannte Umgang mit Xenia wirkt sich fördernd auf ihre Entwicklung aus.

Sie merkt auch, wie wichtig, die Integration für Xenia in der Klasse ist und setzt sich dafür ein. Wenn sie mehr Handlungswissen zur Verfügung hätte, könnte sie die KLP bei einem integrativen Klassenunterricht besser unterstützen. Das geringe spezifisch neurologische und lerntheoretische Handlungswissen der SHP schränken ihre zielgerichteten Handlungsmöglichkeiten ein. Gewisse Schwierigkeiten und Verhaltensweisen von Xenia kann sie aufgrund des fehlenden Wissens nicht verstehen und gelangen als Spannungsinput ins System der Schülerin. Die Verhaltensweisen, die der Ritualismus von Xenia auslöst (Unselbständigkeit, Faulheit) werden dem Individuum zugeschrieben und nicht als Bewältigungsstrategie erkannt.

11.4 Ebene Schülerin

Xenia zeigt wenig systemnotwendige Abweichungen, weil sie wenig Spannung bearbeiten muss. Die höhere Spannung ist von den Lehrpersonen zu bewältigen.

Xenia hat ein starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit in der Klasse. Um ihre soziale Position zu stärken, setzt sie innovative Mittel ein. Der Umgang mit ihr wird anspruchsvoller und generiert Spannung im System der Lehrpersonen.

Auch das geschlossene Familiensystem erhöht die Spannung im System der Lehrpersonen. Durch das Verständnis über die kulturelle Herkunft kann die Spannung abgemildert werden. Die Bewältigung des Spannungsinput der Familie mit Ritualismus erhöht den Druck im System der Schülerin. Sie kann die beiden Systeme nicht zusammen bringen. Es ist deshalb wichtig, dass die Zusammenarbeit mit dem Familiensystem in einer verstehenden und akzeptierenden Haltung aufrechterhalten wird.

Das zu geringe Handlungswissen der Lehrpersonen überträgt Spannung in das System der Schülerin. Mit einem größeren Handlungswissen könnte die Unterrichtsgestaltung verbessert werden.

11.5 Schlussfolgerungen

Es hat sich gezeigt, dass Spannungen im Schulsystem auf allen Ebenen auftreten. Die Grundspannung, die durch den Widerspruch aus dem institutionellen Auftrag in die inneren Systeme der Schule dringt, ist hoch und die Integration von Schülern mit Lernschwierigkeiten dadurch erschwert. Die Spannungen in der strukturellen Hierarchie werden mit Innovation oder Ritualismus bewältigt. Durch das Vorherrschen einer Mittel-Ziel Diskrepanz ist die konforme Bewältigung nicht möglich.

Ein flexibles Rollenverständnis, eine anpassungsfähige Rollenperformanz und systematisches Handlungswissen vermindern Spannungen im System der Lehrpersonen und verhindern eine Weiterleitung ins System der SchülerInnen. Der Spannungsinpult aus dem System der SchülerInnen wird im Fall von Xenia vor allem durch die soziale Herkunft gespiesen und weniger durch die Lernschwierigkeiten.

Aus der Fallanalyse lässt sich schliessen, dass folgende Faktoren im System der Lehrpersonen die Integration und die Entwicklung von Xenia begünstigen:

- eine anpassungsfähigen Rollenperformanz
- ein flexibles Rollenverständnis
- ein genügendes Handlungs- und Hintergrundwissen
- eine integrative Unterrichtsgestaltung
- eine positive Einstellung zur Integration
- Verständnis für das System der Eltern

12 Rückblick

Durch die intensive Auseinandersetzung mit den soziologischen Theorien entstand ein grosser Wissenszuwachs und insbesondere eine neue Perspektive auf das Bildungssystem. Die soziologische Sichtweise auf das Bildungswesen war mir zuerst fremd, da ich es gewohnt war in psychologischen Modellen zu denken. Durch diese Arbeit eröffneten sich neue Verstehensmöglichkeiten, die meinen Horizont erweitern. Die Methoden in der Sozialforschung waren mir unbekannt. Da ich auf keinerlei Vorerfahrungen zurückgreifen konnte, nahm das Zurechtfinden viel Zeit in Anspruch.

Es wäre von Vorteil gewesen, bei diesem Thema der Arbeit zu zweit zu arbeiten. Der gegenseitige Austausch hätte die Auswertung breiter gemacht. So war ich in meinen eigenen Denkmustern verhaftet und es fehlte zeitweilen die Distanz. Die Sichtweise der Eltern wäre noch ein weiterer wichtiger Aspekt gewesen. Leider kam das geplante Interview nicht zustande. Die Betrachtungsweise, dass strukturelle Spannungen entweder anomische Spannungen oder die Veränderung auf der Bewertungsskala bewirken (vgl. Heintz, 1968), hätte noch einbezogen werden können. Da sie nicht im Kategoriensystem aufgeführt war, wurde nicht danach gesucht

13 Literaturverzeichnis

- AG Soziologie (2004). *Denkweisen und Grundbegriffe. Eine Einführung* (Reihe Campus. Studium10. revidierte und erw. Aufl). Frankfurt, New York: Campus.
- Barlösius, E. (2006). *Pierre Bourdieu*. Frankfurt/Main: Campus.
- Barth, D. (2011). *Abweichendes Verhalten in der Schule aus systemtheoretischer Sicht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Barth, D. & Fischer, A. (2012a). *Systemtheorie. Handlungsorientierung und -rationalität in unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilsystemen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Barth, D. & Fischer, A. (2012b). *Rollentheorie: Zentrale Konzepte*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Barth, D. (2013). Die Schule als Dampfkochtopf – Wirkung Schulischer Heilpädagogik als Beitrag zur Reduktion der Gesamtspannung im Schulsystem. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19 (9).
- Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG. (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/151.3.de.pdf> [23.10.2013].
- Berghaus, M. (2011). *Luhmann leicht gemacht*. Köln: Böhlau.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2007). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Von der Separation zur Integration. Umsetzung Volksschulgesetz*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2009). *Zuweisung zur Sonderschulung*. Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung.html [29.11.2013].
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2012). *Informationsveranstaltung Sonderschulung*. Volksschulamt Zürich
- Brüsemeister, Th. (2008). *Bildungssoziologie. Einführung in Perspektiven und Probleme*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Coser, L. (1999). Robert K. Merton. In Kaesler, D. (Hrsg.), *Klassiker der Soziologie. Bd. 2. Von Talcott Parsons bis Pierre Bourdieu*. München: Beck.

- Cropley A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. (4. überarbeitete Auflage). Frankfurt/Main: Dietmar Klotz.
- DSS Stadt Winterthur, Zentralschulpflege (2012). *Weisung Richtlinien für die Volksschule Winterthur zum Zuweisungsprozess sonderpädagogische Massnahmen*. Internet: http://www.schule.winterthur.ch/upload/file/3973_0_merkblatt_uweisungsmassnahme_Regelschule.pdf [02.10.2013].
- Esser, H. (2000). *Soziologie*. Frankfurt: Campus.
- Fend, H. (2006). *Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen* : Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Göttmann, H. *Die Rollentheorie: Soziales Handeln als Rollenhandeln*. Internet: <http://www.stk-darmstadt.de/goettmann/edaf/sowi/rollentheorie.pdf> [28.10.2013].
- Graf, E. O. (1993). Insassenorganisationen als normative Systeme. In: E. O. Graf (Hrsg.), *Heimerziehung unter der Lupe. Beiträge zur Wirkungsanalyse* (S. 155-173). Luzern: Edition SZH.
- Graf, M. A. & Graf, E. O. (2008). *Schulreform als Wiederholungszwang. Zur Analyse der Bildungsinstitution*. Zürich: Seismo.
- Gurkenbiehl, H.L. (1992). Zur Einführung in eine Wissenschaft. In H. Korte & B. Schäfers (Hrsg.), *Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie* (S. 9 - 15). Opladen: Leske + Budrich.
- Haeberlin, U. et al.(1999). *Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen*. (3. Auflage). Bern, Stuttgart: Haupt.
- Heintz, P. (1968). *Einführung in die soziologische Theorie*. Stuttgart: Ferdinand Enke.
- Klein, G. (1992). Evolution, Wandel, Prozess. Zur Geschichte der Begriffe und theoretischen Modelle. In H. Korte. & B. Schäfers (Hrsg.), *Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie* (S. 165 - 179). Opladen: Leske + Budrich.
- Konzept SIRMa (2013). *Konzept Stärkung der Integrationskraft der Regelschule durch Ressourcenmanagement (SIRMa)*. Internet: <http://www.schule.winterthur.ch/upload/file/130917.pdf> [24.10.2013].
- Kronig, W. (2007). *Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs. Theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Lernentwicklung und zur Leistungsbewertung in unterschiedlichen Schulklassen*. Bern: Haupt.

- Kronig, W., Eckhart, M. & Haeberlin, U. (2000). *Immigrantenkinder und schulische Selektion. Pädagogische Visionen, theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Wirkung integrierender und separierender Schulformen in den Grundschuljahren*. Bern [u.a.]: Haupt.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch*. Weinheim, Basel: Beltz, PVU.
- Lienhard, P. (2011). *Inputreferat zum SAV für Schulpsychologen*. Internet: 111101_1_sav_spd_zuerich_handout.pptx.pdf [29.09.2013].
- Liesen, Ch. & Häfeli, K. (2009). *Evaluation der Zuweisungsraten zur Sonderschulung in Winterthur-Stadt. Schlussbericht im Auftrag der Abteilung Sonderpädagogik des Dep. Schule und Sport der Stadt Winterthur*. HfH Departement Forschung und Entwicklung, Zürich.
- Matthys, M. (2012). Einführung in die Systemtheorie für Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Meja, V. & Stehr, N. (1995). Einleitung: Robert K. Mertons strukturelle Analyse. In: V. Meja & N. Stehr (Hrsg.), *Soziologische Theorie und soziale Struktur / Robert K. Merton* (S. VII-XXIII). Berlin: de Gruyter.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Mayring, Ph. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Merton, R. K. (1974). Sozialstruktur und Anomie. In: F. Sack & R. König (Hrsg.), *Kriminalsoziologie* (S. 283-313). Frankfurt a.M.: Akademische Verlagsgesellschaft.
- Merton, R. K. (1995). *Soziologische Theorie und soziale Struktur*. In: V. Meja & N. Stehr (Hrsg.), *Soziologische Theorie und soziale Struktur / Robert K. Merton*. Berlin: de Gruyter.
- Münch, R. (1999). *Theorie sozialer Systeme. Eine Einführung in Grundbegriffe, Grundannahmen und logische Struktur*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Parin, P. (1992). *Der Widerspruch im Subjekt* (S. 112- 133). Hamburg: Europäische Verlagsanstalt.
- Ritsert, J. (1972). *Inhaltsanalyse und Ideologiekritik. Ein Versuch über kritische Sozialforschung*. Frankfurt a.M.: Athenäum.
- Schaub, H. & Zenke, K. (Hrsg.). (2007). *Wörterbuch der Heilpädagogik* (vollständig überarbeitete Auflage). München: Deutscher Taschenbuchverlag.
- Schneider, W. L. (2002). *Grundlagen der soziologischen Theorie. Weber, Parsons, Mead, Schütz* (Grundlagen der soziologischen Theorie, Bd. 1, 1. Aufl). Wiesbaden: Westdt.

- Stiegler, H. und Felbinger, G. (2005). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In Stiegler, H. und Reicher, H. (Hrsg.). *Praxisbuch empirische Sozialforschung*. Wien: StudienVerlag.
- Treibel, A. (2006). *Einführung in soziologische Theorien der Gegenwart*. (7. aktualisierte Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Volksschulgesetz Kanton Zürich (2005). *Volksschulgesetz*. Internet: http://www.bista.zh.ch/pub/downloads/Volksschulgesetz_7_2_05.pdf [10.11.2013].
- Wikibooks. *Soziologische Klassiker/ Parsons, T.* Internet: http://de.wikibooks.org/wiki/Soziologische_Klassiker/Parsons,_Talcott#Die_Systemtheorie [06.09.2013].
- Wikipedia (2012). *Soziologie*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Soziologie> [28.10.2012].
- Wikipedia.(2012).*Anomie*.Internet: <http://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=119110500> [20.10.2013].
- Zahnd, R. (2011). Zürich integriert? Wenn Schulreformen nicht zu Ende gedacht werden. *Behindertenpädagogik - Vierteljahresschrift für Behindertenpädagogik und Integration Behinderter in Praxis, Forschung und Lehre*, 50. Jahrgang (Heft 4), 356–368.

14 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

14.1 Abbildungen

Titelbild Internet: <http://www.picsearch.de/index.cgi?start=30&q=Wassily%20Kandinsky>

<i>Abbildung 1:</i> AGIL-Schema: Das Handlungssystem (Wikipedia)	14
<i>Abbildung 2:</i> AGIL-Schema in der Untergliederung des Handlungssystems (Wikipedia)	15
<i>Abbildung 3:</i> Systeme der Spannungsinduktion und Spannungstransfer in Schule	26
<i>Abbildung 4:</i> Formen der Sonderschulung (Bildungsdirketion,2012, S.3)	33

14.2 Tabellen

Tabelle 1: Typologie der Formen individueller Anpassung nach Merton (1995, S. 135)	20
Tabelle 2: Ablaufschema	49
Tabelle 3: Kategoriensystem	51

15 Anhang

Der Anhang befindet sich in einem separaten Dokument.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Anhang

Spannungen im Schulsystem und deren Einfluss auf die Entwicklung einer Schülerin mit Lernschwierigkeiten

Die Rekonstruktion eines Falls mit abgewiesenem Antrag auf Sonderschulung.

Wassily Kandinsky

Eingereicht von: Janet Franks Wagner

Begleitung: Dr. Daniel Barth

Abgabedatum: 7. Dezember 2013

Inhaltsverzeichnis Anhang

A 1	Zunahme in Sonderschulen	2
A 2	Vertraulichkeitserklärung.....	3
A 3	Interviewleitfaden der KLP und SHP	4
A 4	Interviewleitfaden Schülerin Xenia	6
A5	Interviewleitfaden Mutter	7
A6	Transkriptionsregeln	8
A7	Interview mit KLP	Fehler! Textmarke nicht definiert.
A 8	Interview mit SHP	Fehler! Textmarke nicht definiert.
A 9	Interview mit Schülerin X:.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
A 10	Inhaltsanalyse Klassenlehrperson	9
A 12	Inhaltsanalyse Schülerin Xenia.....	24

Auf CD-Rom

A 1	Zunahme in Sonderschulen	Fehler! Textmarke nicht definiert.
A 2	Vertraulichkeitserklärung.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
A 3	Interviewleitfaden der KLP und SHP	Fehler! Textmarke nicht definiert.
A 4	Interviewleitfaden Schülerin Xenia	Fehler! Textmarke nicht definiert.
A5	Interviewleitfaden Mutter	Fehler! Textmarke nicht definiert.
A6	Transkriptionsregeln	Fehler! Textmarke nicht definiert.
A 10	Inhaltsanalyse Klassenlehrperson	Fehler! Textmarke nicht definiert.
A 11	Inhaltsanalyse Schulische Heilpädagogin.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
A 12	Inhaltsanalyse Schülerin Xenia.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.

A 1 Zunahme in Sonderschulen

Tabelle 1: Zunahme in Sonderschulen

Quelle: Bista, (19.11.2012)

A 2 Vertraulichkeitserklärung

Masterarbeit von Janet Franks

Hiermit bestätige ich, dass ich alle ihre gemachten Aussagen vertraulich behandle.

- Das Interview wird in der Abschrift anonymisiert (keine Namen)
- Die Abschrift wird nicht veröffentlicht.
- Die Aufzeichnung auf Tonband wird nach der Masterprüfung gelöscht und nicht für weitere Forschungsprojekte verwendet.

Janet Franks

A 3 Interviewleitfaden der KLP und SHP

Interview-Leitfaden für die Klassenlehrperson und die SHP

	<i>Hauptfrage (Sondierungsfrage)</i>	<i>Unterfrage (Leitfadenfragen)</i>
1	Seit etwas mehr als einem Jahr arbeitest du mit S. Wie schätzt du ihre Entwicklung ein?	<p>Wie würdest du ihre Schwierigkeiten <i>beschreiben</i>?</p> <p>Womit hat es zu tun? Wie <i>erklärst</i> du dir ihre Schwierigkeiten in der Schule? (soziale Herkunft,...)</p> <p>Wie arbeitest du mit Ihr? Wie gestaltest du den Unterricht? Mit welchen <i>Massnahmen</i> reagierst du auf ihre Schwierigkeiten?</p> <p>Wie erklärst du dir Veränderungen? (<i>Wirkungen</i> deiner pädagogischen Arbeit)</p> <p>Welche <i>Perspektiven</i> siehst du für S.?</p>
2	Wie ist es zu ISR gekommen?	<p>Wie viele ISR Lektionen hat sie? Wie ist es dazugekommen?</p>
3	Deine Rolle als KLP /SHP von S.	<p>Mit welchen Schwierigkeiten von S. fällt es dir am schwersten umzugehen? Wo kommst du an deine <i>Grenzen</i>?</p> <p><i>Freust</i> du dich am Morgen auf S.?</p> <p>Welche Eigenschaften von S. tragen dazu bei, ihre Schwierigkeiten zu kompensieren?</p> <p>Denkst du, dass du die „richtige“ Lehrerin / SHP für S. bist? <i>Wenn ja: warum?</i> <i>wenn nein: was müsste die „richtige“ LP /SHP anders machen? Begründung</i></p> <p>Sind deine <i>pädagogischen Handlungsmöglichkeiten</i> ausgeschöpft? <i>wenn ja: warum?</i> <i>wenn nein: was bräuchte es, dass deine pädagog. Handlungsmöglichkeiten erweitert werden könnten?</i> (Weiterbildung, Supervision, pädagog. Unterstützung)</p>
4	Wie lange arbeitest du in diesem Schulhaus? In diesem Team?	<p>Wie würdest du deine <i>Position</i> im Schulhausteam beschreiben?</p>

		<p>Bekommst du <i>Anerkennung</i> für deine Arbeit? Gibt es <i>Kritik</i>?</p>
		<p>Wie ist die <i>Zusammenarbeit</i> mit SHP, Therapeutinnen und anderen Beteiligten?</p>
		<p>Bringt dir die Zusammenarbeit <i>Entlastung</i>? Welcher Art? <i>Mehrbelastung</i>?</p>
		<p>fühlst du dich genügend unterstützt? was würdest du dir wünschen? was müsste anders sein?</p>
		<p>Bei wem ist die <i>pädagogische Verantwortung</i>? Hauptsächlich bei dir? mit wem teilst du sie?</p>
5	Erwartungen bezüglich der Beschulung bzw. Integration von S.?	<p>gibt/gab es Erwartungen von LP, SHP, SL, Therapeutinnen, Eltern (an deine Person), die du problematisch beurteilst bzw. beurteilt hast?</p>
		<p>Gibt es spezifische Erwartungen in Bezug auf die Beschulung von S. von den Schulbehörden? Ev. unausgesprochene?</p>
		<p>Sind diese Erwartungen aus deiner pädagogischen. Sicht realisierbar? <i>Wenn nein: warum nicht? In Bezug auf die Möglichkeiten des Kindes? In Bezug auf die zugewiesenen Ressourcen unangemessen?</i></p>
		<p>Gibt es widersprüchliche Erwartungen?</p>
		<p>Welche Erwartungen nimmst du von Seiten der Eltern wahr?</p>
		<p>Leidet S. an den an sie gestellten Erwartungen?</p>
		<p>Leidest du als ihre LP an den Erwartungen?</p>

A 4 Interviewleitfaden Schülerin Xenia

Interview-Leitfaden für die Schülerin Xenia

Sondierungsfrage	Leitfadenfragen
Kontaktaufnahme 2 Fotos mitgebracht Kannst du dich noch erinnern als du hier in die Schule gegangen bist?	Welche Erinnerungen?
Klasse Du bist jetzt schon in der 5. Klasse Wie erlebt sich das Kind in der Klasse selbst.	Gehst du gerne in diese Klasse? Warum? Was gefällt dir? / was nicht? Fühlst du dich in der Klasse wohl? Hast du Freundinnen, Freunde? Gibt es Kinder die du nicht magst? Warum? Was mögen andere an dir?
Einstellung zu den Lehrpersonen	Ich glaube du hast 3 Lehrerinnen Frau L., Frau C. und Frau G.. Gibt es für dich eine Hauptlehrerin? Wer ist das? Macht es dir etwas aus, dass du verschiedene Lehrerinnen hast? Hättest du lieber nur eine Lehrerin? Was gefällt dir an deiner Lehrerin? Was nicht? Hat sie genug Zeit für dich? Musst du oft warten? Sind deine Lehrerinnen zufrieden mit dir? Warum? Sind deine Eltern zufrieden mit dir? Warum?
Erleben im Unterricht	Was machst du am liebsten in der Schule? Was macht dir keinen Spass? In Mathe und Sprache arbeitest du an einem eigenen Programm. Du machst etwas anderes als die andern. Wie ist das für dich? Wärest du lieber in einer Klasse, wo alle das Gleiche machen? Die Aufgaben, die du bekommst, machst du die gerne? Hättest du lieber andere? Welche? Sind sie einfach oder schwierig für dich? Wer hilft dir? Was ist wichtig in der Schule?
Perspektiven	Was würdest einmal machen, wenn du gross bist?

A5 Interviewleitfaden Mutter

Interview-Leitfaden für die Mutter

	Sondierungsfrage	Leitfadenfragen
1	Kontaktaufnahme Bedanken für Mitarbeit, dass sie gekommen ist	Info: Schweigepflicht Das was sie sagen bleibt bei mir, werde ich nicht Lehrerin erzählen
2	Schule / Klasse	Geht S. gerne zur Schule? Wie geht es S. in der Klasse? Fühlt sie sich wohl? Hat sie auch ausserhalb der Schule (Freizeit) Kontakt mit Kindern? Es es die richtige Schule für S.? Müsste die Schule (Institution) etwas anderes bieten?
3	Unterricht	Wie würden sie die Schwierigkeiten erklären? Wird sie in dieser Klasse genügend gefördert? Wird ihr genug angeboten an Lernmöglichkeiten? Hat man genug Zeit für sie? Was müsste anders sein? Sehen sie Fortschritte oder Veränderungen? Können sie S. zu Hause unterstützen oder fördern?
4	Einstellung zu den Lehrpersonen	Wie ist die Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen? Mit wem haben sie am meisten Kontakt? Was erwarten sie von der Lehrerin? Wie muss die Lehrerin sein, damit es gut ist für S.? Was meinen sie, was denken die Lehrerinnen von ihnen als Mutter? Spüren sie Erwartungen der Lehrerinnen an sie?
5	Perspektiven	Was wünschen sie sich für S.? Wo sehen sie S. in Zukunft?
	Chancengleichheit - Herkunft	Denken sie ihre Herkunft spielt eine Rolle in der Schule? Werden sie anders behandelt?

A6 Transkriptionsregeln

...	Dehnung, Stockung oder Abbruch des Satzes
(..)	Pause ca. 2 Sek.
(...)	Pause ca. 3 Sek.
<u>nein</u>	betont
(lacht)	nähere Erklärung, Gefühlsäusserungen, Bewegungen
[]	Präzisierung der Wortwahl

A 10 Inhaltsanalyse Klassenlehrperson

Dimension	Kategorie	Relevante Aussage	Interpretation
1. System des institutionellen Auftrags	1.1 Integration	<p>Oder sie macht überall mit, auch wenn sie Sachen nicht versteht. Ich kann sie super in einer Gruppenarbeit einsetzen. Die Klasse weiss, dass sie den Text eher nicht liest, dass dann die andern den Text lesen, aber sie hat Ideen, sie denkt mit und sie bringt sich ein.(224-227)</p> <p>Sie ist noch genug in der Klasse für das Soziale. Das fällt bei ihr nicht so auf. Sie ist von dem her gut integriert. (263-264)</p>	Gut integriert
	1.2. Qualifikation	<p>Ja, ich glaube, ja, die Situation ist, dass sie wie mehr Begleitung, mehr Betreuung und zwar eins zu eins Betreuung braucht, wo sie auch das, was sie übt immer wieder praktisch anwenden kann.(84-86)</p> <p>Sie bräuchte unbedingt mehr Unterstützung. (156) Damit sie mehr profitieren könnte, bräuchte sie mehr Stunden, in denen sie begleitet ist mit jemandem.(262-263)</p> <p>Von den Eltern, so wie ich sie erlebt habe, sind sie eigentlich einfach dankbar. Sie haben es ein Stück weit akzeptiert, dass X. ganz andere Sachen lernt, dass X. länger braucht, dass X. nicht so viel lernen kann, wie die andern, das können sie akzeptieren. (454-455)</p> <p>Oder zu sehen, wie dieses Mädchen doch mehr bekommen müsste, ich finde es ist manchmal noch so ein Gebastel und ich bin nicht sicher, ob das für X. wirklich das Richtige ist. Ich mache mir Sorgen um die Oberstufe.(510-513)</p>	<p>Spezifische Qualifikation, die X. braucht ist in der Regelklasse zu wenig möglich</p> <p>Für mehr Fortschritte, mehr Qualifikation</p> <p>Eltern akzeptieren die geringe Qualifikation</p>
	1.3. Selektion	<p>..also wir sind noch am Abklären, ob es noch eine andere Möglichkeit gäbe. Weil ich fände es wäre super, sie hätte eine Schule, wo eben gerade, oder ein Heim z.B. Regensdorf, wo viel praktischere Sachen halt einfach geübt werden. Wo die Kinder mit Tieren arbeiten, oder im Alltag mitarbeiten, weil ich finde bei X. geht es ganz fest darum, dass sie lernt mit dem, was sie weiss oder nicht weiss ihren Alltag später selber zu gestalten. Das weiss ich nicht, ob sie das in der Volksschule wirklich lernen kann.(128-133)</p> <p>Die Eltern haben es im Moment wirklich akzeptiert, dass sie in Sprache und Mathematik auf einem andern Niveau arbeitet und individuelle Lernziele hat. (466-467)</p>	<p>Braucht speziell angepasstes Umfeld, um genügend zu qualifizieren</p> <p>Selektion von Eltern akzeptiert</p>

	1.4. Allokation		
	1.5. Legitimation	Dort passt sie nicht drein mit dem Zweitklass-Stoff. In Mensch und Umwelt kann sie einfach mitlaufen, aber Mathe und Sprache, beim Schreiben ab und zu mal macht sie mit. Aber auf einem ganz anderen Niveau eigentlich.... Aber es ist nicht zu vergleichen mit dem Rest der Klasse. (278- 281)	

2. System der strukturellen Hierarchie	2.1. Position	<p>Ich wüsste wirklich nicht, wie ich das sonst machen würde und ich bin sehr froh, dass ich weiss, sie hat Sachen, an denen sie arbeiten kann und die SHP ist drin, in dem, was sie macht und sie weiss genau, wo sie steht. Und ich komme wie mehr von aussen hinein.(303-305)</p> <p>Sie leidet, vielleicht ist das noch etwas, immer wieder, es war auch schon einmal an einem Gespräch ein Thema gewesen, dass der Bruder - ist er jetzt jünger? 493-434).. halt auch merkt, dass X. zur Zeit seine Sachen macht, oder er jetzt sogar schwierigere Sachen macht.(498-499)</p> <p>Mit solchen Sachen hat sie Mühe, wenn die andern Kindern sehen, oder ihr Bruder merkt, sie macht nicht die gleichen Sachen. Von dort her leidet sie. Aber eigentlich eher in dem Moment, wo es jemand wirklich anspricht. (500-502)</p>	<p>Entlastung durch SHP, Arbeitsaufteilung</p> <p>Geringere soziale Position als der Bruder Anomische Spannung, erreicht nicht die gleichen Ziele wie Bruder Latente Spannung, wenn es jemand anspricht wird es manifest</p>
	2.2. Macht	<p>Nein, sie hat nur diese. Die Klasse braucht ja auch noch IF-Stunden und die Klasse steht an einem ganz andern Ort eigentlich.</p> <p>Nein ich habe zu wenig Ressourcen. (254)</p> <p>Nein, (lacht), das kannst du auch rausschneiden, ich bin immer noch in gleich vielen Arbeitsgruppen (lacht), das könnte man mir doch schenken. (396-397)</p> <p>Von sich aus einfach so, wenn es einfach so läuft, erlebe ich nicht, dass sie leidet. Wenn niemand nichts sagt und sie einfach für sich arbeiten kann, dann macht sie es sehr gut.(502-504)</p>	<p>X. Steht unten auf der strukturellen Hierarchie</p> <p>Handlungsmöglichkeiten aufgrund der strukturellen Hierarchie einschränkt Bekommt keine Entlastung für höheren Aufwand</p> <p>Machtdefizit latent, nur wenn jemand etwas sagt wird es manifest</p>
	2.3. Bewältigungsstrategien		
	a) Konformität	Es läuft ja eigentlich gut, man hört ja eigentlich nicht so viel. Einzig sie knurren ein bisschen und sagen sie bräuchten ein wenig mehr, sie ist nicht so richtig gefördert, aber es läuft ja eigentlich so, also bekommt sie auch nicht...(444-446)	
	b) Innovation	Zum Beispiel schriftliches Rechnen, da haben wir gefunden, das machen wir nicht, sonst soll es die Schulleitung machen, weil das keinen Sinn macht.(427-428)	Andere Mittel zur Zielerreichung

		... wir haben wie im Moment keine andere Möglichkeiten, nicht mehr Möglichkeiten, die Situation ist so und nicht anders und wir machen unser Bestes. Aber ich weiss nicht, ob das, das Beste für X. ist! Das ist immer nicht so ganz befriedigend.	Mittel sind nicht vorhanden
	c) .Ritualismus	<p>Oder weil, sie schäffelet für sich in der Schule. Sie macht ja schon irgendetwas, sie fällt sozial nicht sehr fest auf, klar gibt es Sachen, die ich gesagt habe mit der Entwicklung und (...) aber eigentlich ist sie in einer Klasse tragbar. Es ist mehr die Frage, was bringt es ihr selbst, für ihr Leben später.(148-151)</p> <p>Nein gar nicht, was sie kann, das kann sie und was nicht, ... ich kann wie nicht mehr, aber ja.(115-116)</p> <p>Und ich unterrichte auch zu gerne in der Mittelstufe, das kommt noch dazu. Eigentlich wäre ich auch von dem her nicht unbedingt bereit noch so viel mehr zu arbeiten.(267-268)</p> <p>Also es geht wie nicht noch viel mehr, oder wir müssten mehr arbeiten für diese Klasse. Ja es sind wirklich die Ressourcen. (292-294)</p> <p>Es läuft einfach so, dann ist ja gut und sie kommt dann normal in die Oberstufe. Das ist so... ich weiss nicht, ob es eine Erwartung ist oder eine Befürchtung von mir, dass wenn es so läuft und nicht wirklich brennt, dass es dann auch nicht wirklich mehr gibt.(450-453)</p>	<p>Sonderschule ist nicht gerechtfertigt, weil sie „schäffelet“ und in der Klasse tragbar ist.</p> <p>Ziel-Mittel Diskrepanz; will und kann das Geforderte nicht mit legalen Mitteln erreichen</p> <p>Pädagogische Ziele könnten nur mit übermässigem Aufwand erreicht werden. Mit der Situation abgefunden, auf Kosten der Qualifikation</p>
	d) Rückzug		
	e) Rebellion		

3. System der Lehrpersonen	3.1. Rollenverständnis	<p>Das ist, glaube ich wirklich meine Aufgabe bei X , das Soziale. (205-206) Genau, dass sie integriert ist im Sozialen. Leistungsmässig, da muss ich die Verantwortung wie abgeben, also in Mathe und Sprache. Sonst macht sie schon viel mit, aber..(110-111)</p> <p>Beim Sozialen sehe ich die Verantwortung, aber das ist nicht so schlimm, dass es mich stressen würde. Es braucht bei ihr einfach mehr Aufwand und Energie.(216-217)</p> <p>, ich bin jemand, der sehr fest von der Mitte her unterrichtet. Und (...) wo halt auch sehr fest findet, dieses Kind braucht andere Begleitung, ich muss die schulische und inhaltliche Begleitung meinen Schülern geben, die eben in der Regelklasse sind</p>	<p>Soziale Integration ermöglichen</p> <p>Verantwortung, dass sie sozial integriert ist, braucht Zeit und Aufwand</p> <p>Klares Rollenverständnis,</p> <p>idealisiertes Rollenverständnis</p>
-----------------------------------	------------------------	--	---

		<p>und dort sehr fest individualisieren und dort vielleicht zu wenig bereit bin für sie noch ein separates Programm zu machen.(241-245) Ich sehe mich schon sehr stark als Mittelstufenlehrerin (268-269)</p>	
	<p>3.2. Rollenperformanz</p>	<p>Und eigentlich geht das in der Schule recht gut, weil die Klasse sehr sozial ist und es viele verschiedene Kinder hat und die Schüler mit dem auch recht gut umgehen können.(53-55) Bei uns ist es halt so, die praktische Sachen im Unterricht, das hat bei mir im Unterricht wie keinen Platz, weil ich mit der Klasse an einem ganz andern Ort stehe. (116-117)</p> <p>Und von dem her bräuchte sie noch mehr Betreuung, noch mehr Begleitung und praktischere Sachen. Bei mir arbeitet sie halt einfach an einem Plan. (...) und ich schaue mehr, dass sie arbeitet und wenn sie kleine Schwierigkeiten hat, kann ich ihr weiter helfen. Aber ich kann mich nicht mit ihr hinsetzen und nochmals etwas üben.(71-74)</p> <p>...also ich arbeite auf verschiedenen Niveaus und bei ihr kann ich nur das begleiten, was sie mitbekommt. Und im Sozialen können wir arbeiten, aber mehr mitgeben oder ein separates Programm mit ihr machen das können wir nicht. (160-163)</p> <p>Oder auch das Täderle, das wir ganz fest versucht haben abzustellen, das bei ihr etwas ganz Starkes ist, das nicht weggeht. Also ich kann es bei ihr auch akzeptieren, weil sie auch so eine Sonderschiene fährt und weil der Rest der Klasse gut mitmacht. Ich glaube ich hätte dann Mühe, wenn ich mich nicht auf die Klasse verlassen könnte. Aber ich habe wirklich eine sozial ganz ganz starke Klasse und ich glaube, darum trägt es X. auch gut und darum erträgt es auch viel.(191-196)</p> <p>Wenn sie dann während dem Unterricht bei uns Fragen hat zu ihrem Plan, dann kommt sie oder wir schauen immer mal wieder drein. Wie arbeitet sie, wo braucht sie ev. noch einen kleinen Input, so wie alle andern Schüler auch. Sie kann auch wie nicht mehr Zeit von mir bekommen im Unterricht.(287-290) ..wenn sie Fragen hat, dann arbeitet sie ja am Plan nicht weiter bis sie dran kommt. Sie muss bei mir gleich lang warten und gleich viel und teilweise komme ich aus einem völlig anderen Gebiet zu ihr hinein und weiss nicht genaue, wie es ihr erklärt worden ist. Wie hat sie es gelernt.373-376)</p>	<p>Viele verschiedene Kinder in der Klasse Klasse steht an einem andern Ort, kein Platz und keine Zeit für die Bedürfnisse von X. Kann ihr nicht viel mitgeben, können kein separates Programm mit ihr machen</p> <p>Kann ihr nicht das geben, was sie bräuchte, arbeitet einfach an Plan</p> <p>Wird von der sozial starken Klasse unterstützt</p> <p>Unterrichtsgestaltung ist unbefriedigend. X. muss oft warten und bekommt zu wenig Unterstützung auf ihrem Niveau</p>
	<p>3.3. Handlungswissen</p>	<p>Ich habe manchmal das Gefühl, sie verstehe es wie wirklich nicht. Es hat wie mit der Intelligenz zu tun, dass sie mich oder uns nicht versteht, oder (betont) vielleicht halt an ihren eigenen Erfahrungen (...) also aus dem Umfeld, ich weiss es nicht. (37-39) : ja, aber sie kommt wirklich ganz ganz langsam vorwärts.(62)</p>	<p>Weiss nicht mit was es zu tun hat, dass X. so wenig Erklärungsversuch führt auf Interelligenz zurück Trotz der enaktiven Ebene nur wenig Fortschritte</p>

		<p>Gewisse Sachen sind zu abstrakt, zu wenig praktisch, auch wenn man es mit ihr immer wieder versucht praktisch anzuschauen oder zu reduzieren aufs Praktische, aber sie kommt in ganz ganz kleinen Schritten weiter.(52-53)</p> <p>Sie vergisst extrem schnell wieder, sie kann wie ganz wenig Sachen abspeichern und darum habe ich das Gefühl, kommt sie nur langsam weiter. Es braucht extrem viel Übung und vieles ist wie nicht genug praktisch.(66-68)</p> <p>Es ist mehr im Sozialen, wo es nach den Sommerferien solche Zickengeschichten gegeben hat, oder fast so wie, aber es war nicht wirklich Mobbing. Aber so ein wenig diese Art in diese Richtung. Und sie hat da sehr sehr fest mitgemischt und was ich ganz schwierig gefunden habe bei ihr, ist eben, dass man mit ihr wie nicht (..), ich bin nicht gleich an sie herangekommen, weil ich das Gefühl hatte, sie verstehe mich nicht.(186-190)</p> <p>Ich bin Mittelstufenlehrerin, ich kenne den Mittelstufenstoff und nicht den Unterstufenstoff. Und (..) ich bin auch, also zu wenig ausgebildet für Kinder mit so speziellen Lernschwierigkeiten.(265-267)</p>	<p>Wiederholt das langsame Vorwärtskommen von X. mehrmals</p> <p>Sozialen Probleme sind schwierig handzuhaben KLP fühlt sich von X. nicht verstanden</p>
	3.4. Rollenkonflikt		

4. System der Schüler und Schülerinnen	4.1. Entwicklung	<p>Und jetzt langsam kommt sie, merke ich so seit Sommerferien, mehr und mehr die Vorpubertät dazu, auf eine Art, wo sie halt wirklich sehr stark mit der Klasse und den andern dabei sein will und sich halt sehr ablenken lässt von ihrem eigenen Arbeiten und ihren eigenen Plänen. Und die Vorpubertät steht im Gegensatz zu ihrer sonstigen Entwicklung. So ist sie auf der einen Seite pubertär oder am Pubertieren und auf der anderen Seite ist sie immer noch sehr, sehr kleinkindlich, das hat sie wie beibehalten. Das ist manchmal eine rechte Diskrepanz.(6-11)</p> <p>ich erlebe sie im Moment sehr flatterhaft. An ganz vielen Orten, aber nicht bei sich selber. Und ich habe das Gefühl, das würde ihr schon gut tun.(335-337)</p>	<p>Gespaltene Entwicklung Vorpubertät – Kleinkindlich Will dazugehören</p> <p>Psychotherapie würde sie in ihrer Entwicklung unterstützen</p>
	4.2. Kompetenzen	<p>Tädellet, oder halt wie auch das Konfliktlösen, da ist sie nicht gleich weit wie andere Kinder. Das hat sie wie nicht gelernt, auch wenn man es immer wieder anschaut und mit ihr übt in der Gruppe.(17-19)</p> <p>Und vielmals versteht sie dann aber gewisse Sachen dann einfach nicht, die wir im da im Sozialen besprechen und eben wenn wir ein Problem lösen, so auf Fünftklass-Stufe versuchen zu besprechen, dann versteht sie es auf eine Art wie nicht, oder sie kann es nicht umsetzen.(31-33)</p>	<p>Umgang mit Konflikten nicht gelernt, bringt wenig von Herkunft mit Lernverhalten ist anders</p> <p>Nicht auf 5. Klassniveau</p> <p>Mehrere Wiederholungen, dass sie langsam vorwärts kommt</p>

		<p>Und sie macht Fortschritte, sie macht ganz kleine Fortschritte. Sie vergisst aber auch immer wieder, gerade in der Mathe.(50-51)</p> <p>Sie ist sehr sehr hilfsbereit. Das ist sehr toll. Sie wischt gerne, oder sie hilft gerne einem Kind, wenn sie kann. Ich glaube das hilft ihr auch in der Klasse, dass sie ihren Platz hat.(223-224)</p> <p>Ich glaube das sind so ihre Stärken, egal ob, auch wenn sie die Sachen nicht gleich gut kann wie die anderen, dass sie doch das, was sie kann einbringt. Ähm (...) sie ist eine sehr fröhliche. Menschlich auch jemand, den man gerne hat, auch wenn sie gewisse Sachen nicht gleich versteht. Aber sie ist fröhlich..(228-231)</p>	<p>Hilfsbereit, hilft gerne, verschafft sich dadurch Ansehen, gute Position</p> <p>Bringt sich ein, gutes Selbstkonzept</p>
	4.3. Herkunftsmilieu	<p>da denke ich würde es sicher helfen, wenn ev. auch zu Hause natürlich auch noch mehr halt auch die Zeit oder die praktischen Sachen ein Thema wären. Da glaube ich, da ist es schwierig, da ist es eher nicht so viel das Thema.(91-93)</p> <p>Ja, ich glaube schon auch, dass die Familie aus einer entfernten Bildungsschicht, bildungsfern sind und, dass halt so wenig zu Hause passiert mit ihr im Praktischen, im selber Mithaushalten. Auch im Elterngespräch habe ich versucht solche Dinge zu sagen und dann wird es wie auch nicht wirklich verstanden. Es ist schwierig so auch Sachen abzugeben.(110-113)</p> <p>Aber die Eltern haben die Therapie wieder abgesetzt (337)</p>	<p>Wenig praktische Erfahrung mit Zeit und Geld</p> <p>Diskrepanz zwischen kulturellen Werte der Herkunft und Schule</p> <p>Eltern verstehen ihre Werte nicht,</p> <p>können die kulturellen Werte der Schule nicht unterstützen</p> <p>Andere Normen</p>

A 11 Inhaltsanalyse Schulische Heilpädagogin

Dimension	Kategorie	Zugewisene Aussage	Interpretation
1. System des institutionellen Auftrags	Integration	<p>Sie hat immer gemeint, man könne mir jetzt einfach X. abgeben und sie haben nichts mit ihr zu tun und das geht natürlich schon nicht. Sie ist nach wie vor in dieser Klasse und nur wenig bei mir und ich kann nicht alles übernehmen. Das geht wirklich nicht.(254-256)</p> <p>Und damals habe ich gesagt, " ich glaube , das geht nicht, ihr müsst sie integrieren, wenn sie bei euch ist und auch die Aufgaben kontrollieren. Sonst <i>schlüüft</i> sie. (264-265)</p> <p>Dort war mein Wunsch ganz fest..., dass sie sie dort, wo es irgendwo geht, integrieren. Dass sie mitmacht, wo immer sie kann. Damit sie dort möglich viel profitiert.(555-556)</p> <p>...die sind froh, wenn wir das irgendwie selber lösen. Weil alle leicht überfordert sind mit dieser Situation. Das Wort Integration ist auf eine Art gekommen... (lacht) es ist einfach nicht wirklich integriert auf diese Art. Das ist einfach sol. (566-568)</p>	<p>Gehört auch ev. auch zum Rollenverständnis</p> <p>Institutioneller Auftrag wird nicht erfüllt.</p> <p>Zuschieben von Verantwortung für Integration</p> <p>Institutioneller Auftrag Integration muss in Klasse passieren</p> <p>Überfordert mit dem institutionellen Auftrag der Integration</p>
	1.2. Qualifikation	<p>Aber eben wir müssen so oder so wieder ein Gespräch abmachen mit ihnen, damit sie auch wissen, dass sie jetzt nur noch so wenig Stunden hat. Ich habe es Frau X. (Mutter) schon am Telefon gesagt. Aber ich bin dann auch nicht so sicher, ob sie es realisiert. (190-192)</p> <p>Es ist alles eine Sparübung bei uns. (200)</p> <p>... man will einfach sparen. Weil wenn man sagt, wir können Klassenassistenzen einstellen, ist das viel billiger als eine Heilpädagogin. Das ist mir schon klar. (281-282)</p> <p>Ich kann eigentlich viel weniger machen mit ihr machen, als sie wahrscheinlich gehofft haben. Sonst müsste ich viel mehr da sein.(528-530)</p> <p>Bei den Eltern habe ich den Eindruck, dass sie stark hoffen, dass X. doch den Anschluss noch findet in der Klasse. Diese Hoffnung haben sie. (674-675)</p> <p>Sie überlassen mir X. einfach.(657)</p>	<p>Stunden werden gekürzt → weniger Qualifikation, weniger Fertigkeiten können vermittelt werden.</p> <p>teure Fachpersonen sollen eingespart werden →weniger Qualifikation</p> <p>Kann nicht viel zur Qualifikation beitragen</p> <p>Eltern hoffen auf genügend Qualifikation durch die Schule</p>

	1.3. Selektion	<p>Es gibt offenbar in W. eine Sonderklasse Oberstufe für ISR Kinder. Aber es hat nur ganz wenig Plätze. Also müsste man X. jetzt dort anmelden. Aber nachher ist auch wieder nicht klar, was können sie dann machen? Das ist in unserer Volksschule einfach nicht gelöst, wenn du mich fragst. (117-119) Weil beruflich hat sie bei uns da ganz schlechte Möglichkeiten.(125-126)</p> <p>..und dann das Gespräch mit den Eltern abmachen. Um ihnen wieder einmal ganz klar zu zeigen, wo X. wirklich steht, und dass halt wenig passiert. Vom Kognitiven meine ich.(545-546)</p> <p>Sie entspricht ja nicht der Norm. Nein, sie wäre viel besser aufgehoben. Und das war der Vorteil der Sonderklassen, du hast dich den ganzen Tag immer gesehen. (735-736)</p>	<p>Eigentlich gehöre sie nicht in die Regelklasse aufgrund ihres Potentials</p> <p>Selektion rechtfertigt die Separation</p>
	1.4. Allokation	<p>Sie gute Eigenschaften um im Leben, sagen wir jetzt mal als Mutter, zum gut bestehen. (329)</p>	<p>Mit diesen Eigenschaften ist man in unserer Gesellschaft für die Mutterrolle tauglich</p>
	1.5. Legitimation	<p>In fast allen Hauptfächern ist sie ja notenbefreit. Und das bleibt ja auch so, weil sie keinen Anschluss hat. Das ist unmöglich. Aber dass man sie mehr zurückholt auch bei Mensch und Umwelt, so weit als möglich.(37-39)</p> <p>Ihm seien auch die Hände gebunden, weil er nicht mehr Stunden habe. Er finde das auch nicht lässig. Das kommt von weit oben. Das ist nicht einmal unser Schulkreis, der solche Angaben macht, sondern das geht bis zu Frau Aepli. (572-574)</p>	<p>Aufgrund der Leistungen ist sie notenbefreit</p> <p>Schulbehörde legitimiert ihre Handlung</p>

<p>2. System der strukturellen Hierarchie</p>	2.1. Position	<p>Ich bin jetzt die Dritttälteste ... (lacht) und ich bin die Anlaufstelle von vielen Jungen, die mir ihr Herz ausschütten, oder einen Rat holen. (367-368)</p> <p>Ich habe das Gefühl, ich hätte ein wenig einen sozialen Stellenwert im Team. Ich bin vielleicht ein wenig eine Mutterfigur für die Jungen.(369-370)</p> <p>Also mit den Lehrpersonen, mit denen ich zusammen arbeite, habe ich auf jeden Fall den Eindruck. Sie sagen es auch häufig. Das spüre ich auch, weil wir sehr zusammenarbeiten und auch.... (Name unverständlich) hat letztthin gesagt, du hörst aber noch lange nicht auf. Das heisst doch so etwas wie, schön, dass du da bist.(479-481)</p> <p>Von der Schulleitung erhalte ich sehr viel Wertschätzung. (499)</p>	<p>Sozial sehr anerkannt, gute Position</p> <p>Zusammenarbeit mit ihr wird geschätzt, von ihrer Person her sehr umgänglich</p>
--	---------------	---	--

		<p>Da hat eine eine Förderplanung verlangt, wie hat sie jetzt auch geheissen? (611 ...), die haben eine Förderplanung verlangt, mittlerweile verlangen sie gar nichts mehr. Wir haben jetzt nie mehr etwas gehört.(619-620) Ich weiss nicht, ob sie gefunden haben.... wir sagen bei der nichts mehr (lacht).(636-637)</p> <p>Oder dann rief sie an, weil sie mit der KLP nicht einverstanden war. Da habe ich gesagt, "das müssen sie nicht mir sagen, das müssen sie direkt Frau (Y.) sagen". Ja, aber sie habe X. nicht richtig behandelt. Da habe ich gesagt: „Moment ich habe das gerade beobachtet, deshalb kann ich etwas dazu sagen“. Aber dort hat X. andere massiv angegriffen. Und sie kann das übrigens sehr gut, wenn sie streiten will. „Ja, ja ich weiss schon, dass sie kein Engelchen ist“ sagte die Mutter, ja eben... und die Lehrperson hat dann gefunden jetzt ist einfach Schluss, jetzt will ich mit diesem Kindergarten nichts mehr zu tun haben. Und das hat die Mutter dann sehr ungerecht gefunden, und ich musste ihr sagen, sie müsse es ihr selber sagen., "da bin ich nicht die Anlaufstelle, wenn sie nicht zufrieden sind".(658-664)</p>	<p>Macht der Fachstelle für IF Vorgaben der strukturellen Hierarchie. Für Nachweis der besonderen Bedürfnisse müssen Förderpläne erstellt werden. Keine Sanktionen auf nicht erfüllte Rollenerwartung Soziale Position von X. in Klasse , zu unterst in der strukturellen Hierarchie. Eltern empfinden es als schlechte Behandlung.</p>
	2.2. Macht	<p>Und ich habe so viele Mails geschrieben, dass sie mehr Stunden hat und es kam sowenig heraus dabei am Schluss. (141-142)</p> <p>...was willst du machen als Lehrperson, wenn es heisst, es hat auch noch andere Kinder, die Stunden brauchen. Und wir haben nur noch so wenig.(210-211)</p> <p>An unserem letzten Konvent haben sie uns auch gesagt, das sei... also in ein paar Jahren gibt es uns in der Schule nicht mehr. Wir werden nur noch beratende Funktion haben. (282-283) Aber das ist nicht das, was wir wollen. (291)</p> <p>Mein Mann hat beruflich eine hohe Funktion und ich muss ihn oft an Anlässe begleiten, manchmal auch übers Wochenende. Und es gibt dann halt manchmal Situationen, z.B. an den obligatorischen Teamsitzungen, dass ich nicht dabei sein kann. Das ist dann manchmal etwas schwierig. Das gilt ja eigentlich für alle und auf der anderen Seite habe ich gesagt, wenn ich da arbeite, muss ich einfach wissen, ob ich das darf.(499-503) Dann hat sie mir das ok gegeben, dass ich das kann.(503-504)</p> <p>Aber dort merke ich trotzdem, dass es nicht ganz so einfach ist. Kürzlich haben sie auch gefunden, an diese müsstest du jetzt wirklich kommen. Dort bekam ich dann ein Problem. (507-509)</p> <p>Ich bin ja auch in der Klasse nicht mehr. Die DaZ Stunden habe ich auch nicht mehr, weil sie es selber geben und die IF-Stunden geben sie selber. Sie machen das alles allein jetzt. Ich glaube da haben sie sich ein wenig überschätzt (530-531) Das habe ich auch mal zur Frage gestellt, wer ist denn jetzt eigentlich für X. verantwortlich. V.a. die KLP fand wahrscheinlich sei es schon ich. Dann habe ich</p>	<p>Kann aus ihrer Position wenig bewirken – strukturelle Ohnmacht, probiert mit vorhandenen Mitteln</p> <p>Position wird abgewertet neues Rollenverständnis gefragt, wenn SHP nur noch Beratung</p> <p>Nützt ihre Machtposition aus, hat mehr Handlungsspielraum.</p> <p>Wird nicht akzeptiert im Team.</p> <p>Handlungsspielraum in Klasse wird durch Position (nur wenig Std. an Klasse und nur für X. da) eingeschränkt</p>

		<p>gesagt, "ich finde das noch schwierig". Eben weil ich nur so wenig mit ihr arbeiten kann. Ich glaube wir müssen die Verantwortung zusammen haben.(540-542)</p> <p>Ich spüre von gar niemandem eine Erwartung in der Tat. Ich spüre eine an mich selber. (579)</p> <p>Man sieht schon, dass man sich bemüht, aber eigentlich lässt die Schule das Kind schon im Stich, finde ich. (581)</p>	<p>Pädagogische Verantwortung wird gegenseitig abgeschoben</p> <p>Es ist keine Erwartung da Bewusstsein über Ziel-Mittel Diskrepanz Keine Erwartung, Hauptsache Kind wird irgendwie integriert gesellschaftlichen Ziele müssen erfüllt werden</p>
	<p>2.3. Bewältigungsstrategien</p>		
	<p>f) Konformität</p>	<p>Und merke halt, dass man sie dort auch mehr zurückholen sollte und integrieren. Ich habe jetzt auch mit den Klassenlehrerinnen gesprochen und gesagt, sie sollen schauen, dass sie mehr mitmachen kann zum Beispiel in der Sprache. Nicht wenn es Grammatik ist. Mehr wenn es um Texte lesen geht, dass sie mehr dazugehört dort. (35-37)</p> <p>Gut so bei den Elterngesprächen, gerade bei der KLP, hat sie sich sehr gewünscht, dass man dort mehr Schriftlichkeit einführt bei den Elterngesprächen.(487.488) Und das haben wir dann gemacht.(493)</p> <p>Ich passe mich der Lehrperson an. Das ist mir wichtig, dass es so ist, wie sie es wollen. (395)</p> <p>Sie bringt wenig mit und wir können relativ wenig bieten. Für das wenige, das wir bieten können, finde ich, hole ich das Maximum raus. Da reisse ich mir dann wirklich ein Bein für X. aus. So dass ich das Gefühl habe, ich mache, was ich kann. (594-596)</p> <p>Aber ich unterstütze sie nach meinen Kräften und bestem Wissen. Ich gebe für X. sehr viel, eigentlich mehr als für andere Kinder.(605)</p>	<p>Integration als gesellschaftliche Erwartung</p> <p>Anpassung an Forderungen</p> <p>Ist bereit ihr Verhalten zu ändern</p> <p>Trotz Mittel –Ziel Diskrepanz Unterstützung mit konformen Mitteln</p>
	<p>g) Innovation</p>	<p>Und deshalb mit der Förderplanung, ich habe aufgehört eine Genaue zu schreiben. Wir haben jetzt miteinander eine gemacht, so die größten... das musst du ja einfach, aber in Tat und Wahrheit, muss ich mit ihr ganz andere Sachen schlussendlich machen.(153-155)</p> <p>Ja ganz am Anfang, weil ich so blöd getan habe. Es war wirklich nur so. Deshalb hat R. (Schulpflegepräsident) nachgegeben. LK. und ich haben X. zu zweit übernommen. Die andere SHP. hat Mathe übernommen und ich die Sprache.</p>	<p>Macht Förderplanung nur vordergründig, macht andere Sachen – benutzt andere Mittel um Ziel zu erreichen (nicht die Förderplanung)</p> <p>Erreichte Ziel mit „blöd tun“ aber nur vorübergehend.</p>

		<p>Dann ging es runter auf 5, mitten im Jahr, plötzlich, relativ bald. (204-206) Also am Anfang wollten sie eigentlich 4 bewilligen und ich habe gefunden das sei absolut unmöglich, wir müssen das Doppelte haben. In der Hoffnung, wenn man etwas mehr verlangt, was eigentlich die Meinung wäre, es wäre so reglementiert - 8 Wochenlektionen wären bei ISR Kindern eigentlich nötig. (228-230) Völlig unklar! Eben genau! (250)</p> <p>Auch vom Team her, wenn die andern müssen und ich gehe wieder, es ist kein gutes Gefühl, das ich dabei habe. (511)</p>	<p>Pädagogische Ziele können so nicht erreicht werden. Etwas mehr verlangen, damit man zum Ziel kommt.</p> <p>Zuweisungsverfahren ist undurchsichtig und unklar- keine einheitlichen Normen</p>
	h) .Ritualismus	<p>Wenn wir einfach so weiter <i>wursteln</i> und das machen wir, dann hat sie ja gar keine Anschlussmöglichkeiten. (111-112) Ich mache es nicht mehr! Es lohnt sich nicht. (142)</p> <p>Und jetzt ist es auf 4. (206) Sie hätten keine Stunden mehr zum Verteilen. Sie müssten den Verteilerschlüssel anders machen für andere Kinder. Weisst du, man kann alles irgendwie so biegen... (211-212)</p> <p>Weil X. ist nämlich gerne gegangen hat sie mir gesagt. Aber das hat gar nichts genützt. Von dem her hätte ich nochmals einen Anlauf machen sollen. 407-408) ...nochmals sagen, "sie ich finde das geht gar nicht und wenn sie weiter in dieser Klasse mithalten möchte, dann...". Aber ich habe es wie auch nicht mehr geschafft, weil die Abneigung so stark war. Dann sollen andere Kinder gehen, die es auch brauchen. (412-414)</p>	<p>Anomischer Druck aus Ziel-Mittel Diskrepanz</p> <p>Spannung aus der strukturellen Hierarchie, weil zu wenig Ressourcen vorhanden sind pädagogische Ziele scheinen nicht erreichbar,</p> <p>Auch mit den Eltern steht die SHP in einer strukturellen Hierarchie, wenn man die Eltern in das System der Schülerin einschliesst. Als sie merkte, dass sie keine Chance bei den Eltern hat das Ziel (Therapie) zu erreichen.</p>
	i) Rückzug	<p>Manchmal sitzt sie draussen im Gang, sie geht dann raus zum Arbeiten. Das macht sie selber, das will sie offenbar, wahrscheinlich geniert sie sich auch ein wenig. Die andern sehen dann, dass sie nicht den gleichen Stoff hat. Es hat halt immer noch etwa zwei Kinder, die sie ein wenig auslachen, obwohl wir darüber gesprochen haben. (51-54)</p>	
	j) Rebellion		

3. System der Lehrpersonen	<p>3.1. Rollenverständnis</p>	<p>Ich merke einfach, dass sie sehr gerne kommt. (28) Ich denke, die Einzelbehandlung ist etwas, dass sie genießt bei mir. (30-31) Und jetzt muss ich halt schauen, dass ich sie zum Überleben ermuntern kann. Ich überlege mir sogar, mit einem Taschenrechner zu arbeiten. (56-57) Dann hat sie am Montag nichts, um in die Woche zu starten. Und jetzt sollten sie in der Schule auch vermehrt ihre Aufgaben kontrollieren. Ich habe ihnen gesagt, ihr</p>	<p>Sehr flexible, nah beim Kind.</p>
-----------------------------------	-------------------------------	---	--------------------------------------

		<p>müsst ihre Hausaufgaben halt anschauen, wenn sie kommt. Wenn sie solange niemand hat, der schaut, was sie gemacht hat, dann <i>schlüüft</i> sie. Das nutzt sie aus. Das geht gar nicht anders.(251-254) Wenn ich sie abhole, bleiben wir immer noch fürs Singen fürs erste Lied. Das ist wichtig. Und auch manchmal während der Stunde, wenn sie müde ist, sitzt sie in den Sitzsack und wir singen ein Lied.(342-344) Ja eben, an denen, die ich mir selber stelle. Weil ich habe viel höhere. Das reicht mir mir nicht so. Ich bin nicht glücklich mit dieser Situation. Ich habe auch schon einige Male gedacht, ob ich früher aufhören soll, ich werde glaub ich wirklich alt, es belastet mich. Dann sagt mein Mann wieder, "jetzt denke doch an diese Kinder, die doch gerne kommen und du machst es doch gut" ... Dann denke ich wieder, stimmt ja eigentlich. Mit den Kindern arbeite ich wahnsinnig gern. Das ist schon so und ich bleibe mich selber und mache es so, wie ich es für gut finde. Möglichst halt mit Freude immer noch, solange ich noch Freude habe, ist es auch noch richtig.(686-691)</p> <p>Die Schulpräsidentin hat die Sonderklassen wieder eingeführt und niemandem etwas gesagt. Einfach so wie man es früher hatte. (698-699) ...sie hat es heimlich gemacht und hat Heilpädagogen eingestellt und alle haben gefunden, das ist super. Alle waren glücklich, weisst du kleinere Klassen gab es wieder und die Heilpädagogen konnten wieder so arbeiten, dass sie gefunden haben, jawohl. (707-709) Es ist der Hammer, aber so würde ich es mir wünschen, dass man ein paar Sonderklassen für diese Kinder hätte. (711-712)</p>	<p>Kann ihre Rolle nicht erfüllen, weil sie X. nicht jeden Tag sieht und sonst niemand schaut</p> <p>Sehr flexibel in ihrem Rollenverständnis. Geht auf Bedürfnisse ein</p> <p>Idealisiertes Rollenverständnis, hängt an Separation</p> <p>Ist nicht überzeugt, dass X. am richtigen Platz, Kleinklasse wäre besser, weniger Kinder mehr Betreuung</p>
	<p>3.2. Rollenperformanz</p>	<p>Das ist unglaublich schwierig, diesen Spagat, dass sie genügend Beschäftigung hat. Und dass sie noch draus kommt. Ich kann ihr nicht wahnsinnig viel sagen und erklären und nachher weiss sie es nicht mehr.(48-50) Du musst immer wieder von neuem herausfinden, wie ist ihre momentane Befindlichkeit, was kann man heute mit ihr machen. Und manchmal muss ich das ganze Programm wieder völlig ändern und ganz anders daran heran.(75-77) Strategien, wie sie das Leben meistern kann. Das ist das, was ich mir am meisten vorgenommen habe, um mit ihr zu machen. Ich werde mit ihr Einkaufen gehen, dass sie wirklich selber mit dem Geld..(146-147) Oder auch Lernspiele. Sie spielt sehr gerne. Wir spielen viel und dabei merkt sie gar nicht, dass sie arbeitet. Und beim Spielen geht es fast am besten. Das ist noch lustig. Dass sie dann manchmal ganz schnell kapiert wie eine Spielregel geht. Und diese dann auch durchspielt. Dort scheint sie Synapsen zu haben, die das aufnehmen und deshalb mache ich mit ihr viele strategische Spiele. die kann man dann nicht messen. Das ist einfach etwas, das ihr Freude macht und etwas, das sie sicher anregt. (162-165) Und ich schreibe ihr wirklich alles in das Buch hinein. Es ist eigentlich voll nur mit meinen Sachen. Dann kann sie wirklich nachschauen. (186-187) Wo ich denke, wenn sie bei jemand anderem wären, dann wären sie viel weiter. Diese Fragestellung kenne ich schon. Auf der anderen Seite denke ich dann</p>	<p>Sieht Fortschritte, ihre Handlungen haben etwas bewirkt Schwierigkeiten in der Umsetzung, weiss nicht wie sie es es handeln soll</p> <p>Bleibt flexibel in der Rolle, passt Handlungen an ->gute RP</p> <p>Vorstellung was für sie wichtig ist und wie sie es umsetzen möchte.</p> <p>Handlungsspielraum ist vorhanden Umgang mit Lernschwierigkeiten ist möglich</p>

		<p>manchmal wieder, ja also... bei mir geht ganz vieles über die Beziehung. Eigentlich alles. Und die stimmt ja mit X. und wenn sie ja gerne kommt und wir manchmal wieder so kleine Highlights miteinander erleben, wie Guetzli backen - sie hat ja noch nie in ihrem Leben gebacken. Wo ich dann merke, dass sie wahnsinnig viel Freude hat und auch ein Geschick für das, denke ich... hm zeitweise bin ich doch die richtige für X. (353-357)</p> <p>Aber diese Frage ist schon eine, die ich mir stelle. Und je älter ich werde desto mehr. Ich werd immer kritischer. (361)</p> <p>Was wir noch viel machen, ist dass wir zusammen singen. Sie singt sehr gerne. Über das Singen hat sie irgendwie viel mehr Zugänge. (339-340)</p>	<p>Lernen läuft über Beziehung Hat gute Beziehung zu ihr, denkt dass sie das richtige mit ihr mach</p> <p>Ist sich gegenüber auch kritisch</p> <p>Intuitive Förderung Setzt verschiedene Mittel ein</p>
	<p>3.3. Handlungswissen</p>	<p>Eben, schulisch macht sie wahnsinnig kleine Fortschritte, ganz ganz kleine. Dann hat man aber manchmal das Gefühl, jetzt kommt sie draus und hat so Freude. Und eine Woche später ist es, wie wenn alles weg wäre. Also sie kommt wirklich sehr langsam vorwärts.(10-12)</p> <p>Ich weiss nicht wie ihr Hirn funktioniert. Das finde ich schon mal ganz schwierig. In diesem Hirn sind manchmal Dinge, die mich wieder erstaunen, dass das geht.(13-14)</p> <p>Ich würde einfach mal gerne wissen, was ist mit diesem Hirn genau los ist. (16) .. würde mich wundernehmen, was kann man eigentlich von ihr erwarten. Das ist mir nämlich nicht klar.(18)</p> <p>Sie ist sehr minimalistisch und eigentlich eine faule, sagen wir es mal so. Sie hat gar keinen Ehrgeiz, ausser im Turnen.(27-28)</p> <p>Eben darum würde es mich schon wunder nehmen, was ist mit diesem Hirn los. Etwas ist passiert, also etwas ist nicht gesund, nicht nur, dass der IQ so tief ist. Dann könnte man auch besser ansetzen.(77-79)</p> <p>Sie fehlt extrem viel. Ist immer wieder krank. Und das zeigt auch etwas.(97) Ich denke es ist psychosomatisch bei ihr, dass sie so viel krank ist. Weil sie mit diesem Druck zu Hause nicht <i>zschlag</i>kommt und dieser Angst, in der auch die Mutter drin lebt. Der Vater ist unheilbar krank und von dem her ist das eine riesen grosse Belastung für die ganze Familie.(102-104)</p> <p>Sie hat auch eine Vergesslichkeit, die einem schon sehr beunruhigt. Dass sie wahnsinnig vieles einfach nicht mehr weiss. Verdrängt sie es, oder weiss sie es nicht mehr? Das ist auch etwas, was man bei ihr wieder nicht sagen kann.(151-153)</p> <p>Oder wenn sie dann halt ihre Aufgaben wieder nicht macht, das sind dann schon Sachen, wo wir dann sagen, "X. das geht jetzt nicht mehr, wir haben ein Jahr geübt und die Aufgaben erwarte ich jetzt. (174-175)</p> <p>Ich habe gesagt, "du musst immer wieder nachschauen, was ist morgen, nicht erst, was ist in einer Woche, sondern du musst das wirklich verteilen." Eine Weile hat es gut geklappt, aber vor den Ferien war sie wieder ziemlich faul und ich musste sagen, "X, nein, das geht nicht!" Wirklich nicht. Und der Mutter wieder mal ein Briefchen</p>	<p>Neurologisch und lerntheoretisch wenig Wissen Kann Kind auf dieser Eben nicht verstehen.</p> <p>Versteht sie auf dieser Ebene nicht.</p> <p>Psycholog. Erklärung erweitert neurowissenschaftl. Muster Versteht Herkunft</p> <p>Kann sich ihre Vergesslichkeit nicht erklären. Wiederholt sich später nochmals</p> <p>Konflikte können nicht in Schule gelöst werden</p>

		<p>schreiben. (187-190) Von Woche zu Woche eine machen, so meine ich. Aber bei X. muss ich dann doch wieder sagen, dass bringt es wirklich nicht. Wir können sie ja gar nicht einhalten. Es geht gar nicht. Ich muss immer wieder ändern. (375-376)</p> <p>Also mich würde schon interessieren, was mit ihrem Hirn nicht stimmt. Man hätte heute andere Möglichkeiten mit dem Hirn zu arbeiten. (421-422) Dort habe ich gemerkt, wenn man den Ansatz kennt, kann man schon sehr viel erreichen. Weil man genau wusste, welches Zentrum betroffen war und heute weiss man, das Gehirn kann alles miteinander verknüpfen.(423-424) Wenn man bei X. so etwas wissen würde, bin ich überzeugt, man könnte sie besser fördern.(426)</p>	<p>Schiebt Unvermögen auf Faulheit ab. X. ist ev. überfordert mit Planung.</p> <p>Förderplanung scheint sie nicht genau zu verstehen. Für Förderplanungen nicht genügend qualifiziert, nicht genügend Hintergrund.</p> <p>3. Wiederholung</p> <p>Hat zu wenig Spezialwissen Mit Spezialwissen könnte sie besser gefördert werden.</p>
	3.4. Rollenkonflikt	<p>KLP hat einmal gesagt, "weisst du ich bin so froh, kann sie zu dir kommen, dann habe ich mit X. nichts zu tun".(260) Ich müsste vielleicht mehr Schreibarbeiten machen bei X. Alles dokumentieren, wie das andere machen. Auf der anderen Seite habe ich so viele Kinder, die ich so dokumentieren müsste, dann frage ich mich, wann arbeiten wir dann noch ... zusammen. Dann stecke ich die Energie lieber in die Vorbereitungsarbeit, da investiere ich ja viel. (366-368) Aber das ist immer noch so im Innern meine Unsicherheit, sollte ich doch mehr dokumentieren...(371) Ich habe Frau X. (Mutter) dort sehr zugeredet, sie solle X. nicht aus der Therapie nehmen. Ich fand, sie bräuchte dringendst, v. a. jetzt wo sie zu pubertieren beginnt, bräuchte sie einfach die Unterstützung. Das müsste sie haben. Dort habe ich dann irgendwann einfach nicht mehr interveniert. Ich hätte vielleicht wie noch mehr dran bleiben müssen. Aber ich wollte sie nicht noch mehr unter Druck setzen. Sie haben sich von Anfang an gesperrt (397-400)</p>	<p>Kann für Integration nicht verantwortlich sein Spannung zw. LP und SHP aufgrund widersprüchlicher Rollenerwartungen</p> <p>Findet es sinnlos so viele Berichte zu schreiben, investiert lieber in Vorbereitung. Erfüllt damit aber Erwartungen nicht, merkt es.</p> <p>Hätte sich mehr für Therapie einsetzen müssen, versteht aber auch kultureller Hintergrund</p>

Dimension	Kategorie	Relevante Aussage	Interpretation
4. System der Schüler und Schülerinnen	4.1. Entwicklung	<p>Sie schreibt auch besser, sie schreibt schneller und manchmal auch gewisse Dinge, die sie sich jetzt merken kann. Das sind fröhliche Momente, wo ich sagen muss, doch da ist etwas passiert.(21-22) Aber, wenn sie aus der Klasse muss, fällt es ihr zunehmend schwerer, weil sie dort nichts verpassen will.(30-31) Weil jetzt fängt sie langsam an zu pubertieren und münzt ihre Energien in eher negative Sachen um. Sie beginnt zu streiten mit den andern und auf dieser Ebene etwas sein möchte.(39-41) Es hat einer, der sie immer plagt, aber sie kann das auch gut. Sie kann es eben</p>	<p>Verständnis für die Entwicklung Verständnis aus entwicklungspsychologischer Sicht</p>

		<p>schon auch. Wie sie Y. ausgegrenzt haben... und sie hat da fest mitgemacht. (338-339) Dort ist sie so ein richtig normales Weiblein. Wo ich denke, das ist auch noch gut, ist dort wirklich normal, streitet wie die andern (343-344)</p>	<p>In gewissen menschlichen Dingen macht sie eine normale Entwicklung</p>
	<p>4.2. Kompetenzen</p>	<p>Ein kleines Textchen selbständig schreiben, aber sie ist halt auch ein absoluter Minimalist. Sie macht natürlich gar nicht selbständig noch etwas und wir müssen wegen den Aufgaben sehr schauen. (22-23) Aber da ist sie im Verhalten dann wieder fast zu normal. Das ist ja dann das Verrückte. (127-128) Sie hat eine fröhliche Art, wie sie mit andern Kindern umgehen kann, wenn sie nicht gerade Streit mit ihnen hat, aber das hat sie. Sie ist ja auch so zum Anschauen herzig. Gott sei dank hat sie von Natur aus noch ein Gesichtlein bekommen (I lacht), das einem ja schon gerade mal anspricht, oder? (322-324) X. kann man gut ins Herz schliessen. Das ist ein grosser Vorteil, den sie hat. Der ist ihr nicht so bewusst ist, sie nutzt es auch nicht aus.(325-327) Sie ist beweglich, sie hat auch gute Ideen, sie ist auch hilfsbereit in der Schule. Sie hat ein grosses Herz.(328-329)</p>	<p>Kleine Fortschritte</p> <p>Im Verhalten fast zu normal</p> <p>Fröhliche Art im Umgang mit Menschen. Sieht ansprechend aus.</p>
	<p>4.3. Herkunftsmilieu</p>	<p>Ja, die Herkunft spielt natürlich immer eine Rolle. Wie ein Kind gefördert wird zu Hause, das ist eindeutig. Und da bekommt sie nicht sehr viel mit davon. Das scheint mir eindeutig zu sein. Da ist sie wirklich auch mit ihrem kleinen Wortschatz, den sie auch in der Muttersprachen offenbar hat, ist sie da nicht sehr gefördert.(64-66) Ob das Gehirn dort einen Schaden genommen habe. Das war noch eine interessante Bemerkung. Dann haben wir gefunden, es hat keinen Sinn sich Vorwürfe zu machen, das passt jetzt nicht, was nützt es dann. Wichtig ist, was sonst passiert, nicht wer Schuld ist. Und der Vater sagte dann irgendwie nur "es ist halt Allahs Wille". Er hat sich reingeschickt, hatte ich damals den Eindruck. Für mich heisst das, er nimmt es jetzt an.(96-73) Sie haben auch die Therapie abgebrochen.(80) Das war ihnen suspekt, von Anfang an haben sie das nicht unterstützt. (84) Die Mutter muss dann alles alleine, da kann ich mir schon vorstellen, dass man dann... und dann will man nicht noch von aussen gute Ratschläge. Sie möchten das jetzt irgendwie selber managen und die Verwandtschaft darf nichts davon wissen. Das ist ja auch noch so anstrengend und immer noch so. (104-106) Eben, ich denke, nach der Schulkarriere wird sie sehr schnell heiraten. Das ist wahrscheinlich bei ihnen das Ziel. Sie wird eh Mami und hat mal Kinder. Das ist der albanische Gedanke, den sie schon vertreten. Warum muss sie da gross gut sein in der Schule und wird bald einmal heiraten. (123-125)</p>	<p>Versuch Herkunft und kulturelles Milieu zu verstehen zeigt intuitives Gespür</p> <p>Familie geschlossenes System</p> <p>Verständnis für das Herkunftsmilieu und die Situation der Familie</p> <p>Prägung durch die Herkunft</p>

A 12 Inhaltsanalyse Schülerin Xenia

Dimension	Kategorie	Zugewiesene Aussage	Interpretation
1. System des institutionellen Auftrags	1.1 Integration	Ja, weil ich zum Beispiel, äh... wenn ich runterfalle dann heben sie mich auf..(46)	Bekommt Hilfe integriert in Gruppe
	1.2. Qualifikation	<p>Meine Eltern denken [möchten], dass ich gute Noten habe und ganz gut bin in Mathe und in der Sprache. Dass ich einfach viel mehr lerne.(205-206)</p> <p>Ja... also Frau G. hat ein grosses Heft und dort habe ich alles, was fertig gemacht ist und manchmal bekommen ich sie nochmals gleich. Zum Beispiel als Test und dann... und dann...ja und dann (...) mache ich sie nochmals und dann schaut sie, wie ich es gemacht habe. Ob es sich verändert hat oder nicht. (268-271)</p> <p>Ja... zum Beispiel etwas ausrechnen... etwas das ganz schwierig ist...(328) Ja, weil zum Beispiel beim Messen muss man ja auch rechnen. Wenn du das nicht kannst...ja...(332-333)</p> <p>I: und Sprache? X: Ja, das ist auch wichtig. Es ist wichtig, weil man sonst nicht weiss, was das ist (zeigt auf den Tisch), oder...(342-343)</p>	<p>Erwartungen der Eltern</p> <p>Sie schauen gemeinsam, ob sie etwas gelernt hat.</p> <p>Qualifikation ist wichtig</p>
	1.3. Selektion	<p>Ich möchte einfach, dass ich gut Noten habe. Das hat auch meine Mutter mal gesagt, aber... letztes Jahr hatte ich auch gute Noten gehabt. Also nur 4-5er und..(214-215)</p> <p>Ja, dann habe ich die 3 bekommen (in Religion und Kultur). Aber meine Mutter schimpfte nicht mit mir. Ihr ist es in Religion und Kultur egal. Als sie klein war, ist sie auch in diesem Schulhaus gewesen und ihr Vater hat sie auch nicht in Religion und Kultur gelassen. Ihr ist es egal, aber die anderen Noten sind ihr nicht egal. Die andern Noten hat sie gesagt sind gut. Es ist alles ok. (225-228)</p> <p>Sonst sagen sie, "das ist ja mega leicht, deine Hausaufgaben, obwohl ich ja noch viel mehr machen muss. Ich muss ja noch lesen, dann muss ich noch...ja, ich habe einfach viel...(248-249)</p> <p>...und dann macht sie mir Noten und ich finde es einfach gut, dass sie das macht...(275)</p>	<p>Selektion und Bewertung scheint ein wichtiges Thema zu sein</p> <p>Widerspruch: sie ist lernzielbefreit und bekommt in den meisten Fächern gar keine Noten. Selektion von Eltern akzeptiert</p> <p>Ihre Arbeit wird nicht wertgeschätzt, fühlt sich nicht verstanden, gehört nicht dazu spürt die Selektion</p>

		<p>...(.) was wir gemacht haben. Wir hatten ein riesiges Blatt und dort mussten wir Bilder aufkleben. Ich hatte Kosmetik und dann musste ich da schreiben und dann... das habe ich eben bei Frau Gering gemacht... und ich wollte, dass sie mir eine Note macht. Aber dann hat sie es nicht gemacht, weil es nicht gegolten hat, weil Frau G. auch noch mitgeholfen hat. (280-284)</p> <p>I: Was denkst du, für was sind Noten gut? X: Ich weiss es auch nicht.. ich weiss es n... (Stimme wirkt verlangsamt und gedämpft) (294-297)</p>	<p>Möchte auch bewertet werden. Wenn sie Noten wie die andern erhält, meint sie sei sie so wie die andern, ist ein kulturelles Ziel</p> <p>Will sich mit der Bezugsgruppe vergleichen</p> <p>Latentes Thema, kann nicht benennen, was die Noten bewirken</p>
	1.4. Allokation	<p>Also, wenn ich einen Film anschau, dann weiss ich nicht, was ich sein möchte. Manchmal Polizistin oder Krankenschwester oder Krankentierärztin oder so. Dann weiss ich es einfach nicht.(348-350)</p> <p>Ja, am meisten diese drei.(354)</p>	<p>Hat hohe kulturell anerkannte Ziele, die sie aufgrund der Selektion nicht wird erreichen können. In der Gesellschaft wird ihr einen anderen Platz zugewiesen werden. Wie wird sie mit dieser Ziel-Mittel Diskrepanz umgehen?</p>
	1.5. Legitimation		

2. System der strukturellen Hierarchie	2.1. Position	<p>(Frage, ob sie Freunde in der Klasse hat) Ja, Vlora, Leila, Nabila, Siria (..) und die noch. Kollegen habe ich auch noch, die paar Mal nett sind zu mir.(41-42)</p> <p>Zum Beispiel auch wenn ich nett bin beim Fangis. Wenn wir anfangen, ähm beim Turnen, dann hat es zum Beispiel Nabila "ghätzt" vom Nik, dann habe ich NIK ... damit Nabila wieder rein kann.(72-74)</p> <p>Jeder weiss, dass ich in Mathe und Sprache etwas leichteres mache. (120-121)</p>	<p>Soziale Akzeptanz ist da; Mitschüler erlebt sie nett.</p> <p>Mischt sich in soziale Situationen ein, verändert ihre soziale Position</p>
	2.2. Macht	<p>Einfach, wenn ich zum Beispiel mega lang krank bin dann nennen mich einige Buben oder Mädchen "Schulschwänzerin". Aber (zögert) es macht mich eigentlich nicht sauer, ich bin nicht wütend. (5-5)</p> <p>Ich sage einfach "bitte hört auf, ich habe die Schule nicht geschwänzt!" Sonst sage ich der Lehrerin, dass sie mal mit ihnen spricht und so, damit sie aufhören. (10-11)</p>	<p>Weit unten in der strukturellen Hierarchie und kann sich nicht viel erlauben</p>

		Ja, ein paar Mal der N.. Der schlägt einfach Menschen, ohne nicht zu machen und so...(55) Ja, ein paar Mal auch mich. (59)	die Schwächsten in der strukturellen Hierarchie werden Opfer von Aussenseitern
	2.3. Bewältigungsstrategien		
	k) Konformität	Ein paar Mal sind sie zu mir nett, oder wenn mir zum Beispiel Essen tauschen. Ich gebe ihr ein wenig und sie gibt mir auch ein wenig.(70-72) Weil ich ihnen auch ein paar Mal helfe. Zum Beispiel, wenn jemand runter fällt dann sage ich einfach (..) "äh..hat er es jetzt extra gemacht oder nicht?" Dann sagen ein paar, "nein ich habe es nicht extra gemacht". Dann sage ich einfach, "sag doch Entschuldigung!"(67-69) Ich finde einige... weil die andere Klasse, also meine Klasse... zum Beispiel Vlora macht ja andere... wenn sie Mathe macht, dann mache ich eben Sprache und wenn sie Sprache macht, dann mache ich Mathe. Also jetzt, vorher habe ich an der Sprache gearbeitet (312-314)	Sie will auch etwas für die andern tun. Hilft gerne und bringt sich dadurch in eine gute soziale Position. Konformes Verhalten, im Bewältigen von ihren Aufgaben
	l) Innovation	(Frage, ob LP zufrieden mit ihr sind) Ja, ein paar Mal. Manchmal, wenn in der Klasse eine Junge oder ein Mädchen mich nervt, dann sage ich einfach "Stopp". Und wenn sie dann nicht aufhören sage ich Schimpfwörter und so.(145-147) Also eigentlich hat es da eine Le...le..(sucht das Wort) (159) ... äh Regeln. (163) Ich halte mich ein wenig an die Regeln.(177)	Non-konformes Verhalten in Streitereien. Braucht Schimpfwörter, obwohl ihr bewusst ist, dass sie sich damit nicht an die Regel hält. Im sozialen Umgang erhöhte anomische Spannung, die sie mit Innovation bewältigt.
	m) .Ritualismus		
	n) Rückzug	Ich finde es einfach nicht gut, wenn jemand meine Sachen sieht, was ich da alles mache. Dann gehe ich nach draussen zum Arbeiten.(243-244))	Bewältigungsstrategie: Anomische Spannung aufgrund tiefer Position in struktureller Hierarchie
	o) Rebellion		

3. System der Lehrpersonen	3.1. Rollenverständnis	Ich mache eigentlich mit Frau G. (SHP) andere Sachen als die.(84) Frau C. macht am meisten Franz. Ich mache auch mit, äh.. einfach nur beim Singen. Danach mache ich etwas anderes. . Und bei Frau L. mache ich auch ein paar Mal mit. Wenn sie sagt "hängst du bitte das..." und solche Sachen. Aber sie kann mir nicht	die Rolle, welche die SHP ihr gegenüber hat, ist ihr klar Die Rollen der verschiedenen Lehrpersonen sind ihr klar. Auch
-----------------------------------	-------------------------------	---	--

		Mathe geben, also schwierige Mathe und auch nicht Sprache. Nur etwas zum Lesen kann sie mir bringen und Rätsel und solche Sachen.(112-115)	ihre Unterstützung, die sie ihr bieten können. Die schwierigen Sachen kann sie nicht bei Frau L. lernen.
	3.2.. Rollenperformanz	<p>Sie ist nett, sie hilft mir mega viel, wenn ich etwas nicht weiss, dann hilft sie mir, weil ich bei ihr auch noch Lesen mache. Bei ihr kann ich viel machen. (102-103)</p> <p>Ja, also Vlora weiss am besten, was ich alles nur mache. Die andern wissen es nur ein wenig, weil Frau L. hat es nur an den paar Wörtern aufgesagt, was ich nur mache. (1276-127)</p> <p>Ich finde es gut, dass ich drei Lehrerinnen habe. Weil drei Lehrerinnen helfen mir am meisten. Zum Beispiel Frau C. hilft mir im Franz, was man lernen kann und so...(140-141)</p>	<p>Akzeptiert die SHP, kann bei ihr etwas lernen, ist Unterstützung für sie.</p> <p>Sie bekommt auch Unterstützung von Mitschülern, wenn Frau L. keine Zeit hat. Vlora kann ihr am besten helfen.</p> <p>Unterrichtsgestaltung ist unbefriedigend. X. muss oft warten und bekommt zu wenig Unterstützung auf ihrem Niveau</p>
	3.3. Handlungswissen		
	3.4. Rollenkonflikt		

4. System der Schüler und Schülerinnen	4.1. Entwicklung		
	4.2. Kompetenzen	<p>Ähm, dass wir am Montag, heute Nachmittag, zwei Stunden Turnen haben, weil das Turnen mag ich am liebsten.(21-22)</p> <p>: Äh (...) was ich nicht so gern mache (...) zum Beispiel Mathe. Mathe nicht, aber Sprache habe ich ein wenig gern.(27-28)</p> <p>Wenn jemand ein Schimpfwort sagt, und er weiter und weiter macht, sagt man Stopp. Wenn es dann nicht aufhört kann man dann entweder zur Lehrerin gehen und es ihr sagen, oder man kann es selber klären.(167-169)</p>	<p>Gute Kompetenzen im Turnen</p> <p>Weiss, wie die sozialen Regeln funktionieren</p>
	4.3. Herkunftsmilieu	<p>Ja (..) meine Mutter weiss es auch schon und wenn ich bei den Aufgaben Schwierigkeiten habe, dann hilft sie mir manchmal. Nur manchmal, sonst fast nie, weil sie fast keine Zeit hat. (186-188)</p> <p>(und der Vater?) Ja, der hilft mir auch manchmal. (201)</p>	<p>Mutter hat Erwartungen, kann sie aber nicht unterstützen. Vater scheint auch wenig unterstützend.</p>
	4.4.Selbsteinschätzung	<p>Also, Sprache ist mir ein bisschen schwierig als Mathe.(36)</p> <p>...ich mache zum Beispiel leichtere Mathe und Sprach Sachen und so. (86)</p>	<p>Mathe ist für sie schwieriger als Sprache</p>

		<p>Äh... ich habe das Gefühl, dass ich mir grosse Mühe gebe, so normal..(237)</p> <p>Ich brauchte etwas Hilfe, weil bei den Verben bin ich nicht so gut, aber bei den Nomen schon.(314-315)</p>	<p>Gute Selbsteinschätzung, weiss wer ihr helfen kann</p>
--	--	---	---